

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Aktuelle Entwicklungen zu Förderdiagnostik und Förderplanung im deutschsprachigen Raum

eingereicht von: Robert Cordin

Begleitung: Martin Venetz

Datum der Abgabe: 22. Juni 2014

Abstract

Diese Literatuarbeit zeigt die aktuellen Entwicklungen im Bereich von Förderdiagnostik und Förderplanung im deutschsprachigen Raum auf. Die Untersuchung erstreckt sich über die rund fünfjährige Zeitspanne von Januar 2009 bis März 2014.

In einem ersten Schwerpunkt werden, basierend auf einer Literaturrecherche, die in diesem Zeitraum zum Thema verfassten Publikationen zugänglich gemacht und anhand von Exzerpten inhaltlich dargestellt.

Im zweiten Schwerpunkt geht es um die mittels hermeneutischer Textanalyse herausgefilterten jüngsten Entwicklungen. Die gesammelten Erkenntnisse zu den verschiedenen Aspekten der Fragestellung (Prozessorientierung – Zusammenarbeit sowohl mit Eltern als auch mit Kindern und Jugendlichen – Interdisziplinarität und elektronische Tools – institutionelle Übergänge – Weiterbildung – Effektivität – ICF) werden erläutert und miteinander vernetzt.

Titelbild

Die Karikatur auf dem Titelblatt ist - mit freundlicher Genehmigung des Persen-Verlags, Hamburg - dem Buch „Ratgeber Förderdiagnostik“ von Heimlich, Lutz & Wilfert de Icaza entnommen (persönliche Mitteilung: E-Mail, 17.04.2014).

Schlussbild

Die bearbeitete Fotografie auf dem Schlussblatt stammt vom Zuger Fotografen Willi Probst und ist mit seinem wohlwollenden Einverständnis verwendet worden (persönliche Mitteilung: E-Mail, 22.04.2014).

Vorwort

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.

Franz Kafka (1883 -1924)

Nach einer anregenden und mehr als dreissigjährigen Tätigkeit als Primarlehrer, wo ich auf allen Stufen und in verschiedenen Kombinationen sowie in mehreren Kantonen der Zentral- und Ostschweiz tätig war, arbeite ich nun seit August 2011 als Schulischer Heilpädagoge (SHP) i.A. an meinem aktuellen Arbeitsplatz in Hünenberg ZG. Der Wechsel des Blickfelds, weg von der ganzen Klasse hin zu einzelnen Kindern mit schulischen Problemen und Entwicklungsstörungen, zog für mich auch einen Wechsel in der Schulplanung nach sich. Nun steht nicht mehr die Jahresplanung für die ganze Abteilung im Brennpunkt, sondern die ganz spezifische Entwicklungsbegleitung einzelner Kinder. Der Umgang mit dieser Förderplanung war mir anfänglich noch fremd. Ich spürte, dass es sich hierbei um einen Kernbereich meiner neuen Berufstätigkeit handelt. Gleichzeitig erkannte ich in der ersten Berufsphase als SHP bald, dass mir das notwendige Rüstzeug für die Erstellung einer zielgerichteten Förderplanung noch fehlte.

So war ich froh, dass gleich zu Beginn der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) das Pflichtmodul „P03 Förderdiagnostik“ auf dem Ausbildungsprogramm stand. Ich erfuhr dort eine gründliche theoretische Einführung in Förderdiagnostik und Förderplanung, die mit der Erarbeitung des ersten Leistungsnachweises auch praktisch umgesetzt werden sollte. Doch die Übertragung des theoretischen Wissens in die Praxis - die konkrete Anwendung der Förderplanung - fiel mir weiterhin schwer. Im Alltag verblieb mir neben den ordentlichen Absprachen mit den Klassenlehrpersonen und den anstehenden Vorbereitungen der Schularbeit schlicht nicht genügend Zeit, um eine Förderplanung in der ausführlichen Art zu erstellen, wie ich sie durch die Vorlesungen kennengelernt hatte. Mein Manko in der effizienten Handhabung der Förderplanung war also immer noch spürbar vorhanden.

Als es gegen Ende der Grundausbildung darum ging, ein Thema für die Masterarbeit zu bestimmen, entdeckte ich auf der Liste vorgeschlagener Arbeitsbereiche die Ausschreibung, in einem Forschungsauftrag rund um Förderdiagnostik mitzuwirken. Ich fühlte mich aus mehreren Gründen von diesem Projektvorschlag sofort angesprochen. Einmal, weil ich darin die Möglichkeit erkannte, meiner latenten Unsicherheit auf dem Gebiet Förderdiagnostik und Förderplanung zu begegnen und somit einen entscheidenden Schritt in meiner Berufsentwicklung zu vollziehen. Zum anderen habe ich aus dieser anfänglichen Unsicherheit heraus ein grosses Interesse für die Thematik entwickelt, gerade auch weil ich im Schulalltag erste Erfolge damit erzielt habe und mir nun genau erkennbar ist, welche elementare Bedeutung die Förderplanung bei der Arbeit im heilpädagogischen Bereich einnimmt.

Deshalb freue ich mich nun auch, meine bereinigte Masterthese vorlegen zu dürfen. Sie ist Ausdruck einer intensiven Beschäftigung mit der Materie. Ich hoffe, mit der vorliegenden Arbeit einen fundierten Beitrag zur weiteren Entwicklung dieses spannenden und für die Förderarbeit mit Kindern entscheidenden Forschungsfelds leisten zu können.

Für die erfahrene Unterstützung auf diesem langen Weg möchte ich mich von Herzen bedanken. Zuerst bei meinem Mentor Martin Venetz, der mir anlässlich der Kolloquien und Besprechungen mit sei-

nen klaren Ratschlägen und Einschätzungen immer wieder ganz wichtige Impulse vermittelte; dann bei meiner Tochter Carla, die mich als akribische Lektorin mit ihren Fragen und Hinweisen stets von Neuem aufforderte, den Text zu überdenken und frisch auszurichten; und last but not least auch bei meiner Frau Doris, für ihre Geduld beim Abhören der endlosen Monologe und die Aufmunterung in den Momenten, wo vor lauter Berg nichts mehr zu gehen schien. Ihnen allen gebührt meine grosse Wertschätzung. Ohne diesen Beistand wäre die Arbeit nicht in der vorliegenden Form entstanden.

Robert Cordin, 16. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	5
1. Einleitung.....	7
2. Ausgangslage.....	7
2.1. Eckdaten.....	7
2.2. Forschungsgang.....	8
2.3. Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.3.1. Kernpunkte der an der HfH vermittelten Anschauung.....	9
2.3.2. Ergänzungslektüre zum Pflichtmodul	11
2.3.3. Weitere Grundlagen-Werke.....	12
3. Ausrichtung der Masterarbeit	14
3.1. Fragestellung	14
3.1.1. Die konkrete Ausgangsfrage	14
3.1.2. Präzisierung der Ausgangsfrage	14
4. Forschungsmethodik	15
4.1. Literaturrecherche	15
4.2. Analysemethode Hermeneutik	16
4.3. Terminplan.....	16
5. Theoretische Aufarbeitung: Literaturrecherche	16
5.1. Resultate der Literaturrecherche	17
5.1.1. Übersicht zur Literatur: Sachbücher	17
5.1.2. Exzerpte zu den Sachbüchern	19
5.1.3. Übersicht zur Literatur: Artikel und Studienarbeiten.....	24
5.1.4. Exzerpte zu den Artikeln und Studienarbeiten	28
6. Theoretische Aufarbeitung: hermeneutische Analyse.....	34
6.1. Antworten auf die Frage: Wie entwickelt sich die prozessorientierte und kooperative Förderplanung?	35
6.1.1. Förderdiagnostik bzw. prozessorientierte Diagnostik.....	35
6.1.2. Der Paradigmenwechsel: Statusdiagnostik vs. Förderdiagnostik	36
6.1.3. Diagnostische Verfahren	37
6.1.4. Förderplanung	38
6.1.5. Förderplan	43
6.1.6. Sonderpädagogischer Förderbedarf	45
6.1.7. Kooperative Förderplanung bzw. Interdisziplinarität	46

6.2. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den Eltern als aktiven Teilnehmenden an Förderplangesprächen?	47
6.3. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich der Einbezug von Kindern und Jugendlichen in die Förderplanung?	49
6.4. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen den involvierten Fachpersonen mittels computergestützter Förderplanung?	51
6.5. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Förderplanung bei institutionellen Übergängen?	52
6.6. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Weiterbildung der Lehrpersonen zur Umsetzung der Förderplanung in die schulische Praxis?	54
6.7. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Effektivität zwischen dem Zeitaufwand für die Förderplanung und deren Nutzen im Alltagsgebrauch?	55
6.8. Antwort auf die Frage: Welchen Stellenwert hat die ICF bei der Ausgestaltung von Förderdiagnostik und Förderplanung?	57
7. Diskussion	59
7.1. Rückblende zur Masterarbeit	59
7.2. Entwicklungsgang der Förderplanung	60
7.3. Veränderungen im Verständnis	60
7.4. Kernpunkte der jüngsten Entwicklung	62
7.5. Beobachtungen und Einschätzungen	64
7.6. Schlusswort	65
8. Tabellenverzeichnis	66
9. Abbildungsverzeichnis	66
10. Literaturverzeichnis	66
Fin	70

1. Einleitung

*Erziehung und Förderung suchen nach einem Weg,
der von dem ausgeht, was ist
und zu etwas hinführt, was besser ist.*

Paul Moor (1899 -1977)

Bei der vorliegenden Masterthese handelt es sich um eine Literatuarbeit. Es geht darum, den gegenwärtigen Theoriestand zu Förderdiagnostik und Förderplanung aufzuzeigen, um interessierten Personen im Umfeld der Heilpädagogik diesbezüglich eine Orientierung zu ermöglichen. Ein breites Studium der zum Thema vorhandenen neueren Literatur war Voraussetzung für dieses Ansinnen. Die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sollen konkrete Aussagen über die Richtung der zukünftigen formalen Ausgestaltung sonderpädagogischer Förderung im Schulalltag ergeben.

Der Blick richtete sich folglich auf die frisch aufgetauchten Erkenntnisse in diesem Bereich. Gab es grundlegend neue Aspekte? Stimmten die Kenner und Kennerinnen der Materie bei der Beurteilung der weiteren Entwicklung überein, setzten sie die gleichen Schwerpunkte oder unterschieden sich ihre Auffassungen von Förderdiagnostik und Förderplanung in Teilbereichen oder gar insgesamt?

Mit der hier ausgeführten Darlegung dieser gesammelten Einsichten liegt eine entsprechende Übersicht vor. Die Forschenden an der HfH, aber auch weitere Interessierte können damit einschätzen, in welche Richtung die Entwicklung voranschreitet. Die zusammengetragenen Daten und Aufschlüsse sollen einen Beitrag zur aktuellen Diskussion innerhalb der Fachschaft und unter Heilpädagoginnen und -pädagogen leisten und eventuell auch einfließen in die diesbezüglichen Ausbildungsinhalte an der HfH.

2. Ausgangslage

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage zu dieser Masterarbeit in akzentuierter Form dargelegt, um anschliessend die daraus erwachsende Zielsetzung vorzustellen.

2.1. Eckdaten

Um einschätzen zu können, was das Neue im Vergleich zum bisherigen Stand der Forschung ist (vgl. Flick, 2012. S. 74), mussten vorab zwei Fixpunkte bestimmt sein: der theoretische Wissenstand (a), von dem aus die neuen Entwicklungen abgeleitet werden konnten und die Zeitspanne der Beobachtung (b). Damit die im Bericht enthaltenen Aussagen richtig eingeordnet werden können, werden diese Eckdaten gleich zu Beginn geklärt. Sie lauten wie folgt:

a. Der theoretische Ausgangspunkt der Betrachtung ist der mutmassliche Wissensstand einer Person, die in der ersten Hälfte der 10er-Jahre des neuen Jahrhunderts an der HfH in Zürich zum SHP ausgebildet wurde. Persönlich habe ich die Grundausbildung im Zyklus 2011 – 2013 durchlaufen. Die im betreffenden Ausbildungsgang vermittelten Vorgehensweisen bezüglich Förderdiagnostik und Förderplanung entsprechen dem zeitgemässen Umgang mit dem Thema an der Zürcher Ausbildungsstätte und dienten quasi als Nullpunkt.

b. Der Zeitraum der Untersuchung umfasst eine fünfjährige Spanne, die sich ausgehend von den beiden letzten Jahren des ersten Dezenniums unseres Jahrhunderts über den Auftakt der 10er-Jahre bis

hinein ins erste Quartal des Jahres 2014 erstreckt. Sachbücher und Artikel in Fachzeitschriften, die im beschriebenen Zeitrahmen verfasst wurden, galten demnach als neu und wurden auf die Fragestellung hin untersucht.

Diese beiden Axiome, standen am Anfang der Tätigkeit und prägten fortan die Ausrichtung der Arbeit. Von dieser Aufarbeitung der theoretischen Literatur wurden Einsichten sowohl in gemeinsame Stossrichtungen der weiteren Entwicklung als auch in widersprüchliche Gewichtungen erwartet, allenfalls hätten auch Stillstand oder blinde Flecken zum Vorschein kommen können.

2.2. Forschungsgang

Mit der Entwicklung von Förderdiagnostik und Förderplanung befassten sich in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts neben der HfH noch etliche weitere Bildungs- und Forschungsanstalten ausgiebig. In der Schweiz waren dies u.a. die Universität Fribourg mit Titularprofessor Dr. Albin Niedermann, die Pädagogische Hochschule (PH) Luzern mit Institutsleiter Dr. Alois Buholzer, die PH Zürich mit Fachbereichsleiter Prof. Dr. Reto Luder und auch die PH der Nordwestschweiz mit dem Verantwortlichen für Sonderpädagogik Beat Richiger-Naef. In Deutschland wurde dieses Thema ebenfalls intensiv bearbeitet. Zwei Namen wurden an den fachspezifischen Vorlesungen an der HfH regelmässig zitiert: Dr. Wolfgang Mutzeck, der 2009 verstorbene Professor der Universität Leipzig und Dr. Konrad Bundschuh, emeritierter Professor der Universität München. Beide hatten an ihrer jeweiligen Universität für viele Jahre den Lehrstuhl für Sonderpädagogik inne und haben die Entwicklung von Förderdiagnostik und Förderplanung auch in der Schweiz nachhaltig geprägt.

Sie alle und noch weitere Autoren haben auf diesem Gebiet in jüngerer Zeit publiziert. Diese breite Ausgangslage dokumentiert die rege Auseinandersetzung mit dem Thema, ist aber auch ein Hinweis darauf, dass hier nach wie vor grosser Forschungsbedarf besteht.

2.3. Theoretischer Bezugsrahmen

Wie eingangs erläutert, dient der Wissensstand einer Person, die den Ausbildungsgang zum SHP an der HfH in den ersten 10er-Jahren des neuen Jahrhunderts absolviert hat, als Ausgangspunkt für die Betrachtung über die neuesten Entwicklungen im Bereich Förderdiagnostik und Förderplanung. Diese im Rahmen der Ausbildung vermittelten Inhalte fussen insbesondere auf den Vorlesungen des Pflichtmoduls „P03 Förderdiagnostik“ und der dabei empfohlenen Literatur. In diesem Modul werden den angehenden SHP sowohl die methodischen Grundlagen pädagogisch-psychologischer Diagnostik als auch das vorliegende Spektrum von Erfassungsinstrumenten wie standardisierte Testverfahren und strukturierte Beobachtungsformen vorgestellt.

Zu den erklärten Lernzielen des Moduls gehört, dass die Studierenden die Grundlagen, Methoden und Prozesse der Förderdiagnostik nicht nur kennen, sondern auch anwenden lernen. So wird von ihnen im ersten Leistungsnachweis verlangt, dass sie eine Förderdiagnostik mit darauf gründender Förderplanung über ein betreutes Kind erstellen. Im zweiten Semester werden, darauf aufbauend und eingebettet in die entsprechenden Module, die diagnostische Abklärung und die anschliessende konkrete Ausarbeitung eines Förderplans für ein Kind mit Schwierigkeiten in Deutsch und ebenso für ein Kind mit Schwierigkeiten in Mathematik eingefordert. Jeweils einer dieser beiden Förderpläne dokumentiert dann als zweiter Leistungsnachweis das erarbeitete Fachwissen der Studierenden.

Zusätzlich wird eine ganze Reihe von Wahlmodulen zu diesem Thema angeboten, welche das Wissen gezielt präzisieren und erweitern. Nebst der theoretischen Vertiefung wird dabei immer wieder angestrebt, einen direkten Bezug zur Praxis herzustellen. So werden die Erfassung spezifischer Fähigkeiten der Kinder und die Vermittlung von Gesprächskompetenzen mit dem im Kontext der Förderdiagnostik zur Anwendung gelangenden Schulischen Standortgespräch (SSG) in mehr als einem Dutzend Wahlmodulen breit aufgearbeitet.

2.3.1. Kernpunkte der an der HfH vermittelten Anschauung

Die durch diese vielfältige Studientätigkeit erlangte Einsicht ins Thema entspricht dem aktuellen Wissenstand zu Förderdiagnostik und Förderplanung, so wie er an der HfH vermittelt wird. In der Folge versuche ich die Kernpunkte dieses Wissensstands in einem Übersichtskatalog zusammenzufassen.

Förderdiagnostik

Der Begriff ist in der Bildungslandschaft unbestritten und wird auch an der HfH von allen Referierenden uneingeschränkt verwendet. Die Förderdiagnostik basiert auf der diagnostischen Kompetenz, einer der vier Schlüsselkompetenzen der Lehrpersonen. Sie beinhaltet das Erkennen der individuellen Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse der Schulkinder. Die Förderdiagnostik bedingt eine die Statusdiagnose überwindende und auf die individuellen Ressourcen ausgerichtete Vorgehensweise (vgl. Matthys, Steppacher, Bigger, Tarnutzer & Keiser, 2011, Handout I, S. 8–12). Idealerweise, sollte die Förderdiagnostik einen Beitrag dazu leisten, dass eine Person ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend Angebote erhält und gefördert wird (vgl. Bundschuh, 2007, S. 36).

Förderplanung

Förderplanung und Förderdiagnostik bilden eine systemische Einheit. Die Förderplanung basiert auf der Förderdiagnostik. Sie formuliert die gemeinsame Zielperspektive und bildet die Grundlage für die Gestaltung eines individuellen Lernangebots für Schulkinder mit besonderem Bildungsbedarf. Dabei kommt eine vertiefte und differenzierte Handlungsplanung zur Anwendung, die sich in die drei Teile Planungsphase, Durchführungsphase und Evaluationsphase gliedern lässt (vgl. Matthys et al., 2011, Handout VII, S. 1-2; Bundschuh, 2007, S. 244-245).

Internationales Klassifikationssystem der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Das ICF ist ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2001 publiziertes Klassifikationssystem der Funktionsfähigkeit des menschlichen Organismus. Es basiert auf einem bio-psycho-sozialen (ganzheitlichen) Verständnis und Menschenbild. Zudem eröffnet es durch eine einheitliche Terminologie die Gewähr für eine weltweite Verständigung. Das ICF bildet heute als Denk- und Handlungsmodell die Grundlage der förderdiagnostischen Betrachtung an der HfH (vgl. Matthys et al., 2011, Handout III, S. 10-13). Schulschwierigkeiten werden im Rahmen der ICF als Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit betrachtet. Sie sind das Resultat von komplexen Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten einer Person und den auf sie einwirkenden Umwelteinflüssen (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 41).

Förderdiagnostik als Prozess

Niedermann, Schweizer & Steppacher weisen nachdrücklich darauf hin, dass ein umfassendes Verständnis von der Lebens- und Lernsituation eines Kindes ein zielgerichtetes und systematisches förderdiagnostisches Vorgehen verlangt (Niedermann et al., 2007, S. 58-59). Josef Steppacher hat zur besseren Veranschaulichung dieses Leitsatzes den Förderprozess in einem Kreisdiagramm dargestellt. Die Ausbildung an der HfH richtet sich inhaltlich zentral an diesem Schema aus. Schritt für Schritt wird der Ablauf beschrieben und der Einsatz von förderdiagnostischen Hilfsmitteln aufgezeigt (vgl. Matthys et al., 2011, Handout I, S. 21).

„Königsweg“ Beobachtung

Die strukturierte, wissenschaftliche Beobachtung gilt als Königsweg der diagnostischen Erkenntnis, um Einsicht in die Zusammenhänge einer fallspezifischen Ausgangslage zu erlangen. Verhaltensbeobachtung ist die bewusste Wahrnehmung einer Person in ihrem Umfeld. Konrad Bundschuh bezeichnet sie als die direkte Verbindung zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes und den daraus abzuleitenden Förderungsmaßnahmen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 212). Demgemäß wird diese Form der Re-Konstruktion sozialer Wirklichkeit an der HfH auch eingehend kommuniziert (vgl. Matthys et al., 2011, Handout IV, S. 3).

Kooperative und interdisziplinäre Förderplanung mit dem SSG als Leitstruktur

Mutzeck hat zusammen mit seiner Mitarbeiterin Conny Melzer schon anfangs dieses Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass die Kooperation in pädagogischen Handlungsfeldern für eine gelingende Förderplanung von besonderem Stellenwert ist (vgl. Mutzeck, 2007, S. 200). Hierbei geht es um die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Fachkräften, den Eltern und dem betreffenden Kind im Hinblick auf die Erarbeitung einer effizienten Förderplanung. An der HfH wird dafür das SSG als zielgerichtetes Leitmittel vorgeschlagen. Das SSG bietet die strukturierte Form eines Round-

table-Gesprächs an. Es dient als Plattform zur Erarbeitung des Problemverständnisses. Fachpersonen, Eltern und Kinder bzw. Jugendliche sind bestrebt, ein gemeinsames Verständnis der Situation zu entwickeln, um fördernde und hemmende Umweltfaktoren zu erkennen und somit die Ausgangslage für eine wirkungsvolle Förderplanung zu erlangen (vgl. Keiser, 2013c, S. 12).

Kooperative und ökonomische Förderplanung mit dem Webbasierten Förderplaner (WFP) als Leitmittel

Die computergestützte Erfassung und Auswertung von Beobachtungsdaten fördert ein vernetztes und transparentes Arbeiten unter den Fachpersonen. Dies kann die ökonomische Praktikabilität der Förderplanarbeit steigern (vgl. Buholzer, 2006, S. 92). Als Leitmittel hierfür wird an der HfH der WFP vorgestellt. Der WFP ist ein interaktives und ICF-kompatibles Hilfsmittel zur Unterstützung der kooperativen Förderplanung. Es wurde an der HfH entwickelt mit dem Anspruch, einer praktikablen und in vernünftigem Zeitrahmen erstellbaren Förderplanung zu entsprechen. Der WFP soll die Planungsarbeit und den Informationsfluss zwischen den beteiligten Fachpersonen vereinfachen und eine ganzheitliche Erfassung erleichtern (vgl. Matthys et al., 2011, Handout VIIIb, S.12).

2.3.2. Ergänzungslektüre zum Pflichtmodul

Zwei Bücher werden als vertiefende Literatur im Studienführer 2011 zum Pflichtmodul „P03 Förderdiagnostik“ aufgelistet. Beide Bücher stehen in engem Bezug zueinander, bedingen sich gegenseitig und untermauern die an der HfH vermittelte Sicht bezüglich Förderdiagnostik und Förderplanung. Die beiden Bücher sind offensichtlich Leitwerke, die in der aktuellen Diskussion fortwährend auftauchen. Sie werden in diesem Unterkapitel deshalb kurz vorgestellt.

Das erste Buch: „Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln“ von A. Buholzer

Das erste Buch „Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln“ wurde vom Institutsleiter des Forschungs- und Entwicklungsbereichs der PH Luzern, Dr. Alois Buholzer, verfasst. Die zweite, überarbeitete Auflage erschien im Jahre 2006.

Buholzer schildert im ersten Teil des Buches eindringlich die Bedeutung der diagnostischen Kompetenz von Lehrpersonen und den daraus erwachsenden Anspruch einer zielführenden Förderdiagnostik. Er beschreibt deren Ausrichtung und die darauf gründende Förderplanung und Lernprozessbegleitung. Dem förderdiagnostischen Blick, der jeder Lehrperson eigen sein sollte, misst er eine zentrale Bedeutung zu. Buholzer unterstreicht, dass die Sichtweise einer Lehrperson nicht nur auf Defizite, Schwächen und abweichendes Verhalten der Schülerinnen und Schüler gerichtet sein dürfe, sondern dass sie vielmehr auch deren Ressourcen wahrnehmen und stärken sollte (vgl. Buholzer, 2006, S. 36). Die auf dieser Basis entwickelten diagnostischen Arbeitshypothesen würden den Rahmen für das spätere pädagogische Handeln mit dem Förderplan abstecken (vgl. Buholzer, S. 59).

Im zweiten Teil des Buches werden förderdiagnostische Hilfsmittel für die schulischen Kompetenzbereiche beschrieben. Es werden sowohl Erläuterungen zu Instrumenten für die Erfassung der Lernvoraussetzungen und für die Sozial- und die Selbstkompetenz dargelegt als auch für die sachbezogenen Bereiche Mathematik und Deutsch.

Das Buch verbindet die theoretischen Aspekte mit ganz konkretem praktischem Handlungswissen und wirkt wie eine anschauliche Anleitung für förderdiagnostisches Arbeiten, immer mit der Ausrichtung

auf das einzelne Kind. Buholzer fasst dies wie folgt treffend zusammen: „Fördern hat einen stark individuellen Bezug und bewegt sich zwischen dem Stützen einerseits und dem Steigern andererseits. Darauf haben eigentlich alle Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen ein Anrecht“ (Buholzer, 2006 S. 182).

Das zweite Buch: „Förderdiagnostik im Unterricht“ von A. Niedermann, R. Schweizer und J. Steppacher

Das zweite Buch „Förderdiagnostik im Unterricht“ ist ein Gemeinschaftswerk von Albin Niedermann und Ruth Schweizer von der Universität Fribourg sowie Josef Steppacher, der als Departementsleiter für den SHP-Ausbildungsgang an der HfH verantwortlich zeichnet. Es ist im Jahre 2007 erschienen und gilt an der HfH als Standardlektüre.

Diese kompakte Publikation ist in zwei Hälften gegliedert. Im ersten Buchteil wird der theoretische Ansatz des Förderprozesses vorgestellt, der sich konsequent an den ICF-Leitlinien ausrichtet. Schrittweise wird die Abwicklung von Förderdiagnostik und Förderplanung beschrieben. Ausgehend vom Kreisschema nach Steppacher werden die Vorbereitung, der Aufbau und die Durchführung sowie die abschliessende Reflexion eines Förderzyklus aufgezeigt.

Der zweite Teil des Buches ist dann ausschliesslich der Praxis gewidmet. Eine ganze Reihe von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache wird näher vorgestellt. Das Autorenteam Niedermann, Schweizer und Steppacher wählte die aufgezeigten förderdiagnostischen Hilfsmittel unter folgendem Gesichtspunkt aus:

Es werden in der Mehrzahl Verfahren vorgestellt, die man nicht als Tests im herkömmlichen Sinn bezeichnen kann. Es sind zumeist leicht handhabbare Aufgabensammlungen, die Einsichten vermitteln sollen, wie ein Kind Probleme löst und wie weit es auf dem Lernkontinuum gekommen ist. (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 83)

Das Buch vereint Wissenschaftlichkeit mit Praxisbezug. Es ist in einer leicht verständlichen Sprache geschrieben und vertieft und präzisiert die in den Vorlesungen vermittelten Inhalte gründlich.

2.3.3. Weitere Grundlagen-Werke

Unter Grundlagen-Werke sind Fachbücher gemeint, die im Literaturverzeichnis der Vorträge und in jenem der Ergänzungslektüre regelmässig und ausführlich zitiert werden. Dabei muss es sich offensichtlich um Werke handeln, die die Diskussion ganz besonders mitprägen und ausgestalten. Zwei Autoren springen da ins Auge, auf deren Publikationen fortlaufend Bezug genommen wird. Die viel beachteten Werke dieser beiden Autoren sollen in der Folge näher vorgestellt.

Wolfgang Mutzeck mit zwei Werken: „ Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik“ von W. Mutzeck und P. Jogschies und „Förderplanung“ von W. Mutzeck unter Mitarbeit von C. Melzer und P. Jogschies

Die zwei Bücher sind Sammelbände, die Beiträge von namhaften Wissenschaftlern vornehmlich aus Deutschland zum Forschungsbereich publizieren. Beide Werke gehen auf Prof. Dr. Wolfgang Mutzeck zurück. Mutzeck wollte mit diesen Sammlungen von Meinungen, Erfahrungen und Einschätzungen ganz bewusst die Diskussion zu Förderdiagnostik und Förderplanung anregen und die weitere themenspezifische Entwicklung in Gang bringen.

Das im Jahre 2004 erschienene Buch „Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik“ geht auf ein Symposium am Institut für Förderpädagogik der Universität Leipzig zurück und widerspiegelt die Ergebnisse dieser Fachtagung, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Ausgestaltung von Förderdiagnostik und Förderplanung haben sollten. Die vermittelte Aufbruchsstimmung gründet auf dem Paradigmenwechsel in der sonderpädagogischen Diagnostik. Im Gegensatz zur traditionellen Diagnostik steht das förderbedürftige Kind in seinem ganzen Umfeld im Blickpunkt. Der Begriff „Förderdiagnostik“ wird von Prof. Heinz Bach in seinem Beitrag wie folgt umschrieben: „Er öffnet den Blick auf das ganze Feld menschlicher Gegebenheiten, er nimmt Partei für den zu Diagnostizierenden, er ist offen hinsichtlich weiterer Schritte. Zudem eignet dem Begriff des Förderns eine positive und optimistische Tönung“ (Mutzeck, 2004, S. 21). Neben theoretischen Grundsätzen werden aber auch zahlreiche Diagnoseverfahren und Diagnoseinstrumente für eine auf individuelle Förderung ausgerichtete Gutachtenerstellung vorgestellt.

Im Buch „Förderplanung“, das 2007 in überarbeiteter und erweiterter Form neu aufgelegt wurde, geht es schwergewichtig um die Bedeutung, die Berechtigung und die Ausrichtung einer individuellen Entwicklungsplanung. Ausgangspunkt ist die feste Meinung, dass in der Sonderpädagogik der Wechsel von der Statusdiagnostik zur Förderdiagnostik vollzogen sei. Im Mittelpunkt steht die Frage nach einer nachhaltigen Förderplanung. Die enge Verknüpfung von Förderdiagnostik und Förderplanung wird breit dokumentiert. Schwerpunkte sind die Praktikabilität der Förderpläne, die multidisziplinäre Zusammenarbeit und deren Verstärkung durch elektronische Tools, die Mitwirkung des zu fördernden Menschen sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern. Neben der schwergewichtigen theoretischen Erörterung ist es Mutzeck auch ein Anliegen, die Ausgestaltung der Förderplanung praxisbezogen und mit Blick auf das zu fördernde Kind darzulegen. Er meint dazu: „Förderung und damit auch die Förderplanung ist eine sehr humane und pädagogische Handlung, es ist die Bereitschaft, ein Stück des Weges mit einem Menschen zu gehen, ihn bei seinem Lernprozess effektiv zu begleiten“ (Mutzeck, 2007, S. 259).

Konrad Bundschuh mit dem Grundlagenwerk: „Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung“

Prof. Dr. Konrad Bundschuh hat mit diesem mehrfach aufgelegten und neu überarbeiteten Buch versucht, die Förderdiagnostik und ihre pädagogische Relevanz von Grund auf zu beschreiben. Bundschuh versteht Förderdiagnostik als Neuorientierung und Aufbruch mit entschiedener Hinwendung zum Kind und dessen Umfeld. Er weist darauf hin, dass auf zahlreiche Kinder die soziale und materiale Umwelt im Hinblick auf die Entfaltung ihrer Persönlichkeit in hohem Masse hindernd wirkt. Diese hindernden Bedingungen gilt es in die Überlegungen zu gezielter Förderung verstärkt einzubeziehen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 20). Der Autor hat in diesem Zusammenhang den zentralen Begriff der „Kind-Umfeld-Analyse“ mitgeprägt, welche durch die Erhellung dieser Bedingungen die Voraussetzung für das Verstehen der Betroffenen schafft und damit die Herleitung der passenden Fördermassnahmen ermöglicht (ebd., S. 57).

Das Buch ist eine breite und fundierte Abhandlung zu Förderdiagnostik. Die Ausführungen bilden die theoretische Basis förderungsorientierter Einstellungen und Handlungsweisen ab. Neben der Darstel-

lung verschiedener Modelle diagnostischen Vorgehens beschreibt Bundschuh auch Dimensionen und Rahmenbedingungen förderdiagnostischer Prozesse. Sein prägender Leitsatz zu Förderdiagnostik lautet: „Diese Diagnostik betont nicht Defizite, Mängel, negative Abweichungen, stellt vielmehr Möglichkeiten und Können, Ressourcen und Kompetenzen in den Vordergrund ihrer Betrachtungsweise“ (Bundschuh, 2007, S. 107). Stark bezieht sich Bundschuh auch auf Schweizer Heilpädagogen. Emil Kobi ist gar der meistzitierte Autor in seinem Werk. Aber auch die ehemaligen HfH-Rektoren Heinrich Hanselmann und insbesondere Paul Moor werden regelmässig erwähnt. Insgesamt wirkt das Werk wie ein umfassendes und epochales Lehrbuch.

3. Ausrichtung der Masterarbeit

Wolfgang Mutzeck hat gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Conny Melzer im Sammelband „Förderplanung“ - das sein letztes Buch zu diesem Thema werden sollte - die zukünftigen Entwicklungsgebiete in der Förderplanung herauskristallisiert. Dabei handelt es sich sowohl um aktuelle Trends als auch um Grundrichtungen, die schon lange und immer wieder von Neuem diskutiert werden (vgl. Mutzeck, 2007, S. 240). Bei der Ausgestaltung der Fragestellung war ebendiese von Mutzeck und Melzer ausgearbeitete Themenliste der hauptsächliche Ausgangspunkt.

3.1. Fragestellung

Die der Masterarbeit zugrunde liegende Fragestellung bezieht sich folglich auf besagte Themenliste und ist in zwei Teilen aufgebaut, die in diesem Kapitel dargelegt werden.

3.1.1. Die konkrete Ausgangsfrage

Die das ganze Thema überspannende Hauptfrage lautet wie folgt:

Welche neuen theoretischen und formalen Entwicklungen sind im Bereich Förderdiagnostik und Förderplanung feststellbar?

Im Blickfeld stehen die auf neuen theoretischen Erkenntnissen beruhenden formalen Aspekte, welche eine Lehrperson zu berücksichtigen hat, wenn sie eine Förderplanung erstellen will, unabhängig davon, ob es sich um ein Kind mit Verhaltensauffälligkeiten, kognitiven Lernbehinderungen oder körperlichen Gebrechen handelt.

3.1.2. Präzisierung der Ausgangsfrage

Um die breit gefächerte Ausgangsfrage besser fassbar zu machen, wurde sie mit Bezug auf Mutzeck & Melzer präzisiert und in acht Unterfragen gegliedert. Die ersten drei Fragen wurden bei der Recherche besonders gewichtet, die anderen fünf Fragen wurden in zweiter Linie verfolgt. Anbei die acht spezifischen Forschungsfragen:

- **Wie entwickelt sich die prozessorientierte und kooperative Förderplanung?**
- **Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den Eltern als aktiven Teilnehmenden an der Förderplanung?**
- **Wie entwickelt sich der Einbezug von Kindern und Jugendlichen in die Förderplanung?**

- Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen den involvierten Fachpersonen mittels computergestützter Förderplanung?
- Wie entwickelt sich die Förderplanung bei institutionellen Übergängen?
- Wie entwickelt sich die Weiterbildung der Lehrpersonen zur Umsetzung der Förderplanung in die schulische Praxis?
- Wie entwickelt sich die Effektivität zwischen dem Zeitaufwand für die Förderplanung und deren Nutzen im Alltagsgebrauch?

(vgl. Mutzeck, 2007, S. 240)

- Welchen Stellenwert hat die ICF bei der Ausgestaltung von Förderdiagnostik und Förderplanung?

4. Forschungsmethodik

Im Rahmen dieser Untersuchung sollten die Arbeiten von Forschenden mit ganz verschiedenen Schwerpunkten und Hintergründen berücksichtigt werden. So beispielsweise Gerald Matthes von der Universität Potsdam, der die Situation aus der Sicht von Kindern mit Lernstörungen beschreibt oder Walter Spiess von der Universität Flensburg, der sein Augenmerk auf Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten richtet oder Helge Schulz zur Wiesch von der Universität Dortmund, der das Thema aus der Betreuungsarbeit von Kindern mit Mehrfachbehinderung heraus betrachtet.

Zwei ineinandergreifende Vorgehensweisen kamen bei der Erstellung dieser Masterarbeit ausgeprägt zum Zug. Es handelt sich dabei um:

- Literaturrecherche in Studienbibliotheken, Datenbanken, Informations- und Dokumentationsstellen und im Internet
- Lektüre mit der Analysemethode Hermeneutik

Die beiden einander bedingenden Arbeitsweisen sollten zu vertieften Erkenntnissen über den Entwicklungsstand im Bereich Förderdiagnostik und Förderplanung führen.

4.1. Literaturrecherche

Ausgangspunkt der Literaturrecherche waren die beschriebenen Grundlagenwerke, auf denen die vermittelte Ausbildung an der HfH fusst. Diese stammen aus dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Nun war beabsichtigt, die in der umschriebenen Untersuchungsspanne zum Thema publizierten Sachbücher und wissenschaftlichen Artikel zusammenzutragen.

Als Erstes ging es darum, einen Überblick über die vorhandene Literatur zu erhalten. Bei diesem Arbeitsgang wurde versucht, jene Publikationen herauszufiltern, die das Thema Förderdiagnostik und Förderplanung zentral behandeln und folglich auf die Debatte einen nachhaltigen Einfluss haben konnten. Monografien, die in der besagten Zeitspanne ohne jedwede Aktualisierung lediglich wieder aufgelegt worden waren, fielen dabei infolge fehlender Aktualität von Anfang an ausser Betracht.

Zunächst galt das Augenmerk den Sachbüchern. Mit einer Bibliotheksrecherche ausgehend vom NE-BIS-Verbund (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) wurde die Arbeit gestartet. Wichtig war auch die anschliessende Durchforstung der E-Ressourcen bei einschlägigen

Datenbanken (ERIK, PsychINFO und PSYINDEX), wo etliche weitere Treffer zu verzeichnen waren. Danach wurden die Analen des Internets durchforstet. Bei der Suche kamen stets die folgenden Stichwörter zum Einsatz: Förderdiagnostik, Förderplanung / Förderplan, Förderprozess und Förderbedarf. Mithilfe der „pearl growing“-Methode (vgl. Albers, 2013, S. 206), wo Hinweisen in den gesichteten Publikationen nachgegangen wird, konnten noch etliche weitere Beiträge ausfindig gemacht werden. Als Nächstes wurde dann der Fokus auf Artikel in Fachzeitschriften gerichtet. Die Recherche lief in der gleichen Art ab wie bei den Sachbüchern.

Um die nachfolgende hermeneutische Analyse in einem den zeitlichen Vorgaben angepassten Masse abwickeln zu können, war es wichtig, eine gezielte Auswahl zu treffen. Dies galt insbesondere für die Monografien. Dafür wurden die vorgemerkten Bücher in der HfH-Bibliothek angeschaut. Über das Inhaltsverzeichnis und den auf den elektronischen Datenbanken vorhandenen Abstracts liess sich gut erkennen, ob ein Buch relevant oder zumindest teilweise relevant für das Thema war. Bücher und Artikel, die auf diese Weise als für diese Forschungsarbeit bedeutsam erschienen, wurden allesamt für die weitere Bearbeitung bestimmt und daraufhin ausgeliehen, fotokopiert oder auch erstanden. Schlussendlich waren es 16 Bücher und 31 Artikel, die einer genaueren Betrachtung unterzogen werden sollten. Nun war alles bereit für den nächsten Arbeitsgang.

4.2. Analysemethode Hermeneutik

Mit dieser geisteswissenschaftlichen Analysemethode wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Text angestrebt. Es geht darum, einen Textinhalt zu durchdringen. Der Text wird zirkulär erarbeitet, also mehrmals gelesen. Das erweiterte Vorwissen führt bei jeder neuen Runde zu einer weiteren Vertiefung und Verfestigung des Textverständnisses (vgl. Eckert, 2013, S. 9 + 10). Wie vorgängig erklärt, kommt bei dieser aufwändigen Form der Texterkennung der gezielten Auswahl der Lektüre grosse Bedeutung zu. Die Textmenge muss zugunsten der Leseintensität klar eingegrenzt bleiben. Jetzt hiess es, die ausgewählten Publikationen hermeneutisch zu analysieren und miteinander in Bezug zu setzen. Dabei fiel auf, dass die Beiträge in den diversen Fachzeitschriften die jüngsten Erkenntnisse am unmittelbarsten widerspiegelten und ihnen bei der Analyse deshalb eine fast wichtigere Bedeutung zukam als den Sachbüchern.

4.3. Terminplan

Um die ganze Arbeitsspanne der Masterthese von rund einem Jahr überschauen zu können, war der Terminplan ein unerlässliches Hilfsmittel. Dieser richtete sich nach den vorgegebenen Fixpunkten gemäss dem allgemeinen Leitfaden für HfH-Masterarbeiten vom Frühlingsemester 2013. Die Arbeitsphasen orientierten sich mehr oder weniger an der Einteilung des Schuljahrs und stellten eine ungefähre Ausrichtung dar.

Der Terminplan ist im Anhang unter Dokument 1 einzusehen.

5. Theoretische Aufarbeitung: Literaturrecherche

In diesem Kapitel, dem ersten Schwerpunkt der Arbeit, geht es darum, den Literaturüberblick bezüglich der Masterthese „Aktuelle Entwicklungen zu Förderdiagnostik und Förderplanung im deutschsprachigen Raum“ auszubreiten.

5.1. Resultate der Literaturrecherche

Als Erstes werden alle studierten Publikationen aufgelistet. Diese sind in der Folge mit einem Kurzbeschrieb versehen. Mit dieser dokumentierten Auflistung soll den Lesenden eine knappe, aber informative Übersicht zur vorhandenen Literatur dargeboten werden. Interessierte Fachpersonen können sich damit ein Bild über die neuesten Beiträge zum Thema verschaffen, um gegebenenfalls weitere Nachforschungen anzustellen.

5.1.1. Übersicht zur Literatur: Sachbücher

In der folgenden Tabellen sind die Publikationen in erster Linie nach Erscheinungsjahr geordnet, wobei die analysierten Werke zuerst und fett gedruckt erscheinen, danach werden in Normaldruck auch jene Publikationen aufgeführt, die nach genauerer Untersuchung als für diese Analyse nicht erheblich betrachtet wurden. In zweiter Linie sind die Werke alphabetisch nach Autor bzw. Autorin geordnet.

Bei der Recherche wurden folgende Sachbücher, die Aussagen zum Thema beinhalten, gefunden:

Tabelle 1: Übersicht Sachbücher

Buchtitel	Autor / Autorin	Erscheinungsjahr
„Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik“	Breitenbach, Erwin	2014
„Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme“	Heimlich, Ulrich Stein, Roland Wember, Franz (Hrsg.)	2014
„Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik“	Reichenbach, Christina Thiemann, Helge	2013
„Praxis TEACCH: informelle Förderdiagnostik; Ansätze für eine Förderung entdecken“	Häussler, Anne Fritzsche, Julia Tuckermann, Antje	2013
„Ratgeber Förderdiagnostik“	Heimlich, Ulrich Lutz, Stephanie Wilfert de Icaza, Kathrin	2013
„Förderpläne entwickeln und umsetzen“ 2., aktualisierte Auflage	Popp, Kerstin Melzer, Conny Methner, Andreas	2013
„Diagnostik in Schule und Unterricht“	Rittmeyer, Christel Schäfer, Holger	2013
„Unterricht planen mit System“	Schulz zur Wiesch, Helge	2013
„ Förderdiagnostik- Umfassendes Materialpaket“	Schäfer, Julia	2013
„Stärkenorientierte Förderplanung“	Spiess, Walter Bischoff-Weiss, Julia	2012
„Didaktik des Unterrichts im Förder-	Heimlich, Ulrich	2012

schwerpunkt Lernen“ 2., aktualisierte Afl.		
„Potenziale erkennen und erweitern: mit dem Ressourcenheft Ziele erreichen“	Schinzilarz, Cornelia Schläfli, Katrin	2012
„Förderplanung für SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“	Bildungsdirektion des Kantons Zürich	2011
„Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention“	Gold, Andreas	2011
„Rezeptbuch schulische Integration“	Lienhard-Tuggener, Peter Joller-Graf, Klaus Mettauer Szaday, belinda	2011
„Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“	Luder, Reto Gschwend, Raphael Kunz, André Diezi-Duplain, Peter	2011
„Individuelle Lernbedürfnisse“	Thompson, Jenny	2011
„Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik“ 7., überarbeitete Afl.	Bundschuh, Konrad	2010
„Pädagogische Professionalität und Behinderung. Herausforderungen aus historischer, nationaler und internationaler Perspektive“	Ellger-Rüttgardt, Sieglind Wachtel, Grit	2010
„Schulische Standortgespräche: ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von pädagogischen Massnahmen“ 7. Afl.	Hollenweger, Judith Lienhard, Peter	2010
„Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung: ein Studienbuch zur Förderdiagnostik“ 3.Afl.	Niedermann, Albin	2010
„Lernschwierigkeiten“	Heimlich, Ulrich	2009
„Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen“	Matthes, Gerald	2009
„Individuelle Förderplanung - Konzeptentwicklung und Evaluation“	Schulz zur Wiesch, Helge	2009
„Förderdiagnostik Sekundarstufe 1“	Derungs Nissen, Sibylle	2009
„Lernprozesse verstehen: Wege einer neuen (sonder)pädagogischen Diagnostik“	Eberwein, Hans	2009
„Diagnostik schulischer Lern- und Leistungsschwierigkeiten“	Kany, Werner Schöler, Hermann	2009
„Individuelle Förderung in der Sekundarstufe 1 und 2“	Kunze, Ingrid	2009

„Unterricht kompetent planen. Vom didaktischen Denken zum professionellen Handeln“	Zumsteg, Barbara Fraefel, Urban Berner, Hans Holinger, Elisabeth Lieger, Catherine Schmid, Cristoph Zellweger, Katharina	2009
„Standards der sonderpädagogischen Förderung“	Wember, Franz Prändl, Stephan (Hrsg.)	2009

5.1.2. Exzerpte zu den Sachbüchern

Die Sachbücher sind gemäss der Reihenfolge von Kapitel 5.1.1. (Tabelle 1) nach dem Erscheinungsjahr sortiert und in zweiter Linie alphabetisch nach Autor und Autorin geordnet. Zudem befindet sich im Anhang unter Dokument 2 ein jeweils mit dem Titelbild des Buches ergänztes Verzeichnis der beschriebenen Publikationen. Ebenfalls im Anhang unter Dokument 3 ist ein Kurzbeschrieb zu den erwähnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufgeführt.

Buch: „Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik“ (2014; Kp. 1 - 9)

Autor: Erwin Breitenbach

Der Autor stellt in dieser Monografie das breite Feld der psychologischen Diagnostik mit ihren verschiedenen Ausrichtungen und den entsprechend unterschiedlichen Instrumenten und Methoden vor. Er beschreibt die fachlich und historisch begründete Unterscheidung zwischen der medizinischen, der psychologischen und der pädagogischen Diagnostik. Im Zentrum der Betrachtung stehen die sonderpädagogische Diagnostik mit ihren Ursprüngen und die als Teilbereich derselben daraus entstandene Förderdiagnostik. Diese wird der traditionellen Platzierungsdiagnostik ergänzend gegenübergestellt. Der Autor bezeichnet die beiden Vorgehensweisen als grundlegende und gleichberechtigte Strategien im Bereich der psychologisch-pädagogischen Diagnostik. Des Weiteren wird auch das Methodenrepertoire der sonderpädagogischen Diagnostik erläutert. Dabei fällt auf, wie der Autor die Verhaltensbeobachtung mit vielen Vorbehalten versieht und im Gegenzug die Lernverlaufsdiagnostik als neuen und wegweisenden Zugang preist.

Buch: „Praxis TEACCH: Informelle Förderdiagnostik“ (2013; Kp. 1 + 2)

Autorinnen: Anne Häussler, Julia Fritzsche, Antje Tuckermann

Dieses Buch stammt aus der Reihe „Praxis TEACCH“. Die Erörterung basiert folglich ganz auf dem verhaltenstherapeutischen TEACCH-Ansatz, der die pädagogische Förderung für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen zum Ziele hat. Der formellen Diagnostik mit den standardisierten Testverfahren wird die informelle Diagnostik als Ergänzung und Erweiterung gegenübergestellt. Die informelle Förderdiagnostik beruht auf individuellen Fragestellungen und subjektiven Beurteilungen. Ganz bewusst wird auf Tests, vorgegebene Beobachtungsschemata und ausgearbeitete Fragenkataloge verzichtet. Diese Vorgehensweise wird ausführlich beschrieben und mit konkreten Unterlagen versehen. Die somit gewonnenen Informationen lassen individuelle Förderziele erkennen, die in

der Folge zu einem durchdachten und genau auf das Kind zugeschnittenen Förderangebot hinführen sollen.

Buch: „Ratgeber Förderdiagnostik“ (2013)

Autor / Autorinnen: Ulrich Heimlich, Stephanie Lutz, Kathrin Wilfert de Icaza

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine Praxishandreichung, die als konkrete Hilfestellung für Förderdiagnostik und Gutachtenerstellung gedacht ist. Es wird eine kurze Einführung zu Methoden der Förderdiagnostik vermittelt. Anschliessend wird ein breiter Überblick zu den vorhandenen förderdiagnostischen Tests zum Förderschwerpunkt Lernen dargelegt. Diese Auswahl umfasst Verfahren zur Abklärung der Kompetenzen im sprachlichen, mathematischen, kognitiven, sensomotorischen, emotionalen und sozialen Bereich. Des Weiteren wird das Vorgehen bei der Erstellung eines sonderpädagogischen Fördergutachtens aufgezeigt. Die auf dem Paradigmenwechsel - weg von der auf Defiziten basierenden Überweisungsempfehlung und hin zur auf Stärken und Ressourcen ausgerichteten Förderempfehlung – beruhende Vorgehensweise, wird begründet und mit einem präzisen Leitfaden versehen. Im letzten Kapitel werden verschiedene Methoden schulischer Beratung ausgeführt. Das Buch bietet eine handfeste Unterstützung für den komplexen Schulalltag der SHP an.

Buch: „Förderpläne entwickeln und umsetzen“ (2013)

Autorinnen / Autor: Kerstin Popp, Conny Melzer, Andreas Methner

Die zweite und erweiterte Auflage dieses Buches erschien im Herbst 2013. Die Autorengruppe ist bestrebt, das Vorgehen bei der Betreuung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die auch in der Regelschule integriert sind, aufzuzeigen. Dabei wird der Förderplan als Kernaufgabe aller Lehrpersonen in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Zuerst werden die Grundlagen für eine zielführende Förderplanung dargelegt. Als nächstes wird der Förderplanungsprozess ausführlich beschrieben. Hierzu dient der von Wolfgang Mutzeck ausgearbeitete Leitfaden „Kooperative Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne“ (KEFF) als Ausgangspunkt für eine tragende Zusammenarbeit zwischen den Fördernden, den Unterstützenden (Eltern) und den direkt Betroffenen (SuS). In der Folge werden auch konkrete Fördermassnahmen und unterstützende Methoden aufgezeigt.

Buch: „Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik“ (2013)

Autorin / Autor: Christina Reichenbach, Helge Thiemann

Die Schreibenden möchten mit diesem Lehrbuch einen ausführlichen Überblick zum grossen Gebiet der heil- und sonderpädagogischen Diagnostik geben. Sie richten sich mit ihrem Nachschlagewerk an alle Personen, die im heil- und sonderpädagogischen Bereich tätig sind. Zuerst wird der diagnostische Prozess in seinem Ablauf schrittweise dargelegt. Anschliessend werden verschiedene Fragestellungen zu Förderdiagnostik erörtert. Die beiden Schreibenden gehen bei ihrer Analyse von Kurt Pawliks Sammelband „Diagnose der Diagnostik“ von 1976 und der dort erstmals beschriebenen Form der Inventarisierung bzw. der prozessorientierten Diagnostik aus (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 27 – 29). Grundsätzlich plädieren Autorin und Autor für eine aufeinander abgestimmte und sich ergänzende Verwendung von Status- und Förderdiagnostik. Dabei unterziehen sie Pawliks Ausführungen einer kritischen Würdigung. Des Weiteren werden sowohl Grundbegriffe und wesentliche Inhalte von

Methoden und Verfahren diagnostischer Arbeit als auch die Elemente der Förderplanung ausführlich erklärt.

Buch: „Diagnostik in Schule und Unterricht“ (2013; Kp. 1 + 7)

Autorin / Autor: Christel Rittmeyer, Holger Schäfer

Im vorliegenden Buch wird das Für und Wider des Diagnostizierens in pädagogischen Handlungsfeldern ausführlich erörtert. Die Schreibenden sind dabei darauf bedacht, klar zu benennen, unter welchen Voraussetzungen Diagnostik zu einer Optimierung pädagogischer Angebote beitragen kann und wo Diagnostik an ihre Grenzen kommt (vgl. Rittmeyer und Schäfer, 2013, S. 10). In Kapitel 1 wird zunächst zum Thema Diagnostik und Diagnostizieren der aktuelle Wissensstand aufgrund der Einschätzungen namhafter Forscher und Forscherinnen zusammengefasst und daraus anschliessend ein qualitativ-quantitativer Ansatz einer pädagogischen Diagnostik entwickelt, welche den heutigen erzieherischen Aufgaben gewachsen sein soll (vgl. Rittmeyer und Schäfer, 2013, S. 12). Ausgehend von der Geistigbehindertenpädagogik werden in Kapitel 7 Strukturen und Beispiele für die Gestaltung von Förderplänen eingehend dokumentiert.

Buch: „Unterricht planen mit System“ (2013; Kp. 1, 6 + 7)

Autor: Helge Schulz zur Wiesch

Diese Publikation versteht sich als Lehrbuch und richtet sich folglich primär an angehende Lehrpersonen, denen es einen schnellen und komprimierten Überblick zur Unterrichtsplanung verschaffen soll. Ausgehend von einer integrativ ausgerichteten Schule, werden die dafür notwendige sonderpädagogische Förderung erläutert und die bei entsprechendem Förderbedarf angezeigten Vorgehensweisen näher ausgeführt. Die Unterscheidung zwischen zielgleicher und zieldifferenter sonderpädagogischer Förderung wird sorgfältig beschrieben. Das Primat vom Lernen am gemeinsamen Gegenstand wird dabei entkräftet und mit dem Lernen an völlig unterschiedlichen Gegenständen konfrontiert. Davon verspricht sich der Verfasser neue Impulse für die Didaktik in der sonderpädagogischen Förderung.

Buch: „Stärkenorientierte Förderplanung“ (2012)

Autor / Autorin: Walter Spiess, Julia Bischoff-Weiss

In diesem Buch wird basierend auf den drei Qualitätsmerkmalen Effizienz, Moralität und Nachhaltigkeit ein zentrales methodisches Vorgehen breit vorgestellt. Es handelt sich dabei um das stärkenorientierte Förderplanungsgespräch, welches auf den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der SuS aufbaut. Der Gesprächsaufbau wird anhand eines Leitfadens und wortgetreuer Transkripte ganz konkret dargestellt und ist auch mit einem entsprechenden Protokollblatt versehen. Gute Erfahrungen im Umgang mit dieser Methode wurden insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen gemacht. Diese sollen durch die bewusste Übernahme der Verantwortung zu Akteuren der eigenen Entwicklung werden. Die Methode eigne sich ebenfalls bei der Betreuung von SuS mit Förderbedarf Lernen. Im Schlussteil des Buches äussern die Schreibenden ihre Überzeugung, dass der zusätzliche Einbezug der Eltern die Kooperationsbereitschaft des Kindes weiter verstärke.

Broschüre: „Förderplanung für SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“ (2011)

Herausgeber: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, Abt. Sonderpädagogisches

Diese Broschüre wendet sich an sämtliche sonderpädagogischen Fachpersonen, die im Rahmen der interdisziplinären Förderplanung bei der Betreuung von SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen involviert sind. Sie alle sollen eingebunden sein in ein möglichst einheitliches und einfach zu handhabendes System. Diese Broschüre verschafft einen Überblick zu Elementen und Aspekten der Förderplanung, wie sie im Kanton Zürich zur Anwendung gelangen und ist darauf ausgerichtet, Schulen beizustehen, die die interdisziplinäre Förderplanung ihrer spezifischen Schulstruktur gemäss aufbauen wollen.

Buch: „Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention“ (2011; Kp. 4.5 – 6.3)

Autor: Andreas Gold

Der Autor weist in diesem Buch drauf hin, dass bei institutionellen Übergängen, wenn sie unruhig verlaufen oder gar misslingen, die Ausprägung von Lern- und Verhaltensstörungen massiv verstärkt wird. Er erkennt beim Aspekt der Prävention der besagten Störungen einen grossen Optimierungsbedarf. Die Bedeutsamkeit, die dabei der Diagnosekompetenz von Lehrpersonen zukommt, wird nachdrücklich anerkannt. Die prozessorientierte Förderdiagnostik wird in Verbindung mit einer auf adaptivem Handeln und Planen basierenden Unterrichtsform als Grundlage zur Aufstellung und Fortschreibung individueller Entwicklungspläne beschrieben. Des Weiteren wird eine grosse Anzahl von normativen Tests sowohl für die Schulleistungsdiagnostik als für die Erfassung der individuellen Lernvoraussetzungen vorgestellt.

Buch: „Rezeptbuch schulische Integration“ (2011; Kp. 5)

Autoren / Autorin: Peter Lienhard-Tuggener, Klaus Joller-Graf, Belinda Mettauert Szaday

Auch dieses Buch basiert auf einer Zusammenarbeit. Drei Fachleute von der HfH und der PH Luzern haben die Gelingensbedingungen zum Thema „Schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen“ ausgeführt. Der Mittelteil ist ausschliesslich der Förderdiagnostik und der Förderplanung gewidmet. Anhand eines Förderplanungszyklus wird das zielführende Vorgehen anschaulich beschrieben. Zur grundsätzlichen Klärung, ob ein individueller Förderplan erstellt werden soll, wird der „Kriterien-geleitete Entscheidungsbaum“ (vgl. Lienhard, Joller & Mettauert Szaday, 2011, S. 123) vorgestellt. Als weitere Leitstrukturen werden die ICF und das SSG ausführlich erläutert. Das Rezeptbuch ist ausgesprochen praxisorientiert und verkörpert die Vision einer inklusiven Schule.

Buch: „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (2011)

Autoren: Reto Luder, Raphael Gschwend, André Kunz, Peter Diezi-Duplain (Hrsg.)

Dieses Buch beinhaltet eine thematisch aufeinander abgestimmte Zusammenstellung von wissenschaftlichen Beiträgen verschiedener Fachleute zum Bereich Förderplanung. Die beteiligten Fachleute wirken an den PH von Zürich, Luzern oder Thurgau sowie an der HfH in Zürich. Das Buch ist somit auch Ausdruck einer intensiven gemeinsamen Forschungstätigkeit unter den betreffenden Bildungsanstalten und widerspiegelt den aktuellen Wissenstand, wie er an der HfH augenblicklich vermittelt wird. Die ICF mit ihrem bio-psycho-sozialen Ansatz wird als allgemeine Grundlage breit dokumentiert. Im Anschluss daran werden ausgewählte Hilfsmittel zur Förderplanung erläutert und zielführende

Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit vorgestellt. Die Bedeutung des dargelegten Basiswissens für eine gelingende integrative Schule wird im letzten Kapitel des Buches mit dem Hinweis auf die Implementierung des Studienschwerpunkts „Schulische Sonderpädagogik“ an den PH unterstrichen.

Buch: „Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik“ (7., überarb. Aufl., 2010; Kp. 6 + 7)

Autor: Konrad Bundschuh

Dieses umfangreiche Grundlagenwerk richtet sich primär an Fachleute aus der Schulpsychologie und der Sonderpädagogik, die diagnostische Analysen vornehmen müssen. In den Kapiteln 6 + 7 wird die Vorgehensweise bei der Erstellung von Gutachten und der darauf aufbauenden Förderplanung aufgezeigt. Aufbau und Inhalt eines prozessorientierten Förderplanes werden dargelegt und anhand von auf Kompetenzen ausgerichteten Fördermassnahmen, konkreten Formularvorlagen und Fallbeispielen auch genau dokumentiert. Der Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik weg von der separativen Statusdiagnose hin zur heute vertretenen integrativen Förderdiagnostik, die die behindernden Bedingungen im Bereich Umwelt bei der Analyse miteinbezieht, wird präzise ausgeführt und begründet.

Buch: „Lernschwierigkeiten“ (2009; Kp. 3)

Autor: Ulrich Heimlich

Bei dieser Publikation handelt es sich um ein eigentliches Einführungswerk in die Pädagogik bei Lernschwierigkeiten. Es wird zuerst historisch dargelegt, wie die Entwicklung von Pädagogik und Didaktik im Umgang mit Lernschwierigkeiten vonstattenging. Der Autor wendet sich sowohl an Sonderpädagogen und -pädagoginnen als auch an Personen aus der Bildungsforschung, die sich vertieft mit der Materie auseinandersetzen wollen. Der Autor möchte ganz bewusst eine Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen und versteht sein Buch auch als Basis für einen intensiven Dialog im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik. In Kapitel 3 kommt er auch spezifisch auf die Förderkonzepte bei Lernschwierigkeiten zu sprechen. Er beschreibt darin die Vorgehensweise bei individueller Lernförderung, welche an einem spezifischen Prozessmodell ausgerichtet wird. Der Ablauf vom sonderpädagogischen Gutachten bis zur konkreten Förderplanung wird fundiert aufgezeigt.

Buch: „Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen“ (2009)

Autor: Gerald Matthes

Dieses Buch führt die Hauptergebnisse praxisbezogener Forschungsprojekte zusammen. Der Aufbau folgt dem förderpädagogischen Kreislauf von Planungs-, Realisierungs- und Diagnoseaufgaben. Eine entsprechende Ausrichtung soll für die betreffenden Lehrpersonen Erleichterung bei der Erstellung und Durchführung einer effizienten individuellen Lernförderung bringen. Die Beschreibung der Herausbildung von Lernstörungen und das entsprechende methodische Vorgehen stehen folglich am Anfang der Erläuterung. Breit wird das Prozessmodell der individuellen Lernförderung, bei deren empirischer Evaluation der Autor einen wichtigen Beitrag leistete, dargelegt. Ausgehend von Lew Wygotski und Alfred Binet wird die Entwicklung der sonderpädagogischen Diagnostik zum auch in der Schweiz verbreiteten Prozessmodell der individuellen Lernförderung bei Lernstörungen aufgezeigt. Mit der Beschreibung der förderdiagnostischen Lernbeobachtung wird dieses Prozessmodell profund dokumentiert.

Buch: „Individuelle Förderplanung – Konzeptentwicklung und Evaluation“ (2009; Kp. 4 + 5)

Autor: Helge Schulz zur Wiesch

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer im Jahre 2008 angenommenen Dissertation. Der Autor hat mit Fokus auf die schulische Entwicklung von Kindern mit einer geistigen Behinderung ein Förderplanschema entwickelt und beschrieben, das sich im pädagogischen Alltag erfolgreich einbinden lässt. Es handelt sich um den IFDE (Individuelle Förderplanung, Dokumentation und Evaluation)-Förderplan. Das Buch gliedert sich in einen Theorieteil und einen empirischen Teil. Das Kapitel 4 im Theorieteil dieser breiten Abhandlung bezieht sich konkret auf die Erstellung und Durchführung von Förderplänen gemäss der aufgezeigten IFDE-Vorgehensweise. Ebenso wird ein Förderplan-Dokument dargelegt, das im Schulalltag die Lehrpersonen bei Koordination und Ausrichtung der Förderplanung unterstützen soll.

5.1.3. Übersicht zur Literatur: Artikel und Studienarbeiten

Die Auflistung findet nach den gleichen Vorgaben wie bei den Sachbüchern statt.

Bei der Recherche in den erwähnten Bereichen wurden folgende Artikel und Studienarbeiten, die Aussagen zum Thema beinhalten, entdeckt:

Tabelle 2: Übersicht Artikel und Studienarbeiten

Artikel / Bericht	Quelle	Autor / Autorin	Jahr
„Förderplanung“	Sammelband: „Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme“ Heimlich, Stein & Wember (Hrsg.)	Melzer, Conny	2014
„Individuelle Entwicklungspläne in inklusiven Settings“	Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Nr. 3	Albers, Timm	2013
„Förderdiagnostik – Förderplanung: Neue Konzepte, Instrumente, Methoden“	Unveröffentlichtes Skript, HfH Zürich	Keiser, Christian	2013
„Förderdiagnostik und Integration“	Schw. Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 6	Keiser, Christian	2013
„Beeinträchtigungen im Sozialverhalten. Eine Herausforderung für die Inklusivpädagogik“	Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Nr. 3	Becker, Ulrike	2013
„Ich weiss, was ich brauche! Die Bedeutung der Schülerperspektive in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung“	HfH-Diplomarbeit	Fehlmann, Simon Keller, Marc	2012
„Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre För-	Schw. Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 9	Kunz, André Luder, Reto Gschwend, Raph.	2012

derplanung“		Diezi-Duplain, P.	
„ICT und Förderplanung“	Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Nr. 1	Luder, Reto Gschwend, Raphael	2012
„Analyse der Lernausgangslage“	Sammelband: „Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen“ Heimlich & Wember (Hrsg.)	Schrader, Wolfgang Heimlich, Ulrich	2012
„Integrative Förderung als Chance“	HfH-Diplomarbeit	Hager Meier, Rahel Tschopp, Cornelia	2012
„Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen“	Schw. Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 10	Kern, Maja Sodogé, Anke Eckert, Andreas	2012
„Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Ein Überblick über die Klassifikation und einige Anwendungsmöglichkeiten“	Teilhabe – Die Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Nr. 2	Amorosa, Hedwig	2011
„Die ressourcen- und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem FörderPlanungsAssistenten (FPAss)“	Schw. Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 7-8	Kleimann, Paul	2011
„Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten“	Schw. Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 8	Kunz, André Gschwend, Raph. Luder, Reto	2011
„Die Förderverlaufsdokumentation – Ein Instrument zur kontinuierlichen Erfassung der Wirksamkeit in der pädagogisch-therapeutischen Einzelarbeit“	Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Nr. 4	Uhlemann, Annett	2011
„Kooperation von Lehrkräften in verschiedenen Formen schulischer Integration“	Sonderpädagogische Förderung heute, Nr. 4	Lindmeier, Bettina Beyer, Tomke	2011
„Inklusion und sonderpädagogischer Förderbedarf – Historische Linien und gegenwärtige Anforderungen an ein verändertes Verständnis sonderpädagogischer Förderung“	Heilpädagogik online, Nr. 1	Albers, Timm	2010
„Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren“	Sammelband: „Alle gleich – alle unterschiedlich“ Buholzer &	Buholzer, Alois	2010

	Kummer Wyss (Hrsg.)		
„Der Begriff sonderpädagogischer Förderbedarf und die damit verbundene Praxis im Lichte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“	Sonderpädagogische Förderung heute, Nr. 3	Dönges, Christoph	2010
„Förderplanung mit der Interdisziplinären Schülerdokumentation (ISD)“	Schw. Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 5	Gschwend, Raph. Luder, Reto Kunz, André	2010
„Schulische Standortgespräche: ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen“	Sonderpädagogische Förderung heute, Nr. 3	Hollenweger, Judith Luder, Reto	2010
„Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik“	Sonderpädagogische Förderung heute, Nr. 3	Kornmann, Reimer	2010
„ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen“	Sammelband: „Pädagogische Professionalität und Behinderung“ Elliger-Rüttgardt & Wachtel (Hrsg.)	Luder, Reto Felkendorff, Kai Diezi-Duplain, Peter Kunz, André	2010
„Kooperative Beratung und Förderdiagnostik – ein Handlungskonzept für die individuelle Lernförderung“	Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 12	Matthes, Gerald Salzberg-Ludwig, Karin	2010
„Wie können Förderpläne effektiv sein und eine professionelle Förderung unterstützen?“	Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 6	Melzer, Conny	2010
„Kooperative Beratung und Förderdiagnostik – ein Handlungskonzept für die individuelle Lernförderung“	Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 12	Matthes, Gerald Salzberg-Ludwig, Karin	2010
„Individuelle Förderplanung an Berufsbildungswerken im Rahmen der Verzahnten Ausbildung – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Projekt VAmB“	Sonderpädagogische Förderung heute, Nr. 1	Vollmers, Burkhard Schulz-Heidorf, Katrin	2010
„Auf dem Weg zu einer inklusionstauglichen Diagnostik“	Sonderpädagogische Förderung heute, Nr. 3	von Knebel, Ulrich	2010
„Erstellung eines individuellen Förderplans auf der Grundlage eines exemplarischen Sonderpädagogischen Gutach-	Studienarbeit, publiziert im GRIN-Verlag	Ziehm, Patrick	2010

tens“			
„Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik“	Sammelband: „Handbuch Integrationspädagogik“ Eberwein & Knauer (Hrsg.)	Eberwein, Hans	2009
„Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung: Standards ermöglichen Förderung!“	Sammelband: „Standards der sonderpädagogischen Förderung“ Wember & Prändl (Hrsg.)	Hillenbrand, Clemens	2009
„Diagnostik in der Lerntherapie“	Zeitschrift für integrative Lerntherapie, Nr. 2	Kretschmann, Rudolf	2009
„Diagnostik und Förderung bei allgemeinen Lernstörungen in der Grundschule“	Zeitschrift für integrative Lerntherapie, Nr. 2	Matthes, Gerald	2009
„Förderschwerpunkt Lernen: Kritische Anmerkungen zu curriculum- und förderplanorientierten Standards und ein Plädoyer für Kompetenzmodelle“	Sammelband: „Standards der sonderpädagogischen Förderung“ Wember & Prändl (Hrsg.)	Moser Opitz, Elisabeth	2009
„Prinzipien teilhabeorientierter Förderung am Beispiel emotionaler und sozialer Zielsetzungen“	VDS – Sonderpädagogische Förderung in NRW, Nr. 3	Schulz zur Wiesch, Helge	2009
„Individuelle Förderung und kooperatives Lernen im gemeinsamen Unterricht“	Empirische Sonderpädagogik, Nr. 1	Benkmann, Rainer	2009
„Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten“	Sammelband: „Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern und Jugendlichen“ Langfeldt & Büttner (Hrsg.)	Büttner, Gerhard Otto, Barbara	2009
„Altersübergreifender Förderunterricht durch die SHP: eine qualitative Forschung über meth. – didakt. Mittel, welche sich in der Praxis bewährten“	HfH-Diplomarbeit	Graf, Doris Milt, Nadine	2009
„Didaktik der schulischen Erziehungshilfe: Wie arbeiten Lehrkräfte im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung?“	Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 4	Hennemann, Th. Ricking, Heinrich Hillenbrand, Clem.	2009
„Ganzheitliche Förderung umfasst mehr als nur die Person: Aktiotop- und Soziotopför-	Heilpädagogik online, Nr. 2	Ziegler, Albert	2009

5.1.4. Exzerpte zu den Artikeln und Studienarbeiten

Die aufgeführten Exzerpte sind nach den gleichen Vorgaben wie bei den Sachbüchern geordnet.

Artikel: „Förderplanung“ (2014)

Autorin: Conny Melzer

Dieser kurze Bericht beinhaltet eine prägnante Erläuterung des Begriffs Förderplanung in Zusammenhang mit (sonder)pädagogischem Förderbedarf. Zunächst wird ausgehend von der Definition des Begriffs der grosse Stellenwert der Förderplanung aufgezeigt. Qualitätskriterien und Kritikpunkte werden ebenso wie Schemata, Periodizität und Verantwortlichkeit präzise dargelegt. Wichtig ist der Autorin die genaue Unterscheidung zwischen dem Produkt (Förderplan) und dem Prozess (Förderplanung). Zuletzt wird das in diesem Belang nach wie vor vorhandene Entwicklungspotenzial angesprochen.

Artikel: „Individuelle Entwicklungspläne in inklusiven Settings“ (2013)

Autor: Timm Albers

Dieser Artikel liefert einen Überblick über den fachlichen und bildungspolitischen Diskussionsstand bezüglich Inklusion und der damit verbundenen Bedeutung individueller Entwicklungspläne (IEP). Dabei richtet der Autor sein Augenmerk insbesondere auf die Partizipation von Eltern und Kind. Anhand einer Meta-Analyse empirischer Studien aus den USA zum Thema „Mitbestimmung von Eltern und SuS im IEP-Prozess“ werden Forschungsergebnisse vorgestellt und in Form von Entwicklungspotenzialen auf die deutschsprachigen Länder übertragen.

Skript: „Förderdiagnostik – Förderplanung: Neue Konzepte, Instrumente, Methoden“ (2013)

Autor: Christian Keiser

Bei diesem Skript handelt es sich um eine für die Lehrpersonenweiterbildung zusammengestellte grundsätzliche und fundierte Erläuterung zur Vorgehensweise bei Förderdiagnostik und Förderplanung. Der Autor achtet konsequent auf einen Transfer von der Theorie hin zum Schulalltag und stellt insbesondere für die Förderplanung mit einer Vielzahl von im Alltag bereits im Einsatz stehenden Instrumenten einen konkreten Praxisbezug her.

Artikel: „Förderdiagnostik und Integration“ (2013)

Autor: Christian Keiser

Der Autor ist im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik der HfH für das Modul Förderdiagnostik verantwortlich. Er beschreibt in diesem Artikel Inhalt und Struktur dieses für die spätere Berufsausübung zentralen Ausbildungsbereichs. Die Förderdiagnostik wird dabei als wichtiger Beitrag zur schulischen Integration von SuS mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten bezeichnet. Ausgangspunkt der Betrachtung ist die prozessorientierte Förderdiagnostik, welche anhand des auf das Referenzsystem der ICF abgestützten Modells von Steppacher (vgl. Niedermann et al, 2007, S. 58) dargelegt wird.

Diplomarbeit: „Ich weiss, was ich brauche! Die Bedeutung der Schülerperspektive in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung“ (2012, Kp. 1, 4 + 5)

Autoren: Simon Fehlmann, Marc Keller

Mit dieser Diplomarbeit versuchten die beiden Autoren, die positiven Auswirkungen eines aktiven Einbezugs von verhaltensauffälligen Jugendlichen in ihre eigene Förderplanung darzulegen. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wurde dabei als eine entscheidende Ressource erkannt, auf dem Weg hin zu einer angestrebten Verhaltensänderung. Von Seiten der Autoren wird der effektiven Einbindung der Schülerperspektive in die konkrete Erstellung des Förderplans eine hohe motivationale Bedeutung zugesprochen.

Artikel: „Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung“ (2012)

Autoren: André Kunz, Reto Luder, Raphael Gschwend, Peter Diezi-Duplain

In diesem Artikel wird die für ein gelingendes kooperatives Fördern wegweisende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrpersonen aus Regelklassen, Heilpädagogik und Therapie thematisiert. Diese Kooperationsform wird als Professionelle Lerngemeinschaft (PLG) bezeichnet. Die verschiedenen Aufgaben eines Förderplanungsprozessablaufs werden geklärt und den einzelnen Fachpersonen zugeordnet. Die hohe Wirksamkeit von PLG wird empirisch belegt.

Artikel: „ICT und Förderplanung“ (2012)

Autoren: Reto Luder, Raphael Gschwend

Dieser Artikel ist in Dialogform verfasst. Beide Forscher arbeiten im Bereich der Förderplanung. Sie diskutieren Mittel und Wege einer interdisziplinären Zusammenarbeit beim Förderplanungsverfahren. Im Zentrum steht die Frage, wie der Informationsaustausch unter den Beteiligten rasch und zielgerichtet stattfinden kann bei gleichzeitig möglichst geringem administrativem Aufwand. Dabei wird vorab der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Sonderpädagogik erörtert.

Artikel: „Analyse der Lernausgangslage“ (2012)

Autoren: Wolfgang Schrader, Ulrich Heimlich

Dieser Artikel vermittelt einen Überblick zu Entstehung und Entwicklung der prozessorientierten Förderdiagnostik. Ausgehend vom Paradigmenwechsel weg von der separierenden Sonderschulbedürftigkeit hin zum sonderpädagogischen Förderbedarf wird kurz und prägnant die heutige auf förderdiagnostischer Kompetenz beruhende Vorgehensweise beschrieben. Das entsprechende Prozessmodell und die in der Praxis bewährten Methoden werden dargelegt.

Artikel: „Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Ein Überblick über die Klassifikation und einige Anwendungsmöglichkeiten“ (2011)

Autorin: Hedwig Amorosa

Dieser Artikel vermittelt einen fundierten Überblick zur Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY). Die Grundstruktur der ICF-CY, die im Aufbau der Version für Erwachsene mit ihrem bio-psycho-sozialen Konzept entspricht, wird

erklärt. Die Bedeutung der Klassifikation für Diagnostik und Interventionsplanung in einem multidisziplinären Team, wo sie als gemeinsame Grundlage und einheitliche Sprache dient, wird von der Autorin als zukunftsweisend hervorgehoben und gewürdigt.

Artikel: „Die ressourcen- und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem FörderPlanungsAssistenten (FPAss)“ (2011)

Autor: Paul Kleimann

In diesem Artikel wird das computergestützte und an der ICF orientierte Förderplanungskonzept FPAss genauer dargestellt. Um eine Förderplanung interdisziplinär koordiniert sowie ökonomisch und effizient abzuwickeln, braucht es Arbeitsinstrumente, die die Fachpersonen bei der Ausformulierung hilfreich assistieren. Da bietet FPAss optimale Unterstützung. Der Autor beschreibt, wie sowohl bei der Beobachtungsarbeit und der anschließenden Förderplanung als auch bei deren Verlaufskontrolle und Fortschreibung mit dem elektronischen Programm zeitsparend verfahren werden kann.

Artikel: „Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten“ (2011)

Autoren: André Kunz, Raphael Gschwend, Reto Luder

Der Artikel zeigt anhand eines konkreten Beispiels auf, wie eine mögliche Förderplanung inklusive Dokumentation mithilfe des webbasierten Arbeitsinstruments ISD (Interdisziplinäre Schüler- und Schülerinnendokumentation) ablaufen kann. Die gemeinsame Kooperationsplattform erlaubt allen involvierten Fachpersonen sowohl Beobachtungen, Planungen als auch Protokolleinträge nachzuführen und den Fortlauf der Entwicklung jederzeit einzusehen. Die fallführende Person kann sich bei der Erstellung eines Berichtes auf alle Einschätzungen abstützen. Die ISD bietet eine ortsunabhängige Vernetzung und stellt somit eine wichtige Unterstützung im Schulalltag dar.

Artikel: „Die Förderverlaufsdokumentation – Ein Instrument zur kontinuierlichen Erfassung der Wirksamkeit in der pädagogisch-therapeutischen Einzelarbeit“ (2011)

Autorin: Annett Uhlemann

Die Förderverlaufsdokumentation (FDV) wird in diesem Bericht näher ausgebreitet. Dieses Instrument soll die heilpädagogisch tätige Person bei der Durchführung und der Evaluation einer sonderpädagogischen Massnahme unterstützen. Der Einsatz der FDV bezieht sich vorab auf die Arbeit mit einem Kind im separativen Setting. Dies rührt aber keineswegs am Grundsatz der integrativen Förderung, sondern versteht sich als Ergänzung der klasseninternen Förderung durch individuelle Fördereinheiten. Durch die Verwendung der FDV soll die laufende Überprüfung und Anpassung der dem Förderprozess zugrunde liegenden Arbeitshypothese sichergestellt werden.

Artikel: „Inklusion und sonderpädagogischer Förderbedarf – Historische Linien und gegenwärtige Anforderungen an ein verändertes Verständnis sonderpädagogischer Förderung“ (2010)

Autor: Timm Albers

Dieser Artikel ist historisch ausgerichtet. Die Entwicklung des Sonderschulwesens in Deutschland von seinen Anfängen bis zur heutigen, auf der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen gründenden inklusiven Förderung wird dargelegt. Dabei wird insbesondere die Art der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs mit dem ihm innewohnenden „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“ (Demmer-Diekmann & Struck; zitiert nach Albers, 2010, S. 62) beleuchtet.

Artikel: „Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren“ (2010)

Autor: Alois Buholzer

Dieser im Sammelband „Alle gleich – alle unterschiedlich“ von Buholzer und Kummer Wyss erschiene-
ne Artikel befasst sich mit der vielfältigen Diagnosekompetenz, die von Lehrpersonen und SHP
erwartet wird. Dabei wird unterschieden in die allgemein ausgerichtete Selektionsdiagnostik einerseits
und der prozessorientierten individuellen Förderdiagnostik andererseits. Die Voraussetzungen für eine
förderorientierte Diagnostik werden dabei treffend aufgezeigt.

**Artikel: „Der Begriff sonderpädagogischer Förderbedarf und die damit verbundene Praxis im
Lichte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (2010)**

Autor: Christoph Dönges

Der Autor beschäftigt sich in diesem Artikel mit dem Begriff „sonderpädagogischer Förderbedarf“, den
er letztlich als diskriminierende Leerformel bezeichnet. Er stellt diesem Begriff das in der ICF entwor-
fene und auf Handlungssituationen beruhende differenzierte Verständnis von manifesten Behinderun-
gen gegenüber und verlangt für die betreffenden Kinder eine darauf gründende achtsame und final
ausgerichtete Förderplanung.

Artikel: „Förderplanung mit der `Interdisziplinären Schülerdokumentation` ISD“ (2010)

Autoren: Raphael Gschwend, Reto Luder, André Kunz

In diesem Artikel wird die ISD genauer vorgestellt. Dieses Instrument ist eine webbasierte kollaborati-
ve Plattform, die in Zusammenarbeit zwischen der Firma Pulsmesser und der PH Zürich entwickelt
wurde und als Unterstützungssystem zum SSG gedacht ist. Die ISD vereinfacht die interdisziplinäre
Zusammenarbeit, da alle Fachpersonen ihre Beobachtungen und Planungen an einem gemeinsamen
Dokument ausführen, was den zeitlichen Aufwand aller Beteiligten verringert. Die Qualität der Förder-
planung soll dabei generell verbessert werden.

**Artikel: „Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnos-
tik“ (2010)**

Autorin / Autor: Judith Hollenweger, Reto Luder

Das Schulische Standortgespräch (SSG) wird in diesem Artikel fundiert vorgestellt. Dabei handelt es
sich um ein Verfahren zur Unterstützung und Anleitung einer interdisziplinären Förderplanung. Es gilt
als eines der ersten konkreten Instrumente im Bildungsbereich, das basierend auf der ICF ausgearbei-
tet wurde. Kinder mit Schulschwierigkeiten sollen demnach nicht mehr an speziell dafür eingerichteten
externen Stellen abgeklärt werden. Die Förderplanung soll vielmehr durch die direkte Zusammenarbeit
der involvierten Fachpersonen mit den Eltern und den betreffenden Kindern gemeinsam erarbeitet
werden.

**Artikel: „Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnos-
tik“ (2010)**

Autor: Reimer Kornmann

In diesem Bericht beschreibt der Autor die organisatorischen Rahmenbedingungen, die als Vorausset-
zung einer inklusiv orientierten Unterrichtsgestaltung installiert sein sollten. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Klassenlehrkräften und SHP-Personen wird als Schlüsselbereich bezeichnet. Die SHP-Person

ist dabei für den diagnostischen Zugang verantwortlich, welcher die Voraussetzung schafft für die Bewältigung des gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozesses.

Artikel: „ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen“ (2010)

Autoren: Reto Luder, Kai Felkendorff, Peter Diezi-Duplain, André Kunz

Die aktuelle Schulentwicklung in der Schweiz wird in diesem Beitrag erläutert. Die ICF wird als Richtschnur dieser Entwicklung hin zu einer integrativen Schule bezeichnet. Dabei wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit als entscheidende Komponente für das Gelingen individueller Förderplanung dargestellt. Um dieses zentrale Anliegen im komplexen Schulalltag auch umsetzen zu können, soll ein computergestütztes Hilfsmittel, welches den Förderplanungsprozess strukturiert und unterstützt, das berufsgruppenübergreifende Fundament bilden.

Artikel: „Kooperative Beratung und Förderdiagnostik – ein Handlungskonzept für die individuelle Lernförderung“ (2010)

Autor / Autorin: Gerald Matthes, Karin Salzberg-Ludwig

In diesem Artikel wird das von Gerald Matthes entwickelte förderdiagnostische Prozessmodell OPUS (Orientierung, Planung, Unterstützung, Sondierung) vorgestellt. Als entscheidende Voraussetzung für ein Umsetzen des Modells wird die erfolgreiche Zusammenarbeit von Sonderpädagogen und –pädagoginnen und Lehrkräften beschrieben und an einem konkreten Handlungsmodell dargestellt. Ausgangspunkt für die Erkennung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist dabei die förderdiagnostische Lernbeobachtung. Regelmässige Beratungsgespräche zwischen den Fachpersonen und auch mit den Eltern sollen den weiteren Verlauf dieser Strategie stützen.

Artikel: „Wie können Förderpläne effektiv sein und eine professionelle Förderung unterstützen“ (2010)

Autorin: Conny Melzer

Die Autorin legt dar, dass Förderpläne zu einem festen Bestandteil der Sonderpädagogik und auch der allgemeinen Pädagogik geworden sind, da sie das pädagogische Handeln der Lehrpersonen nachhaltig strukturieren, dokumentieren und koordinieren. Der Beitrag thematisiert vor dem Hintergrund dieser Entwicklung die Bedeutung dieses Arbeitsinstruments als wegweisendes Hilfsmittel für eine professionelle und auf Zusammenarbeit gründende Förderung. Die Qualitätskriterien, welche die Effektivität der Förderpläne garantieren sollen, werden breit dokumentiert.

Artikel: „Individuelle Förderplanung an Berufsbildungswerken im Rahmen der Verzahnten Ausbildung – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Projekt VAmB“ (Artikel, 2010)

Autor / Autorin: Burkhard Vollmers, Katrin Schulz-Heidorf

In diesem Artikel wird eine Dokumentenanalyse zu Förderplänen aus Berufsbildungswerken für lernbehinderte Jugendliche vorgestellt. Es wurden nicht formalisierte und formalisierte Förderplansysteme miteinander verglichen. Bei ersteren dominiert die Defizitorientierung, während bei formalisierten Förderplansystemen eine Kompetenzorientierung als Ausgangspunkt der Förderung zu erkennen ist. Zudem werden die Mindeststandards, denen ein Förderplanungssystem genügen sollte, anschaulich festgehalten.

Artikel: „Auf dem Weg zu einer inklusionstauglichen Diagnostik“ (2010)

Autor: Ulrich von Knebel

Der Autor weist in diesem Artikel auf den historischen Theorie-Disput bezüglich der Stellung und Bedeutung einer diagnosegeleiteten Förderplanung hin und stellt diese selber als unabdingbare Voraussetzung für eine individuelle Förderung dar. Dabei wird die prozessuale Förderdiagnostik in eine primäre Aufgabe mit Ausrichtung aufs Förderkonzept und eine sekundäre Aufgabe mit Fokus auf die Umweltorientierung gegliedert. Ein hoher Stellenwert wird auch der Mitwirkung der Eltern und der Kinder im Feststellungsverfahren als auch bei der konkreten Ausgestaltung des Förderkonzepts zuge-dacht.

Studienarbeit: „Erstellung eines individuellen Förderplans auf der Grundlage eines exemplari-schen Sonderpädagogischen Gutachtens“ (2010)

Autor: Patrick Ziehm

Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für die Erstellung eines individuellen Förderplans. Es wird dargelegt, wie ein auf pädagogischer Diagnostik fussendes Gutachten ausge-richtet sein muss, um den daraufhin zu erstellenden Förderplan optimal den Bedürfnissen des Kindes anzupassen. Die oft synonym verwendeten Begriffe Förderplan und Förderplanung werden dabei klar auseinandergehalten und differenziert beschrieben.

Artikel: „Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik“ (2009)

Autor: Hans Eberwein

Der Autor beschreibt in diesem Beitrag Begründung und Zielsetzung der Förderdiagnostik. Er stellt dabei der auf Testgütekriterien beruhenden pädagogisch-psychologischen Diagnostik eine Lernpro-zessdiagnostik gegenüber, die auch den Entwicklungsaspekt des Kindes beinhaltet. Das Lernen wird als Selbsttätigkeit angesehen, welche von den SuS selbstreferenziell bestimmt werde und nur bedingt durch die Lehrpersonen planbar sei. Auch die Grenzen der Förderdiagnostik werden aufgezeigt. So wird die Diagnostik der Didaktik untergeordnet und als praxisvorbereitende und praxisbegleitende Tätigkeit dargestellt.

Artikel: „Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung: Standards ermöglichen Förderung!“ (2009)

Autor: Clemens Hillenbrand

Dieser Bericht bezieht sich auf die 2007 vom Verband Sonderpädagogik e.V. verabschiedeten Stan-dards der sonderpädagogischen Förderung, worin der Förderplan als zentrales Element der Qualitäts-sicherung bezeichnet wird. Die für deren Realisierung erforderlichen Ressourcen werden in den be-sagten Standards aufgelistet. Ausgehend von der Zielsetzung im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung erläutert der Autor Bedeutung und Methoden der pädagogischen Diagnostik und deren Verknüpfung mit der Förderplanung.

Artikel: „Diagnostik in der Lerntherapie“ (2009)

Autor: Rudolf Kretschmann

In diesem Beitrag wird der Zusammenhang zwischen einer sorgfältigen Diagnostik und einer erfolgrei-chen Lerntherapie aufgezeigt. Die verschiedenen Diagnoseverfahren werden vorgestellt und die Di-

agnoseaufgaben mit den ihnen zugrunde liegenden diagnostischen Fragen beschrieben und anschliessend das entsprechende Vorgehen dargelegt. Entscheidend im ganzen Förderprozess ist gemäss der Einschätzung des Autors der auf den Diagnosen aufbauende Förderplan. Auch sollte sich der Diagnoseaufwand in angemessenen Grenzen halten.

Artikel: „Diagnostik und Förderung bei allgemeinen Lernstörungen in der Grundschule“ (2009)

Autor: Gerald Matthes

Anhand des vom Autor initiierten Forschungsprojekts „Fördern und Diagnostizieren“ wird in diesem Beitrag beschrieben, wie Förderdiagnostik angelegt und verknüpft werden kann, um Kindern mit Lernstörungen beizustehen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei das dem Forschungsprojekt zugrunde liegende Prozessmodell namens OPUS. Das Modell setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: **O**rientierung über die Lernausgangslage, **P**lanung der Förderung, **f**örderdiagnostische **U**nterstützung und **S**ondierung und Gestaltung der Lern- und Lebenssituation. Mit diesem Prozessmodell soll die individuelle Lernförderung massgeblich unterstützt werden.

Artikel: „Förderschwerpunkt Lernen: Kritische Anmerkungen zu curriculum- und förderplanorientierten Standards und ein Plädoyer für Kompetenzmodelle“ (2009)

Autorin: Elisabeth Müller Opitz

Die Autorin setzt sich in diesem Bericht für Kompetenzmodelle und gegen Bildungsstandards als Qualitätssicherungsinstrumentarium ein, und zwar sowohl in der Volksschule als auch in der Sonderpädagogik. Des Weiteren beschreibt sie auch die Kriterien, die es zu beachten gilt, wenn Förderpläne als Grundlage für die Qualitätssicherung dienen sollen.

Artikel: „Prinzipien teilhabeorientierter Förderung am Beispiel emotionaler und sozialer Zielsetzungen“ (2009)

Autor: Helge Schulz zur Wiesch

In diesem Artikel wird erklärt, wie die ICF aufgebaut ist und welche Berührungspunkte mit einer individuellen Förderplanung bestehen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die vier Domänen der Klassifikation, welche eine umfassende Beschreibung eines Menschen erlauben. Ausgehend von den Kompetenzen, Stärken und Interessen des Einzelnen sollen die Fachpersonen Anknüpfungspunkte für die persönliche Entwicklung des betreffenden Kindes festhalten, aufgrund derer die entsprechenden Förderaktivitäten eingeleitet werden sollen.

6. Theoretische Aufarbeitung: hermeneutische Analyse

Dieses Kapitel stellt den zweiten Schwerpunkt der Arbeit dar. Die Erkenntnisse der hermeneutischen Analyse sollen darin ausführlich dokumentiert werden. Sämtliche Forschungsfragen, die dieser Masterarbeit zugrunde liegen, werden folglich so gut als möglich beantwortet. Jede dieser Antworten ist zusätzlich mit einem kurzen Fazit, das auch Bezug auf den Ausbildungsgang an der HfH nimmt, versehen.

6.1. Antworten auf die Frage: Wie entwickelt sich die prozessorientierte und kooperative Förderplanung?

Basierend auf der untersuchten Literatur wurden zu dieser Frage verschiedene Feststellungen gemacht, die im Folgenden in sieben Teilschritten ausgebreitet werden.

6.1.1. Förderdiagnostik bzw. prozessorientierte Diagnostik

Der Begriff Förderdiagnostik ist unter Fachleuten sehr umstritten. Einerseits wird er als Ausgangspunkt der sonderpädagogischen Arbeit betrachtet. So verwenden ihn Heimlich, Lutz & Wilfert de Icaza (2013) als Oberbegriff, „der sowohl Massnahmen der Diagnostik als auch der Intervention und der Evaluation sowie der begleitenden Beratung umfasst“ (S. 8). Andererseits wird er schlicht negiert. Kretschmann geht in seiner Analyse so weit, dass er bei einer Auflistung der Diagnoseformen, die in der Lerntherapie Verwendung finden, die Bezeichnung Förderdiagnostik gar nicht erwähnt. Er verwendet stattdessen den Term prozessorientierte Diagnostik (vgl. Kretschmann, 2009, S. 10).

Gold kritisiert, dass der Begriff Förderdiagnostik unglücklich konnotiert sei, weil er den Anspruch reklamiere, Diagnostik in sonderpädagogischen Zusammenhängen erfolge vornehmlich zu Förderzwecken (vgl. Gold, 2011, S. 232). Auch Hollenweger & Luder sprechen von einem missverständlichen Begriff. Förderziele seien kein Ergebnis von Diagnostik, sondern das Resultat einer breiten Setzung von Kontextfaktoren, normativen Beurteilungen und persönlichen Präferenzen der beteiligten Personen (vgl. Hollenweger & Luder, 2010, S. 274). Und Breitenbach fügt an, der Begriff Förderdiagnostik suggeriere, dass sich aus diagnostischem Handeln direkt das pädagogische ableiten lasse.

Diese Aussagen zeigen auf, dass der fachliche Disput über Möglichkeiten und Grenzen der Förderdiagnostik auch nach drei Jahrzehnten noch überhaupt nicht beigelegt ist. Während die einen Fachleute aufzeigen wollen, dass diagnostische Befunde die Grundlage einer individuellen Förderplanung darstellen, monieren andere, dass eben dieser Anspruch nicht einlösbar sei (vgl. von Knebel, 2010, S. 232). Die von Schlee in den Achtzigerjahren getätigte Aussage, dass sich aus Ist-Werten keine Soll-Werte ableiten liessen, wird noch heute regelmässig zitiert (vgl. Heimlich, 2009, S. 133; von Knebel, 2010, S. 232; Breitenbach, 2014, S. 69). Die Förderdiagnostik sieht sich also nach wie vor mit dem Vorwurf konfrontiert, auf einem „logischen Fehlschluss“ (Schlee; zitiert in Breitenbach, 2014, S. 59) zu beruhen.

Trotz dieser immerwährenden Kritik hat der Begriff eine weite Verbreitung gefunden (vgl. Breitenbach, 2014, S. 59). Von Knebel meint in seinem Fazit ganz dezidiert, dass dieser wissenschaftliche Disput einem Scheinkampf gleichkomme, denn die individuelle Ausgangslage bleibe ohne Diagnostik vollends unentdeckt. Die Diagnostik sei deshalb eine unabdingbare Voraussetzung für einen individuellen Zuschnitt (vgl. von Knebel, 2010, S. 232-233) und müsse grundsätzlich prozessual angelegt sein (vgl. von Knebel, 2010, S. 247). Dies bestätigt auch Gold, der den Begriff Förderdiagnostik als eine sinnvolle Benennung für ein diagnostisches Vorgehen bezeichnet, das zur Aufstellung individueller Förder- und Entwicklungspläne führe (vgl. Gold, 2011, S. 217).

Breitenbach geht da noch einen Schritt weiter. Er möchte die individuell verlaufenden Förderprozesse sichtbar machen und proklamiert hierfür eine lernprozessbegleitende Diagnostik. Diese Art der Lernprozessdiagnostik erlaube eine ständige Anpassung der Förderpläne an das individuelle Lernen der Kinder (vgl. Breitenbach, 2014, S. 103).

Fazit:

Das Bild von einer unbestrittenen Förderdiagnostik, das an der HfH vermittelt wird, kontrastiert mit dem virulenten Disput in der Fachwelt. Trotz aller widerläufigen Ansichten hat sich der Begriff im Bildungsbereich etabliert. Die Darstellung von Förderdiagnostik als Prozess, wie er an der HfH gelehrt wird, erfährt eine hohe Akzeptanz im Bildungswesen und wird letztendlich auch von den verschiedenen in der Forschung tätigen Professoren und ihren Teams bestätigt. Was bleibt ist die unterschiedliche Benennung, eben Förderdiagnostik oder Prozessorientierte Diagnostik. An der HfH werden die beiden Bezeichnungen neuerdings als „prozessorientierte Förderdiagnostik“ (Keiser, 2013a, S. 30) zusammengefasst.

6.1.2. Der Paradigmenwechsel: Statusdiagnostik vs. Förderdiagnostik

Diesen Paradigmenwechsel, weg von der auf Zuweisungen ausgerichteten und deshalb defizitorientierten Statusdiagnostik und hin zum individuellen Förderungsprozess, hat Konrad Bundschuh in seinem Standardwerk „Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik“, welches im Jahre 2010 in der 7. überarbeiteten Auflage erschien, nochmals breit ausgeführt (vgl. Bundschuh, 2010, S. 382) und mit dem wegweisenden Leitsatz versehen: „Die Zielrichtung lautet: weg von der Selektion und Separierung hin zur Integration“ (ebd.). Diese Einschätzung wird im untersuchten Zeitraum weitherum geteilt (vgl. Heimlich, 2009, S. 127; Albers, 2010, S. 61; Luder, Felkendorff, Diezi-Duplain & Kunz, 2010, S. 204; Lienhard et al., 2011, S. 97; Luder, Gschwend, Kunz & Diezi-Duplain, 2011, S. 135; Schrader & Heimlich, 2012, S. 340).

Neuerdings werden diese beiden Diagnoseformen aber nicht mehr gegeneinander ausgelegt, sondern gleichwertig und miteinander aufgeführt. Während Buholzer die Unterscheidung zwischen Förder- und Selektionsdiagnostik noch als ein Dilemma in der Schulpraxis wahrnimmt (vgl. Buholzer, 2010, S. 99) und Kretschmann den Begriff Selektionsdiagnostik tunlichst vermeidet und von sozialnormierter Diagnostik spricht (vgl. Kretschmann, 2009, S. 10), haben andere Forschende keine Berührungsängste mehr. So werden bei Andreas Gold unter dem Oberbegriff der psychologischen Diagnostik die Selektions- und Statusdiagnostik wertneutral neben der Förder- und Prozessdiagnostik aufgeführt. Für die SHP-Fachperson gelte es nun, im Dienst der anstehenden Entscheidung situationsgerecht die angezeigte Diagnoseform zu bestimmen und anzuwenden (vgl. Gold, 2011, S. 191 + 192). Diese Gleichwertigkeit kommt auch im erst in diesem Frühjahr erschienenen umfassenden Grundlagenwerk zur Diagnostik in der Heilpädagogik von Erwin Breitenbach zum Ausdruck. Der Autor bezeichnet darin die prozessorientierte Veränderungsdiagnostik und die statusorientierte Zuweisungs- oder Selektionsdiagnostik als grundlegende und gleichberechtigte Strategien der pädagogischen Diagnostik (vgl. Breitenbach, 2014, S. 41). Er verweist dabei auf das Prozessmodell von Arnold und Kretschmann, wo durch eine auf Statusbestimmung (Ist-Zustand) ausgerichtete Eingangsdagnostik und einer daran anschließenden und auf die Entwicklung zielenden Förderdiagnostik (Soll-Zustand) beide Strategien aufeinander Bezug nehmend zur Anwendung gelangen (vgl. Breitenbach, 2014, S. 73). Breitenbach verwendet hierfür den Begriff der zweistufigen diagnostischen Fragestellung und spricht sinngerecht von einer Diagnose vor der Diagnostik (vgl. Breitenbach, 2014, S. 80). Aufgrund dieses betonten Zusammenwirkens der beiden Strategien hegt Erwin Breitenbach grundsätzliche Zweifel an der Existenz eines Paradigmenwechsels in der Sonderpädagogik (vgl. Breitenbach, 2014, S. 76). Reichenbach &

Thiemann (2013) formulieren dieses Zusammenwirken wie folgt: „Insoweit wird deutlich, dass sich prozessbegleitende Diagnostik mit statuserhebender Diagnostik sinnvoll und für den Klienten nutzbringend verbinden lässt“ (S. 30).

Fazit:

Der Fachdisput um die Überwindung der traditionellen Statusdiagnostik durch die alternative Förderdiagnostik scheint überwunden zu sein. Vielmehr werden neuerdings beide Vorgehensweisen komplementär betrachtet und als grundlegende Strategien der pädagogischen Diagnostik bezeichnet, die zum Wohle der SuS situationsgerecht eingesetzt werden sollen. Diese Herangehensweise wird zwar an der HfH (noch) nicht prioritär vermittelt, könnte aber in Zukunft das pädagogische Handlungsfeld durch die Zusammenführung mehrerer diagnostischer Optionen erweitern.

6.1.3. Diagnostische Verfahren

Konrad Bundschuh beschrieb das Ziel der Förderdiagnostik als ein Streben, jedem Menschen Kompetenzen zu vermitteln, die ihn zunehmend befähigten, Einfluss auf seine Lebensgestaltung, auf seine soziale und dingliche Umwelt zu nehmen (vgl. Bundschuh, 2010, S. 428). Um nun die bestmögliche Fördermassnahme für ein Kind zu bestimmen, stehen verschiedene Diagnoseverfahren wie standardisierte Leistungstests, Persönlichkeitsfragebogen, Gesprächsmethoden, Fehleranalysen, Screenings und verschiedene Formen der Verhaltensbeobachtung zur Verfügung (vgl. Hillenbrand, 2009, S. 139; Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 47). Hiervon werden zwei Methoden ambivalent diskutiert, nämlich die informelle Förderdiagnostik allgemein und die Verhaltensbeobachtung im Speziellen.

Die Verhaltensbeobachtung gilt als wichtigste förderdiagnostische Massnahme überhaupt (vgl. Matthys et al., 2011, Handout IV, S. 1; Niedermann et al.; zitiert nach Breitenbach, 2014, S. 91). Dieser Standpunkt wird von Breitenbach infrage gestellt. Der Berliner Professor ist der Meinung, dass Verhaltensbeobachtungen nicht zu objektiven Einschätzungen führen. Vielmehr würden sie eine ganz persönliche und mehr oder weniger bewusste Bewertung und Interpretation der beobachtenden Person darstellen. Bei unreflektiertem Einsatz bestehe die Gefahr, dass Resultate relevant würden, die ein diagnostisches Wissen lediglich vorgaukelten (vgl. Breitenbach, 2014, S. 91-93). Anders beurteilen dies Reichenbach & Thiemann. Auch für sie ist die Verhaltensbeobachtung die wichtigste Erfassungsmethode, da diese immer vorhanden sei und einen ganz bewussten Wahrnehmungsprozess fordere. Allerdings gelte es mögliche Fehlerquellen in angemessener Form zu reflektieren und bei Auswertungsprozessen entsprechend zu berücksichtigen (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 82-89).

Ähnlich lautet die Kritik an der informellen Förderdiagnostik. Der Begriff erscheint erst neuerdings in der deutschsprachigen Fachliteratur. Häussler, Fritzsche & Tuckermann haben 2013 erstmals eine Abhandlung darüber verfasst. Inhaltlich wird die informelle Diagnostik der formellen und normativen Diagnostik gegenübergestellt und umfasst Diagnoseformen wie Gespräche, Beobachtungen und individuelle Screenings. Ganz auf die betreffende Person zugeschnitten werden dabei Materialien zusammengestellt und Aufgabenstellungen entwickelt, welche eine gezielte Erhebung individuell bedeutsamer Fakten ohne die Anwendung eines standardisierten Verfahrens anstreben. Bei informeller Förderdiagnostik gibt es weder Manuale noch irgendwelche Vorschriften, die den Ablauf regeln. Ganz

bewusst bilden die subjektiven Schlüsse der Beobachtenden die Grundlage für die weitere Gestaltung des Förderplans (vgl. Häussler, Fritzsche & Tuckermann, 2013, S. 10-13).

Diesem Ansatz widerspricht Breitenbach vehement. Für ihn liegen jeder Diagnostik Vergleichsmassstäbe und Normen zugrunde, für ihn heisst diagnostizieren vorab kategorisieren, klassifizieren und vergleichen (vgl. Breitenbach, 2014, S. 34) und eine informelle Diagnostik bringe folglich die Gefahr von Missverständnissen, Verzerrungen und Fehleinschätzungen in sich (vgl. Breitenbach, 2014, S. 90). Gleichwohl räumt Breitenbach ein, dass bei förderdiagnostischer Zielsetzung der Einsatz informeller Verfahren vertretbar sei und das Fehlen einer Normierung keinen ernsthaften Mangel darstelle. Dafür gäben diese Verfahren den Lehrkräften sehr schnell Auskunft über die Lernausgangslage eines Kindes, was wiederum eine wichtige Voraussetzung bilde für eine möglichst optimale Passung zwischen dem schulischen Lernangebot und dem Lernstand der Kinder (vgl. Breitenbach, 2014, S. 112-113). Auch Heimlich et al. halten einerseits fest, dass die standardisierten förderdiagnostischen Testverfahren den informellen Verfahren in jedem Fall vorgezogen werden sollen. Andererseits betonen sie ebenfalls den gleichwertigen Rang von Beobachtungs- und Gesprächsmethoden (vgl. Heimlich et al., 2013, S. 11-12).

Fazit:

In der Bildungslandschaft herrscht weitgehende Einmütigkeit bezüglich der breiten Palette der diagnostischen Verfahren, die in der Heilpädagogik zum Einsatz kommt. Die Diskussion um Bedeutung und Berechtigung der informellen Diagnostik gemäss Häussler et al. hat jedoch erst angefangen. Auch an der HfH wird das Thema noch nicht erwähnt. Der Begriff taucht auch erst in Publikationen aus den Jahren 2013 und 2014 auf. Stehen sich formelle und informelle Diagnostik konträr gegenüber oder verhalten sie sich komplementär? Erwin Breitenbach hat als erster Professor ausführlich Stellung dazu bezogen, und es dürfte interessant sein, den weiteren Diskurs zu dieser akzentuierten Vorgehensweise, die dem klassischen Ansatz diametral zuwiderläuft, zu verfolgen.

6.1.4. Förderplanung

Im Grunde besteht zu Förderplanung eine grosse Übereinstimmung. Sie wird allgemein als ein zirkulärer Prozess verstanden, der einen immer wiederkehrenden Kreislauf vollzieht (vgl. Popp, Melzer & Methner, 2013, S. 21). Die Vorgehensweise wird ausgehend von der Erfassung über die anschließende Förderplanung und –umsetzung sowie deren Evaluation bis zur Feststellung der Zielerreichung als konsistenter Prozessverlauf beschrieben (vgl. Luder et al, 2010, S. 207) und meist in einem grafischen Modell dargestellt.

Zwei Graphiken veranschaulichen diesen allgemein gültigen Konsens klar. Bei Reichenbach & Thiemann wird der ganze Ablauf im Überblick aufgezeigt:

Bei Luder et al. wird der Prozess auf vier zentrale Punkte reduziert:

Im Fortgang werden anhand einer Synopse (vergleichende Zusammenschau) Übereinstimmungen und Divergenzen von weiteren aktuellen Modellen dargelegt.

Das OPUS-Modell nach Gerald Matthes

Dieses Prozessmodell unterscheidet im Anschluss an die Diagnose vier Komponenten:

- **O** = Orientierung über die Lernausgangslage
- **P** = Planung wichtiger Förderziele und –massnahmen
- **U** = förderdiagnostische Unterstützung im Unterricht
- **S** = Sondierung und Gestaltung der Lern- und Lebenssituation

Dieses Modell ist nicht zirkulär angelegt, vielmehr stehen die vier Komponenten in Wechselwirkung zueinander (vgl. Matthes, 2009b, S. 19-20; Matthes & Salzberg-Ludwig, 2010, S. 455).

Das KEFF-Modell nach Wolfgang Mutzeck und Conny Melzer

Die Abbildung verdeutlicht die zirkuläre Prozessstruktur der „Kooperativen Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne“ (KEFF). Der Ablauf entspricht mit vorangehender Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und darauf basierender Planung, Vorbereitung, Ausführung und Evaluation einer individuellen Förderung dem allgemeinen Konsens. Das Besondere an diesem Modell ist die starke Gewichtung der Kooperation und der Transparenz unter allen Beteiligten. An einer KEFF sollten Lehrpersonen, heilpädagogische Fachpersonen, SuS sowie Erziehungsberechtigte gleichberechtigt teilhaben (vgl. Popp et al, 2013, S. 51-53; Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 202-204).

Didaktik der individuellen Lernförderung nach Ulrich Heimlich

Auch bei der individuellen Lernförderung steht am Anfang des Prozesses die Erfassung der Lernausgangslage. Daraus sind die konkreten Fördermassnahmen abzuleiten, welche auf den Fähigkeiten und Bedürfnissen der SuS aufbauen. Die sonderpädagogischen Interventionen sollen möglichst kontinuierlich im Team der Beteiligten reflektiert werden. Dieser Ansatz unterscheidet sich von den anderen durch seinen konsequenten Fokus auf die Möglichkeit der Optimierung von Lernprozessen bei Kindern und Jugendlichen mit dem vorrangigen Ziel der selbstständigen Bewältigung der Lernschwierigkeiten (vgl. Heimlich, 2009, S. 140-143).

Abbildung 6: Prozessmodell individueller Lernförderung (Heimlich, 2009, S. 141)

Der diagnostische Prozess nach Erwin Breitenbach

Für die förderdiagnostische Intervention verweist auch Breitenbach auf das oben erwähnte zyklische Prozessmodell (vgl. Breitenbach, 2009, S.140-143). In seiner Betrachtung legt er den Fokus auf die einleitende Erfassung, die er basierend auf einem Prozessmodell von Hesse & Latzko ausführt. Das Vorgehen beginnt demnach mit der Präzisierung einer Fragestellung und führt über die Hypothesenbildung und –prüfung zu einem diagnostischen Urteil (vgl. Breitenbach, 2014, S. 57): Das Prozessmodell sieht wie folgt aus:

Der Förderplanungszyklus nach Peter Lienhard, Klaus Joller und Bettina Mettauer Szaday

Einen neuen Akzent setzen Lienhard et al. indem sie den ganzen förderplanerischen Prozess von der Diagnostik bis zur Evaluation durch zwei miteinander verbundene Kreise abbilden. Jeder der beiden Kreise steht für einen Schwerpunkt. Der erste Schwerpunkt bezieht sich auf die Standortbestimmung (Förderdiagnostik). Der zweite Fokus bezieht sich auf die konkrete Umsetzung (Förderplanung). Anbei die entsprechend Grafik:

Fazit:

Auch wenn die Forschenden nicht in allen Belangen gleich akzentuieren, so darf doch getrost festgehalten werden, dass in puncto Förderplanung eine grosse Übereinstimmung herrscht. Die zeitlich vorgeordnete Diagnostik wird der Förderplanung vom Stellenwert klar untergeordnet (vgl. Popp et al, 2013, S. 19). Luder et al. bezeichnen die Förderplanung als zentrales Tätigkeitsfeld in inklusiven Schulen und als Ausdruck der Professionalität der Arbeit des in diesen Schulen tätigen Personals (vgl. Luder et al., 2010, S. 203). An der HfH wird der Förderplanungszyklus mit dem Modell von Lienhard et al. dargestellt und entspricht dem neuesten Stand der Forschung (vgl. Keiser, 2013b, S. 15).

6.1.5. Förderplan

Als Erstes fällt die Begriffsvielfalt rund um die Bezeichnungen Förderplan und Förderplanung auf. Die beiden Ausdrücke werden zudem oft synonym verwendet. Patrick Ziehm (2010) weist allerdings auf einen Bedeutungsunterschied hin. In seiner Studienarbeit hat er diese Differenzierung wie folgt fest-

gehalten: „Die Förderplanung umfasst den gesamten Prozess der Planung einer Fördermassnahme von der Diagnostik bis hin zur Evaluation der Ergebnisse der Intervention. Der Förderplan hingegen beinhaltet nur einen Teil der Förderplanung“ (S. 7).

Über die allgemeine Bedeutung des Begriffs Förderplan herrscht im deutschsprachigen Raum mittlerweile Einigkeit. Conny Melzer (2010) hat aus drei Umschreibungen von Arnold, Jogschies und Sander eine Definition geformt, die heute in Fachkreisen anerkannt ist: „Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf oder von solchen, die von Schulversagen bedroht sind“ (S. 212).

Uneinigkeit herrscht dagegen bei der Benennung. Melzer zählt in der Einleitung ihres Beitrags zum neuen Handlexikon für Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen eine Liste von Synonymen für Förderplan auf: Entwicklungsplan, Verhaltensplan, Hilfeplan, Therapieplan und Zielvereinbarung (vgl. Melzer, 2014, S. 125-127).

Auch bei der Ausgestaltung von Förderplänen herrscht eine grosse Vielfalt, die wohl auch Ausdruck einer allgemeinen Unsicherheit bezüglich der Art und Weise der Dokumentation ist (vgl. Luder & Gschwend, 2012, S. 64). Um Missverständnisse zu vermeiden, klären die Schreibenden zu Beginn ihrer Ausführungen stets genau, wie die beschriebene Dokumentationsform zu verstehen ist und wie sie sich von anderen abgrenzt. Zudem wird dem betreffenden Aufbauschema oft ein eigener Name zugeordnet. Reichenbach & Thiemann listen gleich im ersten Abschnitt ihres Kapitels über Förderpläne eine aktuelles Verzeichnis von Bezeichnungen für Förderplan-Dokumentationen auf. Diese lauten: Individueller Förderplan (IFP), Sonderpädagogischer Förderplan, Persönlicher Förderplan (PEP), Individueller Förder- und Entwicklungsplan (IFEP) und Individual Education Plan (vgl. Feyerer; zitiert nach Reichenbach & Thiemann, 2014, S. 131). Besonders heikel ist dabei das Kürzel IEP, wird es doch gleich von drei Seiten beansprucht. Aus den Vereinigten Staaten wurde die dort in der Behindertenpädagogik verwendete Bezeichnung Individualized Education Plan (IEP) auch in Europa eingeführt (vgl. Mutzeck, 2007, S. 15; Albers, 2013, S. 202), Eggert benannte seine mittlerweile auch elektronisch vorhandene Dokumentation Individueller Entwicklungs- und Förderplan (IEP) (vgl. Reichenbach & Thiemann, S. 136) und aus Schweden meldet sich Agneta Zetterström mit einem Modell, in dessen Mittelpunkt Individuelle Entwicklungspläne (IEP) stehen (vgl. Popp et al, 2013, S. 41). Des Weiteren kommt noch die von Helge Schulz zur Wiesch entwickelte Dokumentation mit Namen IFDE-Förderplan hinzu, was ausgeschrieben Individuelle Förderplanung, Dokumentation und Evaluation-Förderplan heisst (vgl. Schulz zur Wiesch, 2009a, S. 110) und Annett Uhlemann bringt für die Einzelförderung die Förderverlaufsdokumentation (FVD) aufs Tapet (vgl. Uhlemann, 2011, S. 333).

Trotz dieser Fülle von Dokumentationsmodellen besteht im Wesentlichen Übereinstimmung hinsichtlich der Ausrichtung eines Förderplans (Trost; zitiert nach Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 202). Nebst formalen Angaben muss ein Förderplan den Förderbedarf für das betreffende Kind beschreiben und daraus Förderziele und Förderzeitraum festlegen (ebd.). Dies ist gesetztes Wissen, wie es auch an der HfH vermittelt wird. Wichtig ist hier aber der Hinweis, dass der Aufbau eines Förderplans sehr unterschiedlich aussehen kann, da er von den Fachpersonen als Hilfestellung genutzt und entsprechend den individuellen Bedürfnissen den Kindern angepasst werden soll (vgl. Ziehm, 2010, S. 9). Melzer erachtet gar ein für jede Schule gemeinsam bestimmtes und an die örtlichen Verhältnisse angepasstes Förderplanschema als notwendig (vgl. Melzer, 2014, S. 125-127). Eine Dokumentation

sollte also den Bedürfnissen vor Ort nachkommen und gegenüber kontinuierlichen Veränderungen im Sinne von Flexibilität und Weiterentwicklung offen sein (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2014, S. 132).

Fazit:

Der Förderplan als Arbeitsdokument ist absolut unbestritten. Popp et al. (2013) bezeichnen ihn gar als „Erfolgsgeschichte, die in der Pädagogik ihresgleichen sucht“ (S. 9). Bezeichnenderweise hat aber keine der aufgezählten Dokumentationsformen eine Vorrangstellung erlangt. Vielmehr hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass die Arbeit mit dem Förderplan dem Konzept der jeweiligen Einrichtung und den Bedürfnissen der beteiligten und betroffenen Personen entsprechen sollte.

6.1.6. Sonderpädagogischer Förderbedarf

Der Begriff „sonderpädagogischer Förderbedarf“ stammt aus Deutschland und markiert dort den Mitte der 90er-Jahre eingeleiteten Wechsel von der defizitorientierten Abklärung einer Sonderschulbedürftigkeit hin zu einer ressourcenorientierten Erfassung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs (vgl. Schrader & Heimlich, 2012, S. 340-341; Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 137-138). Matthes hat den Förderbedarf auf drei Stufen gegliedert. Bei dieser Abstufung erscheint zuerst für eine leichte Beeinträchtigung der zusätzliche Förderbedarf, danach für eine erhebliche und anhaltende Beeinträchtigung der erhöhte Förderbedarf und zuletzt für einer schwerwiegende und dauerhafte Beeinträchtigung der sonderpädagogische Förderbedarf (vgl. Matthes, 2009a, S. 15-16). In der Schweiz wird der Begriff selten verwendet. Hierzulande ist die Rede von integrierter Förderung und integrierter Sonderschulung sowie von SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (vgl. Volksschulamt ZH, 2011, S. 4+5).

Mit der Einführung des Förderbedarfs ging in Deutschland die Erwartung einher, das „Unbehagen an der Diagnostik“ (Eggert; zitiert nach Albers, 2010, S. 62) in der sonderpädagogischen Begutachtung überwinden zu können (ebd.). Gemäss Albers ist das Unbehagen aber geblieben und die Klassifizierung gemäss sonderpädagogischem Förderbedarf ist in die Kritik geraten. Der Pädagogik-Professor aus Paderborn führt weiter aus, dass die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs eine Unterscheidung zwischen zwei Menschengruppen - normal und normabweichend - impliziere. Damit entstünden automatisch Stigmatisierungs- und Zuschreibungsprozesse (vgl. Albers, 2010, S. 64). Matthes (2009b) spricht von einer „Unschärfe des Begriffs“ (S. 29) und Dönges bezeichnet denselbigen gar als auf einer vagen, nebulös bleibenden Abgrenzung beruhendes Konstrukt, das von der Schuladministration benötigt werde, um den Zugang zu den finanziellen Mitteln für eine angemessene Förderung zu erlangen (vgl. Dönges, 2010, S. 321-322). Albers spricht in diesem Zusammenhang gar von einem Etiketten-Ressourcen-Dilemma in einem fragwürdig gegliederten Bildungssystem (vgl. Albers, 2010, S. 62).

Als Ausweg aus diesem Dilemma sieht Albers eine ausreichende Bereitstellung von Förderstunden an den öffentlichen Schulen, ohne dass zunächst ein sonderpädagogischer Förderbedarf bei den SuS festgestellt werden müsse (vgl. Albers, 2010, S. 67). Dieses Ansinnen unterstützen auch Reichenbach & Thiemann. Sie fordern eine breitere Etablierung einer Förder- und damit prozessorientierten Diagnostik als alltägliche Aufgabe in allen Bildungseinrichtungen. So könne vermieden werden, dass die Bezeichnung sonderpädagogischer Förderbedarf mit dem Begriff Sonderschulbedürftigkeit gleichgesetzt werde (Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 145-146). Dönges möchte zudem das Mangelhafte

an dieser Bezeichnung mit einer Annäherung an einen modernen Behinderungsbegriff, wie er sich in der ICF findet, überwinden (vgl. Dönges, 2010, S. 323-324).

Fazit:

Hier ist eine klare Unterscheidung zwischen der Schweiz und Deutschland auszumachen. Der Begriff, der in Deutschland eine zentrale Bedeutung einnimmt und ambivalenten Erörterungen ausgesetzt ist, wird in keiner Schweizer Publikation erwähnt. Die Diskussion um den sonderpädagogischen Förderbedarf und dem damit verbundenen Etiketten-Ressourcen-Dilemma ist allerdings auch in der Schweiz – unter anderer Terminologie - bestens bekannt und wird an der HfH im Modul „Bildungs- und Sozialpolitik“ gebührend thematisiert. Wie die Bezeichnungen auch immer lauten, heilpädagogisch tätige Personen müssen sich der latenten Gefahr einer Stigmatisierung der SuS durch das Abklärungsprozedere des Förderbedarfs stets bewusst sein und ihr Handeln deshalb möglichst breit und transparent abstützen.

6.1.7. Kooperative Förderplanung bzw. Interdisziplinarität

Die kooperative Förderplanung als gemeinsamer Prozess des Erstellens, Umsetzens, Evaluierens und Fortschreibens individueller Förderpläne ist breit abgestützt und allseits anerkannt. Sie ist vor allem dann angezeigt, wenn viele Personen oder mehrere Professionen an der Förderung beteiligt sind. Der Einbezug weiterer Lehrkräfte, von sozialen Diensten oder Psychologen eröffnet eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und damit auch eine Verteilung der Verantwortlichkeiten (vgl. Popp et al., 2013, S. 45-47).

Neu wird in diesem Zusammenhang auch von Interdisziplinarität gesprochen. Luder et al. bezeichnen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Förderplanung als zentrales Element professionellen sonderpädagogischen Arbeitens, und zwar sowohl bei der Förderung als auch bei der Evaluation und der gegebenenfalls daraus resultierenden Fortschreibung (vgl. Luder et al., 2010, S. 207). In diesen Anspruch bezieht Heimlich bewusst die Diagnostik mit ein. Er verlangt konsequenterweise, dass auch förderdiagnostische Untersuchungen möglichst im Team durchgeführt werden sollen. Somit würde im Gespräch über Durchführung und Ergebnisse der Untersuchung der sonderpädagogische Förderbedarf als gemeinsames Konstrukt aller Beteiligten hervorgebracht (vgl. Heimlich, 2009, S. 131). Luder & Gschwend pflichten dem grundsätzlich bei. Sie bezeichnen die interdisziplinäre Zusammenarbeit ebenfalls als wichtigen, aber auch als kritischen Faktor. Denn es bedürfe einer Arbeitsform, die die Zusammenarbeit unterstütze und gleichzeitig den administrativen Aufwand minimal halte (vgl. Luder & Gschwend, 2012, S. 65). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei einer Förderplanung könne als äusserst voraussetzungsreich bezeichnet werden, denn Gelingens- und Risikofaktoren tauchten in verschiedenen Bereichen auf. Dies ändere aber nichts am Aspekt der Förderplanung als gemeinsamer Aufgabe von Lehrpersonen und Fachpersonen aus dem Bereich der schulischen Sonderpädagogik (vgl. Gschwend, Luder & Kunz, 2010, S. 10-12).

Fazit:

Die beiden, auch an der HfH verwendeten Begriffe kooperative Förderplanung und interdisziplinäre Zusammenarbeit können synonym eingesetzt werden. Der neuere Begriff verstärkt das Zusammengehen aller an der Förderplanung beteiligten Fachpersonen und umfasst bewusst den ganzen Pro-

zess, insbesondere auch die Diagnostik. Damit ist der Anspruch an die Zusammenarbeit nochmals erweitert worden.

6.2. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den Eltern als aktiven Teilnehmenden an Förderplangesprächen?

Der Einbezug der Eltern in die Förderplanarbeit ist unbestritten und basiert auch auf dem Mitwirkungsrecht bzw. der Mitwirkungspflicht für Erziehungsberechtigte (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 142-143).

So wird die Meinung der Eltern im Kreise der Fachleute formal schon seit längerer Zeit berücksichtigt. Bundschuh hat diesbezüglich vorgeschlagen, dass die pädagogisch bedeutsame Aufgabe der Entscheidungsfindung für die weitere Entwicklung eines Kindes von einer Förderkommission übernommen werden solle. Dieses Förderteam müsse zusammengesetzt sein aus Lehrkräften, SHP-Personen, Psychologen sowie allenfalls Medizinerinnen. Zuletzt erwähnt Bundschuh auch den formalen Einbezug der Eltern (vgl. Bundschuh, 2010, S. 382-382). Diese primär informative Form der Zusammenarbeit wird von Matthes (2009a) wie folgt umschrieben: „Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler sind intensiv in die Förderplanung einzubeziehen und in regelmässigen Abständen über den Verlauf der förderdiagnostischen Lernbeobachtung zu informieren“ (S. 85). Eher zurückhaltend gegenüber einer offenen Zusammenarbeit mit den Eltern äussert sich auch Schulz zur Wiesch. Er meint zwar, dass es in jedem Fall wünschenswert sei, die Eltern ins Boot zu holen, merkt aber an, dass sich dies oft schwierig und mühsam gestalten (vgl. Schulz zur Wiesch, 2009b, S. 17). Lienhard et al. geben zu bedenken, dass bei dieser informellen Zusammenarbeit die Eltern in einer rein rezeptiven Rolle seien und sich nur bedingt einbringen könnten (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 108). Unter solchen Vorzeichen würden die Eltern an den Gesprächen nur einseitige und durch die Lehrpersonen definierte und koordinierte Unterstützung und Beratung erfahren. Dies bestätigt Matthes freimütig. Er sieht die Führung und Verantwortung ganz auf Seiten der Lehrpersonen (vgl. Matthes & Salzberg-Ludwig, 2010, S. 456). Diese von Bundschuh, Matthes und Schulz zur Wiesch Ende der ersten Dekade dieses Jahrhunderts vertretene Einschätzung der Elternmitarbeit hat sich in der Zwischenzeit deutlich weiterentwickelt.

Um eine mehrperspektivische Einschätzung der Entwicklung des Kindes zu erlangen, hat sich mittlerweile der „förderdiagnostische runde Tisch“ (Steppacher; zitiert in Buholzer, 2010, S. 102) etabliert. Lehrkräfte und Eltern sind dabei unbestrittenermassen die ersten Bezugspersonen, des Weiteren wird auch eine SHP-Fachperson beteiligt sowie je nach Situation noch zusätzliche Personen wie ein Kulturdolmetscher, die Logopädin, der Schulpsychologe, die DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Lehrerin etc. und wann immer sinnvoll auch das betroffene Kind und besonders die betroffene junge Person (vgl. Buholzer, 2010, S. 102; Hollenweger & Luder, 2010, S. 278; Luder et al., 2011, S. 14). Diese neue Ausrichtung der Zusammenarbeit wird von Kunz, Luder, Gschwend & Diezi-Duplain (2012) wie folgt beschrieben: „Integration beginnt somit nicht beim Schüler oder bei der Schülerin, sondern in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Eltern, Fachpersonen aus Heilpädagogik und Therapie sowie weiteren Beteiligten“ (S. 7).

Diese Form einer grossen und strukturierten Besprechung zur individuellen Standortbestimmung und zur Vereinbarung von Förderzielen wird in der Schweiz Schulisches Standortgespräch (SSG) genannt

und ist mittlerweile breit abgestützt (vgl. Hollenweger & Luder, 2010, S. 274; Lienhard et al., 2011, S. 108; Volksschulamt ZH, 2011, S. 5). In Deutschland ist von der Kooperativen Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne (KEFF) die Rede (vgl. Popp et al., 2013, S. 69). Beide Gesprächsformen beziehen die Eltern bereits in der Vorbereitung mit ein und beteiligen sie aktiv an der Entwicklung der Förderplanung.

Als Grundbaustein für die gleichberechtigte Partnerschaft gilt die Anerkennung der gegenseitigen Expertenstellung. Nicht nur die pädagogischen Fachpersonen sollen als Experten ernst genommen werden, sondern auch die Eltern. Diese verfügen über ganz spezifische Kompetenzen bezüglich der Entwicklung und der Biografie ihrer Kinder. Diese Sichtweise und Erfahrung gilt es bei der Ausgestaltung der individuellen Lernförderung ganz bewusst zu berücksichtigen und gezielt zu nutzen (vgl. Heimlich, 2009, S. 144; Lienhard et al., 2011, S. 108; Popp et al., 2013, S. 93).

Wie erwähnt beginnt die Einbindung der Eltern bereits mit der Vorbereitung aufs Gespräch. Beim KEFF werden diese durch ein Einladungsschreiben schriftlich über die Modalitäten des Treffens informiert. Im Verfahren mit dem SSG wird von allen Beteiligten zusätzlich ein Vorbereitungsformular ausgefüllt, das als Grundlage für das anschliessende gemeinsame Verstehen und Planen dienen soll (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 109; Popp et al., 2013, S. 91). Auch Häussler et al. verwenden im Vorfeld einen Fragebogen, um die Erfahrungen und Einschätzungen der Eltern genauer zu erfassen und somit die Entscheidung, welche individuellen Ziele der betroffenen Person zum Gegenstand der Förderung werden sollen, vorzubereiten (vgl. Häussler et al., 2013, S. 12+17). Somit sind im danach anstehenden Gespräch die Eltern darauf eingestellt, eine konzentrierte Würdigung der Stärken ihres Kindes darzulegen und daraufhin eine Vorstellung über zukünftige erwünschte Stärken abzugeben. Sie sind also dergestalt unmittelbar und aktiv an der Zielformulierung der Förderplanung beteiligt (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 104-106). Von Knebel (2010) spricht hierbei von „Mitwirkungsorientierung in Bezug auf das Umfeld“ (S. 247). Er ist der Meinung, dass die wichtigsten Bezugspersonen mit einem Höchstmass an Mitwirkung und Mitverantwortung zu beteiligen seien, bezieht dies aber nur auf den diagnostischen Prozess (ebd.). Melzer geht einen Schritt weiter und hält ausdrücklich fest, dass der Einbezug der Familie nicht nur in der Diagnostik, sondern im Rahmen der gesamten Förderplanung geschehen soll (vgl. Melzer, 2010, S. 213). Dem fügt Albers hinzu, dass die Akzeptanz und Unterstützung des Förderprozesses durch die Eltern davon abhängen, inwieweit diese ganz konkret in den Ablauf eingebunden seien (vgl. Albers, 2013, S. 204). Und auch für Popp et al. steht ausser Frage, dass die aktive Beteiligung der Eltern eine wichtige Voraussetzung darstelle, um die angestrebten Förderziele zu erreichen (vgl. Popp et al., 2013, S. 100).

Fazit:

Das Thema der Elternbeteiligung wird in der wissenschaftlichen Literatur eher randständig beleuchtet. Die Informationen müssen häppchenweise zusammengetragen werden. Nur gerade zwei Forschungsteams haben das Thema anhand eines fundierten Kapitels erörtert. Die KEFF wird bei Popp et al. (2013) im Buch „Förderpläne entwickeln und umsetzen“ (S. 80-84) in einem Kapitel beschrieben, und das SSG wird bei Lienhard et al. (2011) „Rezeptbuch schulische Integration“ (S. 107-125) genau erläutert. Übereinstimmend wird dabei die Bedeutung einer aktiven Elternpartizipation für einen erfolgreichen Verlauf des Förderprozesses dargestellt und herausgestrichen. Die an der HfH vertretene Ausrichtung auf das SSG entspricht diesem zeitgemässen Ansinnen.

6.3. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich der Einbezug von Kindern und Jugendlichen in die Förderplanung?

Genauso wie die aktive Kooperation mit den Eltern so ist auch der Einbezug der betroffenen SuS und der Jugendlichen in die Förderplanarbeit in Fachkreisen vollkommen unbestritten. Reichenbach & Thiemann (2013) formulierten dazu einen Leitsatz: „Ein wesentliches Merkmal einer Förderdiagnostik ist der direkte Einbezug des Menschen in die Diagnostik“ (S. 35), der weit herum unterstützt wird. So meinen Vollmers & Schulz, dass der Jugendliche im Mittelpunkt stehe und folglich an der Förderplanung direkt beteiligt werden solle (vgl. Vollmers & Schulz, 2010, S.51). Fehlmann & Keller weisen darauf hin, dass der Einbezug der Schülerperspektive in die Förderplanung alternative Lösungen ermögliche und die Kooperation fördere (vgl. Fehlmann & Keller, 2012, S. 5). Auch Melzer und Heimlich sind entschieden der Meinung, dass die SuS in die Förderplanung einzubinden seien (vgl. Heimlich, 2009, S. 137; Melzer, 2010, S. 215). Und Luder et al. verweisen darauf, dass echte Partizipation nur erreicht werden könne, wenn die beteiligten SuS in angemessener Weise in die Förderplanungsprozesse einbezogen würden (vgl. Luder et al., 2011, S.55).

Bei der Akzentuierung, wie weit die Partizipation der SuS gehen soll, gehen die Ansichten dann aber doch deutlich auseinander. So belässt Gerald Matthes die Verantwortung bei den Klassenlehrkräften sowie den sonderpädagogischen Fachpersonen. Er vertritt den Standpunkt, dass die SuS einzig das Gefühl erhalten müssten, selbst mitentscheiden zu dürfen (vgl. Matthes, 2009a, S. 192) und dass die Lernziele lediglich mit dem Kind besprochen werden sollten (vgl. Matthes & Salzberg-Ludwig, 2010, S. 458). Demgegenüber vermelden Heimlich et al., dass Kinder ebenfalls autonome Wesen seien und deshalb selbstständig entscheiden könnten, welche Ziele sie sich setzten und welche Lösungen sie bei der Umsetzung der Zielerreichung für brauchbar hielten (vgl. Heimlich et al., 2013, S.132). Dieser Meinung ist auch von Knebel (2010). Für ihn geht die Entwicklung weg von einer Diagnostik über die betroffene Person hin zu einer Diagnostik mit der betroffenen Person. Die „Mitwirkungsorientierung in Bezug auf das Kind“ (S. 247) stellt für ihn ein Qualitätsmerkmal der prozessualen Diagnostik dar. Er verlangt demgemäss eine mitverantwortliche Beteiligung der SuS am diagnostischen Prozess. Diese sollten berechtigt sein, die Assessmentverfahren, denen sie unterzogen würden, mitzugestalten (vgl. von Knebel, 2010, S. 243+247).

Diese Spannweite in der Zusammenarbeit zwischen reiner Information und konkreter Partizipation wird gleich nochmals deutlich. So legt Kleimann viel Wert auf eine transparente Kommunikation mit den SuS. Die Erarbeitung der Förderplanung liege aber ausschliesslich in den Händen der Fachpersonen (vgl. Kleimann, 2011, S. 32-34). Wohingegen für Albers die Teilnahme von SuS an Orientierungssitzungen allein nicht ausreicht. Er verlangt weiterführend die selbstbestimmte Partizipation von Kindern und Jugendlichen an der Ausarbeitung ihrer Förderplanung. Für ihn ist ein Förderbegriff als kontraproduktiv zu bezeichnen, der die Lehrkräfte als aktive und die SuS als passive, zu fördernde Teile betrachtet (vgl. Albers, 2013, S. 205+210).

Popp et al. vertreten einen Mittelweg. Sie sind der Meinung, dass ein Förderplan sowohl gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden könne als auch im Team durch die Fachpersonen. Dabei stützen sie sich auf das schwedische Modell von Agneta Zetterström (vgl. Popp et al., 2013, S. 40). Wichtig sei, die Kinder so früh wie möglich zu beteiligen und dafür angemessene Wege zu finden. Das Entwicklungsgespräch stelle dabei ein sehr wichtiges Instrument dar (vgl. Zetterström; zitiert in Popp et al.,

2013, S.41-45). Der Förderplan solle in diesem Gespräch weiterentwickelt werden, die SuS würden schrittweise in die Dokumentation einbezogen und lernten so auch, sich selbstständig Ziele zu setzen (ebd.). Indem sich die Kinder als aktiv Handelnde erleben würden, die eigenständig ihre Bedürfnisse und Interessen formulierten, werde ihr Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt (vgl. Popp et al., 2013, S. 77).

Breitenbach erwähnt in diesem Zusammenhang das SSG, wo das betroffene Kind oder der betroffene Jugendliche bei der Bestimmung des Förderbedarfs und der Auslotung von hilfreichen Veränderungen im Umfeld ebenfalls direkt beteiligt wird (vgl. Breitenbach, 2014, S. 89-90).

Auf einem Gesprächsansatz bauen auch Spiess & Bischoff-Weiss ihr Modell von der stärkenorientierten Förderplanung auf. Sie verlangen explizit, dass die SuS in das Planungsgespräch einbezogen werden. Bei selbigem würden die betroffenen Kinder und Jugendlichen zuerst mal zu einer Einschätzung dessen gelangen, was sie schon gut können. Danach würden sie konkrete Vorstellungen davon entwickeln, was sie als nächstes lernen möchten, was dafür der beste Lernweg sei und welche Unterstützung sie dafür benötigten (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 2-4). Die SuS sollten dabei ganz bewusst als handelnde Expertinnen und Experten für die eigene Entwicklung betrachtet werden (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 24) und würden demnach am Förderplangespräch als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner gelten (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 99). Ähnlich wie beim SSG wird der Gesprächsablauf durch einen Leitfaden vorgegeben. Spiess & Bischoff-Weiss merken an, dass sich die Teilnehmenden und insbesondere das Kind bzw. die junge Person damit schrittweise in die Kompetenzbereiche einarbeiten würden, bis zuletzt ein Entwurf der künftigen Stärken sowie der zielführenden Lernprozesse vorliege (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 62). Dieser gemeinsame Prozess von Lehrkraft und SuS entspreche einer stärkenorientierten Förderplanung, und die bisherige Forschung habe gezeigt, dass es junge Menschen als ungeheure Stärkung erlebten, wenn sie selbst bestimmen konnten, wo sie sich weiterentwickeln wollten (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 26+106).

Fazit

Dies tönt alles sehr überzeugend. Für die Umsetzung dieser Ansprüche im Bildungsalltag liefern die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann leider nur wenig präzise Vorschläge. Es gibt da aber nennenswerte Ausnahmen: Schwergewichtig und auch mit Ausrichtung auf die Praxis wird das Thema bei Popp et al. abgehandelt, die der Beteiligung der SuS ein umfangreiches Kapitel widmen, und Spiess & Bischoff-Weiss haben zu ihrem Konzept gar ein ganzes Buch verfasst. Beide Autorengruppen möchten die reine Informationsebene überwinden und die jungen Menschen als Mitwirkende und Mitverantwortliche im gesamten Förderplanungsprozess aktiv einbinden.

Das SSG wird in diesem Kontext auch in Deutschland wahrgenommen. Das von Hollenweger und Lienhard entwickelte Verfahren, welches an der HfH im Modul Förderplanung eine wichtige Stellung einnimmt, geht in seiner Anlage nicht ganz so weit wie Spiess & Bischoff-Weiss. Doch die Zielrichtung ist dieselbe: eine möglichst hohe Partizipation der SuS. Dahingehend ist die HfH mit ihrem Ausbildungskonzept mit Sicherheit auf der Höhe der Zeit.

6.4. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen den involvierten Fachpersonen mittels computergestützter Förderplanung?

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Sonderpädagogik ist im Aufbau begriffen. Insbesondere in der Schweiz sind im ICT-Bereich jüngst verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte entstanden, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit verstärken und den administrativen Aufwand minimieren sollen (vgl. Luder & Gschwend, 2012, S. 64-65). In Deutschland sind aber auch reservierte Stimmen zu hören. So meinen Rittmeyer & Schäfer, dass die aktuelle Entwicklung zu Internetplattformen die Qualität der Gutachten insgesamt nicht sonderlich positiv beeinflussen werde (vgl. Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 217). Im Kanton Zürich kommen elektronische Tools wie der FPAss, die ISD und der WFP bereits verbreitet zum Einsatz (vgl. Volksschulamt ZH, 2011, S. 15). Die Möglichkeit der gegenseitigen Einsichtnahme wird dabei allgemein als grosser Vorteil gegenüber Papier- und Bleistift-Lösungen betrachtet. Lienhard et al. weisen allerdings darauf hin, dass dabei auch der Datenschutz sauber geregelt sein müsse (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 131-133).

Luder et al. fügen überzeugt an, dass ein grosser Bedarf nach computergestützten Hilfsmitteln für die Förderplanung bestehe, welche die gemeinsame Erfassung und den interdisziplinären Austausch von Informationen erlaube und die Evaluation der getroffenen Massnahmen strukturiere und unterstütze (vgl. Luder et al., 2011, S. 209). Dem Anspruch, dass die Förderpläne jederzeit für die an der Förderung beteiligten Personen zugänglich zu machen sind, sei mit computergestützten Hilfsmitteln am ehesten zu entsprechen, meint Melzer (vgl. Melzer, 2010, S. 215). Reto Luder (2011) hat dies wie folgt begründet: „Die zielorientierte und interdisziplinäre Förderplanung kann sinnvoll durch webbasierte Instrumente unterstützt werden, da diese den Austausch von Beobachtungen und Planungen der Fachpersonen rund um die erschwerte Lernsituation eines Kindes / Jugendlichen erleichtern“ (vgl. Luder; zitiert in Kunz, Gschwend & Luder, 2011, S. 20). Im untersuchten Zeitraum wurden verschiedene Produkte entwickelt, die hier kurz umrissen werden:

Der FörderPlanungsAssistent (FPAss)

Mit dem FPAss liegt ein computergestütztes Förderplanungskonzept vor, welches die einzelne Fachperson oder ein Team in der individualisierenden Förderplanung unterstützt. Damit kann eine Dokumentation zu einem betroffenen Kind oder einer jungen Person schrittweise entwickelt werden, welche per Mail oder per USB-Stick an andere Fachkräfte zur Ergänzung und Fortschreibung weitergegeben werden kann (vgl. Kleimann, 2011, S. 29-31; Luder et al., 2011, S. 91-99).

Die Förderverlaufsdokumentation (FVD)

Dieses Instrument bezieht sich auf den Bereich der Einzelarbeit mit dem Kind. Die FVD bildet die Durchführung der Förderung kleinschrittig ab und gibt der heilpädagogisch tätigen Fachperson kontinuierlich Auskunft über Effekt und Effizienz ihrer Interventionen. Die von der PH Schwyz und dem Verein Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Kantons Schwyz (VSHS) als Gemeinschaftsarbeit entwickelte FVD ist als Excel-Version auf einer CD erhältlich (vgl. Uhlemann, 2011, S. 331-336).

Die Interdisziplinäre Schülerinnen- und Schülerdokumentation (ISD)

Die ISD ist aus einer Kooperation zwischen der Firma Pulsmesser und der PH Zürich entstanden. Das webbasierte Hilfsmittel stellt eine kollaborative Plattform dar, welche eine interdisziplinäre Praxis der Beobachtung, Planung und Auswertung ermöglicht. Dieses Tool ist zudem gezielt abgestützt auf das

SSG. Die Entwickler sind überzeugt, dass die ISD den zeitlichen Aufwand aller Beteiligten verringert und die Qualität der Förderplanung insgesamt verbessert (vgl. Gschwend et al., 2010, S. 10-15; Hollenweger & Luder, 2010, S. 280; Luder et al., 2011, S. 68-73).

Der Individuelle Entwicklungs- und Förderplan (IEP)

Der IEP ist eine Dokumentations- und Strukturierungshilfe zur Begleitung von Lernprozessen. Das Verfahren wurde 1997 von Eggert entworfen und zehn Jahre später komplett überarbeitet. Seither ist die ganze Dokumentation auch auf einer CD erhältlich, was erlaubt, dass die Anwenderinnen und Anwender über einen zentralen Computer gemeinsam Zugriff darauf haben, um nach Bedarf neue Informationen hinzuzufügen. So kann ein IEP stets auf aktuellem Stand gehalten werden (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 136-137).

Die Aktivitäts- und Partizipationsanalyse (APA)

Auch die APA ist ein Hilfsmittel das sowohl als Papier und Bleistift-Version als auch in elektronischer Form für Lehrpersonen zur Verfügung steht. Sie dient der systematischen Protokollierung von Beobachtungen im Schulalltag und kann für alle Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit verwendet werden. Die Dokumentation lässt sich aber auch ganz persönlich für die eigene Reflexion einsetzen. Mit der elektronischen Variante ist es möglich, Einträge direkt in die Vorbereitungsformulare des SSG zu übertragen (vgl. Luder et al., 2011, S. 74-81).

Fazit

Elektronische Förderplanungstools ermöglichen ohne grossen Aufwand den Zugriff auf ein gemeinsames Förderplanungsdokument. Für die Unterstützung von Förderplanungsprozessen und insbesondere für das Gelingen kooperativer Arbeitsformen werden diese elektronischen Instrumente in Zukunft immer bedeutsamer werden (vgl. Volksschulamt ZH, 2011, S. 12; Luder et al., 2011, S. 123-124). Jede Schule wird bei der Einführung eines Förderplanungssystems eine auf die eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse basierende Lösung anstreben (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 130-131). Hierbei werden die SHP-Personen mit ihren Einschätzungen und Beratungen inskünftig eine wichtige Position einnehmen.

An der HfH wird die Eigenentwicklung WFP bereits ausführlich vorgestellt. Die Palette der elektronischen Instrumente ist mittlerweile aber viel grösser. Es wäre deshalb ein Gewinn, wenn zum eigenen Produkt auch eine breite Schau der weiteren vorhandenen Instrumente sattfände. So würden die angehenden Fachpersonen für die Diskussionen vor Ort optimal vorbereitet.

6.5. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Förderplanung bei institutionellen Übergängen?

Aussagen, die in den Antwortbereich dieser Frage fielen, waren eher selten. Am deutlichsten äusserte sich Andres Gold dazu. Zu institutionellen Übergängen mit Risikopotenzial zählt er, neben dem Wechsel von der Familie in die Kindertagesstätte und vom Kindergarten in die Grundschule, explizit auch den Umbruch vom Primarbereich in die Sekundarstufe (vgl. Gold, 2011, S. 184). Auch Gerald Matthes (2009a) bezeichnet „problematische Übergänge zur Schule oder innerhalb der Schule“ (S. 183) als Gefährdungsfaktor. „Ökologische Übergänge“ (S. 344) werden diese Wechsel von einem sozialen Setting in ein anderes von Schrader & Heimlich (2012) genannt. Sie weisen darauf hin, dass deren Bewältigung sich mit andersartigen Erwartungen und Rollenzuweisungen verknüpfe, die das Kind vor

neue Entwicklungsaufgaben stelle (vgl. Schrader & Heimlich, 2012, S. 344). Gold hebt dies wie folgt hervor: „Unter dem Gesichtspunkt der Prävention von Lernschwierigkeiten sollten solche Übergänge so gestaltet werden, dass die neuen Aufgaben möglichst gut bewältigt werden können und dass ein Scheitern an diesen Aufgabenstellungen vermieden wird“ (vgl. Gold, 2011, S. 184).

Wie ein solcher Übergang konkret abgewickelt werden soll und welche Rolle dabei Förderdiagnostik und Förderplanung einzunehmen hat, beschreibt Gold nur ansatzweise. Immerhin erwähnt er die Bedeutung einer engen Kooperation der beteiligten Institutionen und die eines adaptiven Unterrichts. Der adaptive Unterricht basiert gemäss Gold nebst der Handlungskompetenz der Lehrpersonen vorab auf der prozessorientierten Diagnostik, welche die zusätzlichen Fördermassnahmen für einzelne SuS einleite. Zudem führt Gold die Bedeutung der IEP (Individual Education Plans) ganz allgemein für die Entwicklung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an (vgl. Gold, 2011, S. 188 + 246). Kerstin Popp, Conny Melzer und Andreas Methner sind in diesem Punkt etwas differenzierter. Sie verwenden den Begriff „Übergangspläne“ (Popp et al., 2013, S.28; Melzer, 2014, S. 125) für Förderpläne, die in eine Transitionsphase fallen und sie weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Übergängen die Dokumentations- und Koordinationsfunktion einen noch höheren Stellenwert einnehme (ebd.). Paul Kleimann schlägt dafür das computergestützte Förderplanungskonzept FPAss vor. Somit könne die Arbeitsdatei eines Kindes weitergereicht und durch die neuen Fachpersonen auch weiterentwickelt werden. Auf diese Weise bleibe das aktualisierte Wissen für die übernehmenden Fachpersonen besser erhalten (vgl. Kleimann in Luder et al., 2011, S. 94; Kleimann, 2011, S. 32). Die Einschätzung, dass standardisierte Dokumentationen Übergänge reibungsloser von statten gehen liessen, bestätigen auch die Forscher der PH Zürich, die dafür die webbasierte Plattform ISD empfehlen (vgl. Gschwend et al., 2010, S. 14; Luder et al., 2011, S. 72).

Alois Buholzer (2010) kommt auf ein Schuldilemma zu reden, das insbesondere bei Übergängen nach der Primarschule vorkommt: die Vermischung von Förderdiagnostik und Selektionsdiagnostik. „Die einzelne Lehrkraft kann dieses Dilemma nicht auflösen, sie muss vielmehr ihre diagnostische Praxis nach beiden Gesichtspunkten ausrichten“ (S. 99). Um beiden Ansprüchen gerecht zu werden, könnten Übergangspläne hier eine wichtige Rolle spielen. Leider wird auch Buholzer in diesem Punkte nicht genauer, wie schon Gold begnügt er sich mit dem Hinweis auf die adaptive Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen (ebd.).

Fazit:

Das Thema der Förderplanung bei Übergängen wird in der neueren Literatur nur am Rande beachtet. Über die Bedeutsamkeit dieser Frage herrscht zwar Einigkeit. Allerdings ist in besagtem Zeitraum kein Wissenschaftler und auch keine Wissenschaftlerin vertieft dieser Frage nachgegangen.

Dies gilt insbesondere für die Schnittstelle zwischen Primar- und Sekundarstufe. Um nun aber eine Schülerin oder einen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sicher in einer neuen Umgebung einzuführen, ist „Transition planning“ (Melzer, 2010, S. 217) in dieser Lebensphase genauso wichtig wie früher beim Schuleintritt und später beim Übergang in die Arbeitswelt (vgl. Albers, 2010, S. 62). Dieser spezifische Übergang wird auch an der HfH nicht gross erwähnt und folglich leider nicht weiter thematisiert. Eine Einschätzung die durchaus überdacht werden sollte, birgt doch jeder Übergang ein Gefahrenpotenzial in sich. Hier besteht ganz allgemein noch grosser Forschungsbedarf.

6.6. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Weiterbildung der Lehrpersonen zur Umsetzung der Förderplanung in die schulische Praxis?

Die besorgte Feststellung von Conny Melzer (2010): „Es existiert ein Mangel an Fortbildung und Wissen um den Förderplanungsprozess“ (S. 212), wird weitherum geteilt (vgl. Luder et al., 2010, S. 209; Popp et al., 2013, S. 9; Albers, 2013, S. 208; Sodoge; zitiert in Breitenbach, 2014, S. 25).

Die Ansprüche bei der Umsetzung der Förderplanung an die Lehrpersonen sind hoch gesteckt und richten sich gleichermaßen sowohl an die Lehrkräfte der Grundschule als auch an die sonderpädagogisch qualifizierten Fachpersonen (vgl. Matthes, 2009, S. 85). Ebenfalls angesprochen sind die Schulleitungspersonen, in deren Ausbildung sonderpädagogische Inhalte weitgehend fehlen (vgl. Luder et al., 2011, S. 137).

„Grundschullehrkräfte sind darüber hinaus ausreichend auf die ‚neuen‘ Aufgaben der individuellen Förderung vorzubereiten (2010, S. 70).“ Mit diesem eindringlichen Aufruf an die Bildungsanstalten für Lehrpersonen beschliesst Timm Albers seinen Bericht zum veränderten Verständnis sonderpädagogischer Förderung. Die sich daraus ergebenden Implikationen für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen werden von Kunz, Luder, Gschwend & Diezi-Duplain treffend zusammengefasst. Als Ausbildungsschwerpunkte werden folgende vier Grundsätze genannt: „Anerkennen von Verschiedenheit von Lernenden – Unterstützung und Förderung für alle Lernenden – Breite Zusammenarbeit – Kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung“ (Kunz et al., 2012, S.11). Zudem werden zwei Kompetenzen genannt, die für die Mitgestaltung bei einer Förderplanung bedeutsam sind: „1. Regelklassenlehrpersonen sind in der Lage, sich rollenspezifisch an der Förderplanung zu beteiligen. 2. Regelklassenlehrpersonen können binnendifferenzierten und individualisierenden Unterricht gestalten“ (Kunz et al., 2012, S.10).

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind ganz besonders angesprochen. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich an beruflichen Standards ausrichten und eine Vorgehensweise pflegen, die die Integration und die individuelle Förderung der SuS möglichst nachhaltig unterstützen (vgl. Luder et al., 2010, S. 209). „Für die Aus- und Weiterbildung von heilpädagogischen Fachpersonen sind neben dem grundlegenden Handlungs-, Methoden- und Instrumentenwissen erweiterte förderplanerische Kompetenzen notwendig“ (Steppacher; zitiert in Kunz et al., 2012, S. 11). Christian Keiser führt dem noch an, dass angehende Heilpädagogen und –pädagoginnen im Studium Kenntnisse zur Diagnostik der leistungsmässigen wie auch sozialen Situation mit Hilfe von Beobachtung, Fehleranalyse, Testdiagnostik und Soziometrie erwerben müssten (vgl. Keiser, 2103, S.31).

Breitenbach macht bei den Lehrpersonen allgemein einen erschreckenden Mangel an diagnostischer Kompetenz aus und verlangt eine kritische Analyse der entsprechenden Studien und Ausbildungsinhalte (vgl. Breitenbach, 2014, S. 151). Dem pflichtet auch Melzer bei, indem sie festhält, dass Fortbildungen ausschliesslich zur Förderplanung nicht genügen, sondern in Verbindung hierzu müssten auch Fortbildungen zur Diagnostik angeboten werden.

Einen intern ausgerichteten Ansatz zur Förderung der Diagnosekompetenz liefern Reichenbach & Thiemann, die vorschlagen, dass eine Institution ihr Konzept von Diagnostik fortlaufend reflektieren und neu ausrichten solle. Dies bedinge von allen beteiligten Personen einen fortlaufenden Prozess der individuellen Weiterentwicklung und trage zu einer stetigen Professionalisierung bei (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 175).

Fazit:

Die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung im Zusammenhang mit Förderdiagnostik und Förderplanung ist wohl erkannt, wird aber oft nur randständig betrachtet. Erfreulicherweise werden diesem berechtigten Anliegen in etlichen neueren Publikationen (Luder et al., 2011, S. 143-151; Popp et al., 2013, S. 156-163; Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 46-48) ausführliche Kapitel gewidmet.

Fortbildungen sind das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Dies gilt im Besonderen für komplexe Bereiche wie Förderdiagnostik und Förderplanung. Ein derart anspruchsvolles Thema sollte von allen Beteiligten fortlaufend weitergebildet werden. Dies gilt sowohl für den an der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion orientierten theoretischen Bereich als auch für die konkreten Vorgehensweisen, die die praktische Umsetzung im schulischen Alltag unterstützen (vgl. Popp et al., 2013, S. 156). Dabei sind die Lehrpersonen als Teilnehmende genauso angesprochen, wie die entsprechenden Bildungsinstitutionen (Universität, PH und HfH) als Anbietende.

6.7. Antwort auf die Frage: Wie entwickelt sich die Effektivität zwischen dem Zeitaufwand für die Förderplanung und deren Nutzen im Alltagsgebrauch?

Mit den „Standards der sonderpädagogischen Förderung“ (Verband Sonderpädagogik e.V.; zitiert in Wember & Prändl, 2009, S. 41-87) wurden Minimalanforderungen an die Qualität der sonderpädagogischen Förderung gestellt und somit auch Ansprüche an die Arbeit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen formuliert (vgl. Heimlich, 2009, S. 135). Der Verband Sonderpädagogik e.V. (2009) beschreibt den Auftrag der heilpädagogischen Fachleute wie folgt: „Diese [die heilpädagogischen Fachpersonen] erstellen Eingangsdagnostiken, entwickeln individuelle Förderpläne, fördern kompensatorisch, fördern remedial, diagnostizieren individuell und unterrichtsbegleitend, prüfen, revidieren und entwickeln Förderpläne weiter, schaffen entwicklungsförderliche schulische Lernumgebungen, gestalten entwicklungsförderliche Lehr- und Lernarrangements“ (Verband Sonderpädagogik e.V.; zitiert in Wember & Prändl, 2009, S. 47).

Diesem umfassenden Anspruch im Alltag gerecht zu werden, stellt eine gewaltige Herausforderung dar. Viele Lehrkräfte sind mit dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag im Umgang mit Förderplänen unzufrieden (vgl. Hillenbrand, 2009, S. 141; Lienhard et al., 2011, S. 125). Die Fachpersonen stehen bei der Förderplanung oft unter erheblichem Zeitdruck und grosser Arbeitsbelastung (vgl. Spiess & Bischoff-Weiss, 2012, S. 21; Breitenbach, 2014, S. 150). Bei der Förderung von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellt sich regelmässig das Problem begrenzter Zeitdeputate und finanzieller Ressourcen (vgl. Albers, 2010, S. 68; Volksschulamt, 2011, S. 2; Schulz zur Wiesch, 2013, S. 94; Popp et al., 2013, S. 164). Vor diesem Hintergrund stellt Heimlich (2009) zu Recht die Frage nach der „Praktikabilität der Förderplanung“ (S. 137).

Der zentrale Kritikpunkt ist das unausgewogene Verhältnis zwischen Arbeitsaufwand und Ertrag. Amorosa fordert deshalb eine sinnvolle Reduktion der administrativen Auflagen im Zusammenhang mit Förderplanung, um eine Balance zwischen dem Dokumentationsaufwand und dem Nutzen für die tägliche Arbeit zu finden (vgl. Amorosa, 2010, S. 12). Diese fehlende Balance zwischen dem Führen von Förderplansystemen und dem konkreten Umsetzen von Fördermassnahmen wird von Vollmers & Schulz (2010) als „grundsätzliches Spannungsfeld von Pragmatik und Systematik“ (S. 57) bezeichnet. Die beiden Forschenden von der Uni Hamburg folgern daraus, dass Förderplansysteme für die betei-

lichten Personen nicht zu aufwändig sein dürften. Um dem schriftlichen Aufwand im Rahmen zu halten, formulieren sie „Mindeststandards der Förderplanung“ (Vollmers & Schulz, 2010, S. 58). Demnach soll sich ein Förderplanschema auf drei Kernmerkmale beschränken: a. Formulierung der Lernausgangslage, b. Auflistung der anzustrebenden Förderziele und c. Ausformulierung der konkreten Fördermassnahmen (vgl. Vollmers & Schulz, 2010, S.57-58). Dem pflichten auch Popp et al. bei, welche ebenfalls empfehlen, die notwendigen Inhalte zugunsten eines praktikablen Förderplans zu beschränken (vgl. Popp et al., 2013, S. 30). Insbesondere raten sie an, pro Förderziel nicht mehr als zwei Fördermassnahmen anzugeben. Diese Begrenzung sei wichtig, da sonst die Gefahr bestehe, dass sowohl die zu fördernden SuS als auch die mit der Förderung betrauten Lehrpersonen überfordert würden und der Förderplan aufgrund der Überfrachtung nicht mehr realisiert werden könne (vgl. Popp et al., 2013, S.104).

Kornmann möchte die Etablierung einer förderdiagnostisch orientierten Unterrichtsgestaltung mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen stärken. Dabei gelte es zu beachten, dass Umfang und Intensität der Unterstützung von den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen abhängen (vgl. Volksschulamt ZH, 2011, S.10). Um Stressoren zu vermeiden solle der zeitliche Aufwand für die beteiligten Lehrpersonen überschaubar bleiben, monieren Matthes und Salzberg-Ludwig (vgl. Matthes & Salzberg-Ludwig, 2010, S. 461). Kornmann schwebt nun vor, dass jede Klasse von einer Sonderschullehrkraft während sechs bis zehn Stunden begleitet würde. Durch diese intensiviertere Form der Zusammenarbeit reduzierte sich für die Sonderschullehrkraft die Gesamtzahl der betreuten Kinder, was bessere Zeitgefässe für die Förderplanarbeit ergäbe. Auch die Klassenzahlen möchte Kornmann auf max. 22 begrenzen, was wiederum der Betreuungsqualität zugutekäme (vgl. Kornmann, 2010, S. 253-254). Keine Gedanken macht sich Kornmann allerdings über die nötigen finanziellen Ressourcen, die seine Vorschläge bedingten.

Auch Christian Keiser bringt ganz konkrete Zahlen in die Diskussion ein. Für ein SHP-Vollpensum sieht er 12 – 15 Förderpläne als leistbar an. Er schränkt diese Forderung aber gleich wieder ein, indem er auch Förderskizzen als allenfalls ausreichende Dokumentationsform einbringt. Leider führt er Form, Inhalt und Verwendung dieser Förderskizzen nicht genauer aus (vgl. Keiser, 2013b, S. 5).

Den zeitlichen Aufwand aller Beteiligten verringern möchten auch Gschwend et al.. Sie schlagen dafür eine webbasierte Dokumentation der Förderplanung vor. Durch die gegenseitig einsehbare und gemeinsam bearbeitete Darstellung von Beobachtungen und Planungen versprechen sie sich eine verbesserte interdisziplinäre Kultur und dadurch einen erheblich geringeren Zeitaufwand (vgl. Gschwend et al., 2010, S. 10-12).

Fazit:

Melzer hat die Ökonomie in der Erstellung und Fortschreibung der Förderpläne zu einem Qualitätskriterium erhoben (vgl. Melzer, 2010, S. 213). Überhaupt sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis im Bilde. Nur ihre Ideen, wie der förderdiagnostische Alltag zu bewältigen ist, sind oft noch zu vage. So schreiben Lienhard et al. (2011): „Die Kunst besteht darin, im bestehenden Rahmen einen Rhythmus zu finden, der möglichst für alle Beteiligten als sachlogisch, transparent und machbar erlebt wird“ (S. 135). Erfreulicherweise sind in Deutschland in jüngster Zeit verschiedene Bücher erschienen, die den Fokus auf die Praxis der förderdiagnostisch orientierten Unterrichtsgestaltung richten. Erwähnt seien hier „Förderpläne entwickeln

und umsetzen“ (Popp et al., 2013), welches bereits in zweiter Auflage aufgelegt wurde und „Ratgeber Förderdiagnostik“ (Heimlich et al., 2014). Hierzu hat Ulrich Heimlich verlauten lassen, dass dieses Jahr der Folgeband „Ratgeber Förderplanung“ herauskommen werde (persönliche Mitteilung, 16.04.2014). Wenn das Forschungsteam um Christian Keiser die Idee der Förderskizzen konkretisieren würde, könnte auch aus der Mitte der HfH zu dieser Entwicklung ein weiterer wesentlicher Beitrag geleistet werden.

6.8. Antwort auf die Frage: Welchen Stellenwert hat die ICF bei der Ausgestaltung von Förderdiagnostik und Förderplanung?

In der Schweiz hat die ICF im Zusammenhang mit Förderplanung eine zentrale Bedeutung erlangt. Dies traf zunächst für die Bildungsforschung zu, aber mittlerweile gilt dies immer mehr auch für den Schulalltag. Peter Diezi-Duplain hat der Einführung in die ICF im Standardwerk „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ ein umfangreiches Kapitel gewidmet. Die ganze Förderplanung basiert demnach auf einem vertieften Verständnis der ICF, welche mit einer gemeinsamen Sprache versucht, die SuS nach bio-psycho-sozialem Ansatz zu erfassen und den Förderplanungsprozess entsprechend zu strukturieren (vgl. Luder et al., 2011, S. 29 – 55; Kunz et al., 2012, S. 7). Die ICF verzichtet auf eindimensionale Personenbezeichnungen und beschreibt dafür detailliert die Erziehungs- und Bildungssituation eines Menschen, was sich für die zielführende Förderplanung gewinnbringend auswirken soll (vgl. Luder et al., 2010, S. 204). Das eindrücklichste Praxis-Beispiel für diese Ausrichtung ist das SSG, welches konsequent auf der Grundlage der ICF erarbeitet wurde (vgl. Hollenweger & Luder, 2010, S. 271). Um die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Fachpersonen zu unterstützen, haben die Forscher der PH Zürich zusätzlich zwei elektronische Tools entwickelt, die gemäss ICF-Modell systematisiert wurden (vgl. Kleimann, 2011, S. 29; Kunz et al., 2011, S. 19). Im Kanton Zürich fusst mittlerweile gar die ganze einheitlich strukturierte Förderplanung an der Volksschule auf dieser internationalen Klassifikation (vgl. Volksschulamt ZH, 2011, S. 4). Soweit die bekannte und an der HfH ausführlich kommunizierte Position der ICF in der Schweiz. Diese Ausführungen zeigen auf, dass die von den Vereinten Nationen angestrebte Implementierung der ICF auch im Schweizer Schulalltag erkennbar vorangeschritten ist (vgl. Luder et al., 2010, S. 205).

Ganz anders sieht die Situation in Deutschland aus, wo die Klassifikation und ihre Bedeutung für die sonderpädagogische Diagnostik nicht gross diskutiert werden. Selbst renommierte Psychologie- und Pädagogik-Professoren übergehen das Thema. So hat Konrad Bundschuh in seinem umfangreichen Grundlagenwerk „Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik“ die ICF mit ganzen vier Zeilen bedacht (vgl. Bundschuh, 2010, S. 42). Gerald Matthes erwähnt die WHO-Klassifikation mit keinem Wort und auch bei Andreas Gold ist nie die Rede davon. Nur gerade Erwin Breitenbach widmet in seiner neuen Monografie „Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik“ der ICF ein kurzes und rein formales Kapitel. Dabei stützt er seine Erläuterungen stark auf Aussagen von Schweizer Forscherinnen und Forschern ab (vgl. Breitenbach, 2014, S. 142). Immerhin wird die Bedeutung der in die beiden Teile Funktionsfähigkeit und Kontextfaktoren gegliederten ICF für die Herausarbeitung einer angemessenen Förderung ausdrücklich bestätigt und ebenso die Erkenntnis, dass sich aus den beobachteten Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF Stärken und Schwächen eines

Menschen erkennen lassen und sich demgemäss auch Fördermöglichkeiten und Fördernotwendigkeiten ergeben (ebd.).

Die von der ICF dargestellte sowohl personenorientierte als auch systemische Sichtweise (vgl. Keiser, 2013a, S. 32) wird in Deutschland auch anerkannt. Nur beruft sich fast niemand auf die betreffende Klassifikation der WHO. So bestätigt Rudolf Kretschmann zwar die Einschätzung bezüglich systemischer Sichtweise und zeigt mit seinem Lernstrukturmodell eindrücklich auf, wie die Beobachtung von Wechselwirkungen die tragende Grundlage der Förderplanung ist (vgl. Kretschmann, 2009, S. 142). Sein Lernstrukturmodell weist also klare Übereinstimmungen mit einer ICF-Analyse auf. Kretschmann stellt aber bei seinen Ausführungen den auf der Hand liegenden Bezug zur ICF nicht her.

Genauso verhält es sich mit der personenorientierten Sichtweise. Die Einflüsse der Umgebung auf die Entwicklung einer Person sind in Deutschland ebenfalls unbestritten. Die Kontextfaktoren werden aber nicht an der ICF ausgerichtet, sondern mit der Kind-Umfeld-Diagnostik, die auf Alfred Sander zurückgeht, bestimmt. Sander kritisierte die einseitig auf das Kind konzentrierte Diagnostik und forderte zusätzlich einen zweiten diagnostischen Ansatz, den er in der Kind-Umfeld-Analyse zu finden glaubte (vgl. Sander; nach Breitenbach, 2014, S. 65). Diese Einschätzung wird auch in weiteren aktuellen deutschen Forschungsberichten geteilt (vgl. Heimlich et al., 2013, S. 18; Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 17, Schrader & Heimlich, 2012, S. 344; Bundschuh, 2010, S. 350; Melzer, 2010, S. 213; von Knebel, 2010, S. 241; Hillenbrand, 2009, S. 140; Matthes, 2009a, S. 188). Aber keine der zitierten Personen macht einen Verweis auf die ICF, wo die Kontextfaktoren gleichwohl einen zentralen Schwerpunkt bilden.

Einzig Helge Schulz zur Wiesch geht in seinen Arbeiten fundiert auf besagte WHO-Klassifikation ein. Wenn er dabei die Berührungspunkte aufzeigt, die zwischen der ICF und der individuellen Förderplanung bestehen (vgl. Schulz zur Wiesch, 2009b, S. 12); wenn er auf die erhebliche Erleichterung der interdisziplinären Zusammenarbeit durch die ICF-Terminologie hinweist (vgl. Schulz zur Wiesch, 2009a, S. 12); und wenn er die Bedeutung der durch eine ICF-Analyse sichtbar werdenden Wechselwirkungen zwischen Körperfunktionen, der Teilhabe an gewünschten Aktivitäten und den zur Verfügung stehenden Umweltbedingungen im Hinblick auf eine wirksame Förderung herausstreicht (vgl. Schulz zur Wiesch, 2013, S. 81), dann stimmt er vollumfänglich mit den Forschenden in der Schweiz überein. Nur steht er mit dieser Einschätzung in Deutschland recht alleine da. Unterstützt wird er lediglich von Christoph Dönges, der die ICF als Ausdruck des modernen Behinderungsbegriffs versteht (vgl. Dönges, 2010, S. 323) und von Hedwig Amorosa, die bei der Übersetzung der deutschsprachigen ICF-CY mitgewirkt hat. Amorosa ist von der Bedeutsamkeit der Klassifikation für das interdisziplinäre Arbeiten und Denken überzeugt (vgl. Amorosa, 2011, S. 60). Um die Arbeit mit der ICF in Deutschland breiter zu etablieren, verlangt sie deshalb dezidiert mehr dahingehende Anstrengungen bei der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen (vgl. Amorosa, 2011, S. 65).

Fazit:

Die ICF-basierten Erörterungen der Schweizer Forscher und Forscherinnen werden allmählich auch in Deutschland zur Kenntnis genommen. Trotzdem bleibt als zwiespältiger Eindruck der Gegensatz zwischen der Dominanz, welche die ICF an den Schweizer Bildungs- und Forschungsanstalten einnimmt, und der diesbezüglichen Marginalie in Deutschland. Ein symptomatisches Beispiel dafür ist das 2013 erschienene Kompendium von Reichenbach & Thiemann „Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der

Heil- und Sonderpädagogik“. Das taufrische Sachbuch wendet sich an Studierende der Heil- und Sonderpädagogik. Von der Pike auf wird in die Heilpädagogik eingeführt, und die Förderdiagnostik nimmt darin einen breiten Teil ein. Allein, die Studierenden erfahren keinen Bezug zur ICF, der Begriff wird nicht ein einziges Mal erwähnt. Im Rahmen eines diese Arbeit betreffenden E-Mailverkehrs merkte Helge Schulz zur Wiesch dazu ernüchtert an: „Noch bin ich nicht ganz sicher, ob der durchschnittliche Lehrer in Deutschland die ICF als Basis für Unterrichtsplanung akzeptieren wird“ (persönliche Mitteilung, 10.02.2014). Fakt ist aber auch, dass die Einschätzungen puncto Förderdiagnostik und Förderplanung in beiden Ländern - mit oder ohne ICF als Grundlage - in die gleiche Richtung weisen.

7. Diskussion

Die vorliegende Masterarbeit ist in einer rund achtmonatigen intensiven Arbeitsphase zwischen der Besprechung der Disposition im November 2013 und dem Abgabetermin im Juni 2014 entstanden. In der Diskussion geht es nun darum, diesen langfristigen Prozess im Überblick darzustellen und die zentralen Erkenntnisse konzentriert vorzutragen.

Diese Ausführung ist in sechs Schritte gegliedert: Im Kapitel Rückblende (7.1) wird der Forschungsauftrag nochmals kurz geschildert; beim Absatz Entwicklungsgang (7.2) wird die Herausbildung der Förderplanung von ihren Ursprüngen bis zur heutigen Ausprägung dargelegt und theoretische Übereinstimmungen werden aufgezeigt; im Abschnitt Veränderungen (7.3) wird anhand eines Fachbeitrags aus dem Jahre 2009 nachgewiesen, wie sich der Fokus in der Zwischenzeit verschoben hat; beim Passus Kernpunkte (7.4) werden jene Bereiche vorgestellt, wo momentan die nachhaltigsten und zum Teil auch umstrittenen Entwicklungen stattfinden; die Beobachtungen und Einschätzungen (7.5) führen abschliessende Feststellungen und Wertungen auf; im Schlusswort (7.6) wird die Bedeutung der weiteren Entwicklung der Förderplanung für den Schulalltag aufgezeigt.

7.1. Rückblende zur Masterarbeit

Das Augenmerk dieser Masterthese richtete sich auf die Feststellung von neuen theoretischen und formalen Entwicklungen im Bereich von Förderdiagnostik und Förderplanung. Die Fachliteratur der letzten fünf Jahre wurde diesbezüglich aufgearbeitet. Offenkundig wird zurzeit in diesem Bereich sehr viel geforscht und publiziert. Mehr als ein Dutzend Bücher und über dreissig Artikel zum Thema sind in diesem Zeitraum erschienen. Die Aufzeichnung dieser Literaturrecherche war ein erster Schwerpunkt der Arbeit. Interessierte Personen können sich nun in Kapitel 5 rasch und umfassend einen Überblick zur betreffenden Literatur verschaffen.

Acht Forschungsfragen zu den verschiedenen Perspektiven der Fragestellung (Prozessorientierung – Zusammenarbeit sowohl mit Eltern als auch mit Kindern und Jugendlichen – Interdisziplinarität und elektronische Tools – institutionelle Übergänge – Weiterbildung – Effektivität – ICF) ist mit hermeneutischer Analysemethoden nachgegangen worden, wobei die ersten drei Fragen besonders im Fokus standen. Im Speziellen Frage 1 mit der Ausrichtung auf die prozessorientierte und kooperative Förderplanung erwies sich als äusserst ergiebig. Allein in diesem Bereich wurden sieben Aspekte mit offenen Entwicklungsfeldern aufgedeckt. Die Fragen 2 und 3, wo es um die Zusammenarbeit mit Eltern und SuS ging, sind inhaltlich eng verwoben und hätten sich auch gut unter einem Aspekt zusammenfassen lassen. Es fiel allerdings auf, dass zu Elternmitarbeit deutlich weniger Beiträge zu ver-

zeichnen sind als zur SuS-Partizipation. Auch zu den fünf weiteren Forschungsfragen ergaben sich etliche Erkenntnisse. Ambivalente Einschätzungen wurden insbesondere zu Frage 8 mit dem Stellenwert der ICF und zu Frage 7 mit dem direkten Bezug zum Bildungsalltag zutage gefördert. Auch zu Frage 4 nach der Entwicklung der computergestützten Förderplanung liess sich eine stattliche Zahl von Beiträgen finden. Erfreulicherweise konnten auch zu den Fragen 5 und 6 mit den Themen Übergänge und Weiterbildung genügend Hinweise für eine aussagekräftige Antwort zusammengetragen werden. Die Zusammenstellung der acht Antworten bildete den zweiten Schwerpunkt dieser Masterarbeit und ist in Kapitel 6 ausführlich dokumentiert.

7.2. Entwicklungsgang der Förderplanung

Die Anfänge der Förderdiagnostik im deutschsprachigen Raum gehen auf die Mitte der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Reformbestrebungen im Bildungswesen stellten eine Diagnostik, die Selektion zum Ziel hatte, infrage. Vermehrt wurde der Fokus auf therapie- oder förderungsorientierte Strategien gerichtet (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 27+28). Im Jahre 1977 wurde dann der Begriff Förderdiagnostik von Emil Kobi erstmals akzentuiert beschrieben. Der Schweizer Heilpädagoge etablierte dabei die Förderdiagnostik, indem er sie in Form von 28 Thesen der herkömmlichen pädagogisch-psychologischen Diagnostik gegenüberstellte (vgl. Bundschuh, 2007, S. 77). Im Zuge dieser Entwicklung ist auch der Beginn der Förderplanung auf etwa Mitte der 70er-Jahre zu verorten (vgl. Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 201).

Man könnte nun vermuten, dass sich zu Förderdiagnostik und Förderplanung in der Zwischenzeit eine mehr oder weniger einheitliche theoretische Ausrichtung herausgebildet hätte. Doch dies ist nur ansatzweise eingetreten. Das Verständnis von Förderdiagnostik und Förderplanung wird in Fachkreisen nach wie vor heftig diskutiert und in der Praxis ist weiterhin eine breite Palette an Vorgehensweisen anzutreffen. Die Zeit der Grundsatzdebatte bezüglich des Paradigmenwechsels mag vorbei sein, bei der konkreten Ausgestaltung der Förderung divergiert das Verständnis jedoch immer noch deutlich. Kein Wunder, bleibt bei den Lehrpersonen weiterhin eine grosse Unsicherheit spürbar (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 95; Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 201-202).

Dennoch lassen sich Übereinstimmungen in der Methodik und bei Qualitätsmerkmalen festhalten. Allgemein ist heute in Fachkreisen akzeptiert, dass sonderpädagogische Förderung in weiterem Sinne die Elemente Diagnose, Intervention, Evaluation und Beratung beinhaltet. Darauf basierend sind Förderpläne ein gängiges Arbeitsinstrument geworden und auch vielerorts gesetzlich vorgeschrieben (vgl. Heimlich, 2009, S. 125; Luder et al., 2011, S. 18; Popp et al., 2013, S. 9; Rittmeyer & Schäfer, 2013, S. 202). Elisabeth Moser Opitz bezeichnet diese gar als Grundlage für die Qualitätssicherung an integrativen Schulen (vgl. Moser Opitz, 2009, S. 209). Trotz dieses erfreulichen Konsenses hält die Diskussion zu Förderdiagnostik und Förderplanung an und wird wohl auch in Zukunft noch intensiv weitergeführt werden.

7.3. Veränderungen im Verständnis

Erkennbar sind die Veränderungen im Verständnis von Förderdiagnostik und Förderplanung am besten an Beiträgen in Fachpublikationen, die an der Grenze der fünfjährigen Beobachtungsspanne stehen. Gewisse Aussagen darin muten mittlerweile bereits etwas überholt an. Der älteste, für diese Mas-

terarbeit noch berücksichtigte Artikel wurde bewusst zurückgehalten, um ihn an dieser Stelle für die Erkenntnis der Veränderungen zu verwenden. Dabei handelt es sich um einen Beitrag von Hans Eberwein mit dem Titel „Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik“. Der Artikel erschien am 15. Januar 2009 in der siebten und neu gestalteten Auflage des Sammelbands „Handbuch Integrationspädagogik“. Drei Aspekte aus diesem Artikel werden nun aufgegriffen, um den stetigen Verlauf des Diskurses um Förderdiagnostik und Förderplanung mit den daraus resultierenden Veränderungen sichtbar zu machen.

1. Aspekt

Gleich im ersten Teil des Artikels wird die traditionelle pädagogisch-psychologische Diagnostik als defektorientierte Betrachtungsweise eines Menschen bezeichnet, die einzig als Rechtfertigungsinstrument für Selektionsentscheidungen diene. Demgegenüber wird die Konzeption der Förderdiagnostik entworfen, die von den individuellen Förderbedürfnissen der SuS ausgehe und auch den Sozialisierungshintergrund einbeziehe (vgl. Eberwein, 2009, S. 314+315). Schon wenige Jahre später formuliert Gold (2011) ganz unaufgeregt: „Die pädagogisch-psychologische Diagnostik steht im Dienste pädagogischer Entscheidungen“ (S.191). Er bezieht dabei ausdrücklich sowohl die im Hinblick auf Platzierungen angewandte Statusdiagnostik als auch die auf bestmögliche Fördermassnahmen ausgerichtete Prozessdiagnostik mit ein. Als optimal bezeichnet Gold eine Diagnostik, die möglichst viele verschiedene Informationsquellen einbaue (vgl. Gold, 2011, S.191+192). Er verwendet dabei den Begriff „multi-methodale Diagnostik“ (ebd.). Dieser erste Aspekt zeigt eindrücklich den Wandel im Verhältnis der beiden diagnostischen Ausrichtungen vom Gegeneinander zum Miteinander auf.

2. Aspekt

In der Folge wird bei Eberwein der Lernprozess beschrieben. Das Lernen wird als Selbsttätigkeit dargestellt, die von den Lehrpersonen das Überwinden der Belehrungsdidaktik zugunsten einer Anregungsdidaktik einfordert. Die Lehrkräfte müssten lernen, sich als Teil des diagnostischen Prozesses zu begreifen. Konkrete Angaben, die den Lehrerinnen und Lehrern helfen würden, diesen Anspruch einzulösen, fehlen gänzlich (vgl. Eberwein, 2009, S. 315-317). Einige Jahre danach werden ganze Handreichungen zur Förderdiagnostik und Förderplanung erstellt, die die Lehrpersonen bei ihrer förderdiagnostischen Tätigkeit wirksam unterstützen sollen (vgl. Heimlich et al., 2013, S. 4). Dieser zweite Aspekt weist darauf hin, dass der Weg von der Theorie zur konkreten Ausführung in der Praxis ein gutes Stück weit beschritten wurde.

3. Aspekt

Die Ausformung einer informellen Diagnostik, die von Häussler et al. (2013) als „Kernstück der pädagogisch-therapeutischen Vorgehensweise“ (S. 7) bezeichnet wird, ist bei Eberwein bereits in Ansätzen erkennbar. So bezeichnet er informelle Gespräche als nachhaltigen Erkenntnisweg, um das Verhalten von SuS und das sie umgebende Interaktionsfeld besser zu verstehen. Daraus würden sich mehr Informationen gewinnen lassen als aus den ermittelten Standardwerten normierter Tests (vgl. Eberwein, 2009, S. 320). Damit kommt er der aktuellen Einschätzung von Häussler et al. sehr nahe, die die entschiedene Ansicht vertreten, dass nicht für alle Situationen und Fragestellungen fertige Instrumente vorlägen und folglich nicht immer ein standardisiertes Verfahren sinnvoll sei. Sie sind überzeugt, dass informelle Diagnostik für die Erfassung der persönlichen Umstände und der individuellen Befind-

lichkeit besser geeignet sei (vgl. Häussler et al., 2013, S. 7). Dieser dritte Aspekt legt den Fortgang einer Diskussion offen.

Die Betrachtung des Artikels von Hans Eberwein aus heutiger Sicht zeigt eindrücklich auf, wie viel Entwicklung und Bewegung in diesem Forschungsbereich vorhanden ist. Gewisse Aspekte wirken nach fünf Jahren bereits überholt, andere Einschätzungen scheinen sich zu bewahrheiten. Unverkennbar ist die grosse Dynamik rund um die konkrete Ausgestaltung von Förderdiagnostik und Förderplanung. Es dürfte spannend sein, diese Entwicklung in weiteren fünf Jahren erneut zu analysieren.

7.4. Kernpunkte der jüngsten Entwicklung

Bezogen auf die untersuchten Fragen lässt sich diese dynamische und vielfältige Entwicklung an einer ganzen Reihe von Kernpunkten festhalten, die in den kommenden Jahren den weiteren Diskurs prägen werden. In folgendem Abschnitt geht es darum, diese Kernpunkte herauszuarbeiten, um die zukünftigen Entwicklungsfelder greifbar zu machen.

Paradigmenwechsel

Ob in der Diagnostik der Sonderpädagogik tatsächlich ein Paradigmenwechsel vorliegt, ist mittlerweile heftig umstritten (vgl. Breitenbach, 2014, S. 76). Für den Berliner Universitätsprofessor fusst die sonderpädagogische Diagnostik auf beiden Strategien: sowohl auf der Platzierungs- als auch auf der Förderdiagnostik. Weiter meint Breitenbach, der prozessualen Förderdiagnostik komme eine besondere Relevanz zu, um ein pädagogisch-therapeutisches Angebot bestmöglich zu gestalten, ohne dass gleichzeitig die Notwendigkeit der normorientierten Diagnostik insbesondere bei schulrechtlichen Fragen in Abrede gestellt werde (vgl. Breitenbach, 2014, S. 151). Den Versuch, die Förderdiagnostik als eigenständige Diagnostik zu fassen und zu begründen, bezeichnet Breitenbach explizit als gescheitert (ebd.). Gold geht nicht ganz so weit, aber auch er hält fest, dass zur Beschreibung der diagnostischen Zielsetzungen am besten beide Vorgehensweisen eingesetzt werden (vgl. Gold, 2011, S. 192).

Man darf gespannt sein, ob auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dieser Einschätzung gelangen. Jedenfalls ist offensichtlich, dass die beiden vermeintlichen Gegenpole heute vermehrt auch als Ergänzung verstanden werden, die gemeinsam zu einer optimalen Ausrichtung einer spezifischen Förderung zum Wohle eines Kindes beitragen können.

Informal Assessment

Häussler et al. verwenden die englische Bezeichnung bei ihren Ausführungen über informelle Diagnostik (vgl. Häussler et al., 2013, S. 7). Vielleicht möchten sie mit der Einführung dieses Terms in der deutschsprachigen Bildungsliteratur dezidiert auf ihren neuen Ansatz hinweisen? Sie rücken die subjektive Einschätzung der Lehrperson bei einer ganz auf das einzelne Kind abgestimmten Erfassung bewusst in den Mittelpunkt und machen sie zum Ausgangspunkt für die anschliessende Förderung. Dabei gehen sie weit über informelle Gespräche hinaus und klären in individuellen Tests sowohl Lese- und Rechtschreibfertigkeiten wie auch mathematische Kompetenzen ab (vgl. Häussler et al., 2013, S. 10-13). In der Fachwelt stehen die drei Forscherinnen mit ihrem Ansatz mehr oder weniger alleine da. Die vorherrschende Ansicht lautet, dass standardisierte Testverfahren den informellen Verfahren in jedem Fall vorzuziehen seien (vgl. Heimlich et al., 2013, S. 12; Breitenbach, 2014, S. 91-93). Dem

pflichtet auch Gold bei. Er merkt allerdings an, dass die diagnostische Vorgehensweise sich geflissentlich den Zielen und Notwendigkeiten der diagnostischen Anlässe anzupassen habe (vgl. Gold, 2011, S. 219).

Der Ansatz von Häussler et al. ist sehr gewagt und mutig. Sie widersetzen sich damit der klassischen Meinung, dass Diagnostizieren immer kategorisieren, klassifizieren und vergleichen bedeute (vgl. Breitenbach, 2014, S. 34). Ob sich ihre Vorgehensweise in der Praxis durchsetzen kann, wird auch von deren Praktikabilität abhängen. Die Zeitressourcen der Lehrpersonen, die für jedes betreffende Kind individuelle Testverfahren entwickeln müssten, setzen hier doch enge Grenzen.

Interdisziplinarität: Professionelle Lerngemeinschaften

„Förderdiagnostik ist interdisziplinär angelegt“ (S. 37) mit diesem Leitsatz geben Reichenbach & Thiemann (2013) die Entwicklungsrichtung vor. Die Zusammenarbeit unter den beteiligten Fachpersonen (Klassenlehrerin, Heilpädagogin, Schulpsychologin, Kinderarzt, Therapeutin etc.) wird unter dem Begriff Kooperative Förderplanung schon seit den Nullerjahren angestrebt und ist mittlerweile breit abgestützt (vgl. Matthys et al., 2011, Handout VIIIb, S. 2-10; Popp et al., 2013, S. 45-47).

Luder, Gschwend, Kunz und Diezi-Duplain gehen in ihrem 2011 erschienenen Buch „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ da noch einen Schritt weiter. Einerseits investieren sie viel in die Entwicklung von elektronischen Tools, um eine transparente Kooperation zu vereinfachen. Andererseits bringen sie auch den Begriff sogenannter Professioneller Lerngemeinschaften (PLG) in die Diskussion ein. Unter PLG versteht man eine in die Arbeit integrierte, schulinterne, selbstgesteuerte, schülerorientierte Form der beruflichen Weiterbildung (vgl. Murphy, 2014). Durch die Etablierung von PLG, welche die Förderung der SuS als gemeinsam verantworteten Lernprozess verstärken würde, sehen Luder et al. eine nachhaltige Möglichkeit zur Verbesserung der schulischen Effektivität (vgl. Luder et al., 2011, S.133).

Ob sich die PLG in der Praxis etablieren werden, wird sich noch weisen. Der Ansatz ist bestimmt richtungweisend und könnte in den kommenden Jahren zu vielen Diskussionen in Zusammenhang mit Schulentwicklung Anlass geben.

Mitarbeit von Eltern und SuS

Die Interdisziplinarität geht über das Fachpersonen-Gremium hinaus und umfasst heute auch die Zusammenarbeit mit den betreffenden Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 37). Es ist von einer Gleichwertigkeit aller an der Förderplanung teilnehmenden Personen einschliesslich der SuS auszugehen. Die SuS sind Experten für ihre eigene Person, ihre Kompetenzen und Schwächen und die Eltern für ihre Sicht auf das Kind zu Hause. Als massgebend gilt die Aussage, dass ein Förderprozess ohne die Motivation der SuS und ihre konkrete Mitarbeit bei der Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen, wenig Aussicht auf Erfolg habe (vgl. Popp et al., 2013, S.51+77). Insbesondere bei der Ausgestaltung der SuS-Beteiligung sind konkrete Vorschläge aber dünn gesät. Dies kritisieren auch Spiess & Bischoff deutlich (vgl. Spiess & Bischoff, 2012, S.19). Mit ihrem Konzept der stärkenorientierten Förderplanung legen die beiden Forschenden einen radikalen Entwicklungsansatz vor, der den Einbezug der SuS bereits bei der Festlegung der Förderziele fordert. Verbunden mit einer authentischen Akzeptanz führten solche Massnahmen zu einer Verstärkung der empfundenen Selbstwirksamkeit, sind Spiess & Bischoff überzeugt. Die beiden unterlegen

ihre theoretischen Ausführungen auch mit ganz konkreten Leitfäden und Vorlagen für die praktische Förderplanarbeit (vgl. Spiess & Bischoff, 2012, S.19-38).

Dieser hohe und sicher auch hoch berechtigte Anspruch wird in Zukunft noch viel zu reden geben. Der Einwand der mangelnden Alltagstauglichkeit darf dabei nicht zum Vornherein verhindern, dass der verstärkte Einbezug von Eltern und SuS als Wunschdenken abgetan und nicht weiter verfolgt wird. Die Theorie mit ihren Vorgaben und die Praxis mit der Forderung nach entsprechenden Zeitressourcen sind gemeinsam gefordert, um gute wie auch effiziente Lösungen zu entfalten.

7.5. Beobachtungen und Einschätzungen

Die Beobachtungen und Einschätzungen sollen die Erläuterungen zu den Kernpunkten ergänzen. Zuerst wird auf länderspezifische Unterschiede in der Forschungstätigkeit zu Förderdiagnostik im deutschsprachigen Raum eingegangen, anschliessend wird die Spannung zwischen Anspruch und Machbarkeit geschildert, mit der die SHP-Lehrpersonen konfrontiert sind und zuletzt wird eine grundsätzliche Einschätzung zum aktuellen Entwicklungsstand rund um Förderplanung abgegeben.

Entwicklung im deutschsprachigen Raum

Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass die knapp bemessene Zeit möglichst effizient genutzt werden soll. Dafür muss die Arbeit der Fachpersonen in der Praxis durch gute Hilfsmittel unterstützt werden. Auffällig ist, dass bei der Entwicklung dieser Instrumente unterschiedliche Gewichtungen zwischen den deutschsprachigen Regionen auszumachen sind. So setzen die Forschenden in der Deutschschweiz auf die Entwicklung elektronischer Tools für den interdisziplinären Austausch, wohingegen in Deutschland spezifische Lehrmittel für Förderdiagnostik und Förderplanung entwickelt werden. Zudem verspricht man sich in der Schweiz durch die gemeinsame Orientierung aller Involvierten an der ICF eine verbesserte Zusammenarbeit und damit natürlich auch eine Effizienzsteigerung. In Deutschland hingegen beruft man sich auf die allgemeinen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur sonderpädagogischen Förderung von 1994 und die damit einhergehende Vorgehensweise zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (vgl. Rittmeyer & Schäfer, 2013, S.33-35; Reichenbach & Thiemann, 2013, S.137+138). Die ICF hingegen wird kaum zur Kenntnis genommen. Beiträge aus Österreich sind im untersuchten Zeitraum nicht entdeckt worden. Die österreichischen Wissenschaftler Viktor Ledl und Ewald Feyerer werden zwar ein paarmal zitiert, bedeutsame Arbeiten zum Thema tauchen aber keine auf. Die aktuelle Diskussion findet vorab in Deutschland und in der deutschsprachigen Schweiz statt. Innerhalb der jeweiligen Länder herrscht unter den betreffenden Bildungsanstalten eine angeregte Zusammenarbeit, was an den vielen gemeinsamen Projekten und gegenseitigen Bezugnahmen zu erkennen ist. Doch über die Landesgrenzen hinaus scheint der Austausch nur begrenzt stattzufinden. Dies ist ausserordentlich zu bedauern, denn sämtliche Stossrichtungen bieten gute Ansätze, um das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Widerstreit zwischen Theorie und Praxis

Ein Widerstreit zwischen Theorie und Praxis ist auf inhaltlicher Ebene kaum auszumachen. Vielmehr stellt sich die Frage nach den Ressourcen, die benötigt werden, um die in der Theorie entwickelten Ideen in der Praxis umzusetzen. Die Intensität der Förderplanarbeit hängt von der Präsenz der SHP-Personen in den einzelnen Klassen ab. Diese zeitlichen Ressourcen sind abhängig vom Deputat der

SHP-Personen. Und dieses richtet sich nach den finanziellen Vorgaben. Im Kanton Zug wird pro 100 SuS eine SHP-Stelle eingerichtet. In anderen Kantonen ist die Quote beträchtlich höher. Luder et al. (2011) merken dazu an: „Deshalb ist es wichtig, bei der Förderplanung auch mit zu bedenken, welche Möglichkeiten und Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen“ (S. 18). Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Ressourcenplanung, denn Förderplanung ist stets abhängig von den vorhandenen Ressourcen.

Förderplanung als Prozess

Der Begriff Förderplanung wird immer mehr als Oberbegriff für alle die Förderung betreffenden Massnahmen verwendet. In der gesamthaften Entwicklung gilt es zu erkennen, dass der Förderplanungsprozess als Grundlage von Förderdiagnostik und Förderplanung breit abgestützt ist. Die einzelnen Modelle mögen äusserlich sehr unterschiedlich erscheinen, bei näherer Betrachtung aber stellt man schnell fest, dass sie alle auf dem gleichen Ablauf beruhen, der im Kern in vier Schritte gefasst werden kann: Erfassung – Planung – Durchführung – Evaluation (vgl. Luder et al., 2011, S. 18; Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 17).

Die aktuellen Diskussionen betreffen Anpassungen und Ausgestaltungen innerhalb dieses unbestrittenen Grundrhythmus. So zeichnet sich bei Erfassung und Evaluation ab, dass standardisierte Testverfahren, die als Resultat eine klare Zuschreibung (Etikettierung) formulieren in Zukunft gemeinsam mit ausgeklügelten und rein individuell ausgerichteten Verfahren (Informal Assessment) verwendet werden. Bei Planung und Durchführung kommt immer stärker die gleichberechtigte Mitarbeit, die Eltern und SuS als Experten betrachtet, hinzu, und im ganzen Ablauf wird angestrebt, die Interdisziplinarität durch elektronische Tools und PLG zu verstärken.

Es sind also zahlreiche Entwicklungen im Gange, alle basieren aber auf einer gemeinsamen und tragfähigen Grundlage. Zuversichtlich darf festgehalten werden, dass die Entfaltung der Förderplanung in spannenden Bahnen verläuft und insgesamt auf gutem Wege ist.

7.6. Schlusswort

Die vorliegende Masterarbeit soll aufzeigen, dass in der Theorie zu Förderdiagnostik und Förderplanung nach wie vor eine intensive Diskussion stattfindet. Diese debattenreiche Auseinandersetzung hat die Förderplanung in den letzten Jahren und Jahrzehnten entscheidend vorangebracht. Die weitreichende Umsetzung der Erkenntnisse in der praktischen Tätigkeit repräsentiert diesen Fortschritt. In den kommenden Jahren gilt es nun, weitere Kernpunkte zu klären und wohl auch neue zu erschliessen. Die weitere Entwicklung der Theorie, und zwar in enger Zusammenarbeit mit der Praxis, ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Entfaltung integrativ arbeitender Schulen. Sie liefert auch die stichhaltigen Argumente im politischen Kampf um die benötigten Ressourcen.

Diese vielschichtige Beschäftigung mit Förderplanung bildet die Grundlage auf dem Weg hin zu einer zielführenden Integration an der Volksschule, wie sie auch in der Konvention der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gefordert wird. Popp et al. (2013) bezeichnen die Arbeit mit dem Förderplan als „Garant für eine individuelle Förderung“ (S. 9). Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit, auch weiterhin in die Entwicklung von Förderdiagnostik und Förderplanung zu investieren sowohl in der Theorie als auch in der Praxis und ganz im Sinne von Konfuzius:

„Der Weg ist das Ziel.“

8. Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Übersicht Sachbücher
- Tabelle 2: Übersicht Artikel und Studienarbeiten

9. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Förderdiagnostik als Prozess (Steppacher; zitiert in Niedermann et al., 2007, S. 58)
- Abbildung 2: Darstellung des diagnostischen Prozesses (Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 17)
- Abbildung 3: Prozess der Förderplanung (Luder et al., 2011, S. 14)
- Abbildung 4: Förderdiagnostisches Prozessmodell (Matthes & Salzberg-Ludwig, 2010, S. 455)
- Abbildung 5: Struktur der KEFF (Mutzeck & Melzer; zitiert in Popp et al., 2013, S. 52)
- Abbildung 6: Prozessmodell individueller Lernförderung (Heimlich, 2009, S. 141)
- Abbildung 7: Ablaufmodell des diagnostischen Prozesses (Hesse & Latzko; zitiert in Breitenbach, 2014, S. 57)
- Abbildung 8. Förderplanungszyklus im Überblick (Lienhard et al., 2011, S. 104)

10. Literaturverzeichnis

Albers, T. (2010). Inklusion und sonderpädagogischer Förderbedarf – Historische Linien und gegenwärtige Anforderungen an ein verändertes Verständnis sonderpädagogischer Förderung. *Heilpädagogik online*, 9, (1), 51 -72. Im Internet unter:

http://www.sonderpaedagoge.de/hpo/heilpaedagogik_online_0110.pdf [22.02.2014]

Albers, T. (2013). Individuelle Entwicklungspläne in inklusiven Settings. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 82, 201- 212.

Amorosa, H. (2011). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Ein Überblick über die Klassifikation und einige Anwendungsmöglichkeiten. *Teilhabe – Die Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebenshilfe*, 50, 60 - 65.

Breitenbach, E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln: Grundlagen, Erfassungsmo-
dell und Hilfsmittel*. (2., überarbeitete Auflage) Luzern: Comenius.

Buholzer, A. (2010). Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren. In: Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 97 -107). Zug: Klett & Balmer.

Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die
Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. (3., durchgehend überar-
beitete Neuauflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bundschuh, K. (2010). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. (7., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Dönges, Ch. (2010). Der Begriff sonderpädagogischer Förderbedarf und die damit verbundene Praxis im Lichte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 319 - 327.

Eberwein, H. (2009). Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik*. (7., durchgesehene und neu gestaltete Auflage). (S. 313 – 325). Stuttgart: Beltz.

Eckert, A. (2013). *Workshop P13.53 Vorbereitung: Theorie- und Literaturarbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Fehlmann, S. & Keller, M. (2012). *Ich weiss, was ich bauche! Die Bedeutung der Schülerperspektive in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Flick, U. (2012). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (5. Auflage der vollständig überarbeiteten und erweiterten Neuauflage von 2007). Hamburg: Rowohlt.

Gschwend, R., Luder, R. & Kunz, A. (2010). Förderplanung mit der „Interdisziplinären Schülerdokumentation“ ISD. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16, (5), 10 - 16.

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.

Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten – Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Heimlich, U., Lutz, S., Wilfert de Icaza, K. (2013). *Ratgeber Förderdiagnostik. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen. Sonderpädagogische Förderung 1. – 9. Klasse*. Hamburg: Persen.

Hillenbrand, C. (2009). Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung: Standards ermöglichen Förderung! In Wember, F. & Prändl, S. (Hrsg.), *Standards der sonderpädagogischen Förderung*. (S. 133 – 155). München: Ernst Reinhardt.

Hollenweger, J. & Luder, R. (2010). Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 271 - 282.

Keiser, Ch. (2013a). Förderdiagnostik und Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, (6), 30 – 35.

Keiser, Ch. (2013b). *LWB-Kurs: Förderdiagnostik – Förderplanung. Neue Konzepte, Instrumente, Methoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Keiser, Ch. (2013c). *Wahlmodul W023 Vertiefung Schulisches Standortgespräch*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Kleimann, P. (2011). Die ressourcen- und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem FörderPlanungsAssistenten (FPAss). *Schweizerische Zeitung für Heilpädagogik*, 17, (7-8), 29 - 34.

Kornmann, R. (2010). Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 252 - 270.

Kretschmann, R. (2009). Diagnostik in der Lerntherapie. *Zeitschrift für integrative Lerntherapie*, 20, (2), 10 – 17.

Kunz, A., Gschwend, R. & Luder, R. (2011). Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17, (8), 19 - 26.

Kunz, A., Luder, R., Gschwend, R. & Diezi-Duplain, P. (2012). Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18, (9), 5 - 12.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.

Luder, R., Felkendorff, K., Diezi-Duplain, P., & Kunz, A. (2010). ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen. In S. Ellger-Rüttgardt, & Wachtel, G. (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität und Behinderung* (S. 203–212). Stuttgart: Kohlhammer.

Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain P. (Hrsg.). (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Pestalozzianum.

Luder, R. & Gschwend, R. (2012). ICT und Förderplanung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81, 64 - 67.

Matthes, G. (2009a). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens*. Stuttgart: Kohlhammer.

Matthes, G. (2009b). Diagnostik und Förderung bei allgemeinen Lernstörungen in der Grundschule. *Zeitschrift für integrative Lerntherapie*, 20, (2), 18 – 30.

Matthes, G. & Salzberg-Ludwig, K. (2010). Kooperative Beratung und Förderdiagnostik – ein Handlungskonzept für die individuelle Lernförderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 62, 454 - 461.

Matthys, M., Steppacher, J., Bigger, A., Tarnutzer, R. & Keiser, Ch. (2011). *Modul P03 Förderdiagnostik. Handout I – VIII*. Unveröffentlichte Skripts, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Melzer, C. (2010). Wie können Förderpläne effektiv sein und eine professionelle Förderung unterstützen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 61, 212 – 220.
- Melzer, C. (2014). Förderplanung. In Heimlich, U., Stein, R. & Wember, F. (Hrsg.), *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen*. (S. 125 - 128). Stuttgart: Kohlhammer.
- Moser Opitz, E. (2009). Förderschwerpunkt Lernen: Kritische Anmerkungen zu curriculum- und förderplanorientierten Standards und ein Plädoyer für Kompetenzmodelle. In Wember, F. & Prändl, S. (Hrsg.), *Standards der sonderpädagogischen Förderung*. (S. 203 – 217). München: Ernst Reinhardt.
- Murphy, C. (o.J.). *Definition von professionellen Lerngemeinschaften*. Unveröffentlichtes Manuskript. Internet: http://pikas.dzlm.de/upload/Material_AS/Kooperation/Definition_PLG.pdf [02.05.2014].
- Mutzeck, W. & Jogschies P. (Hrsg.). (2004). *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzung*. Weinheim: Beltz.
- Mutzeck, W. (Hrsg.). (2007). *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen*. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage) Weinheim: Beltz.
- Niedermann, A., Schweitzer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Popp, K., Melzer, C & Methner A. (2013). *Förderpläne entwickeln und umsetzen*. (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Reichenbach, Ch. & Thiemann, H. (2013). *Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Rittmeyer, Ch. & Schäfer, H. (2013). *Diagnostik in Schule und Unterricht. Ein synthetischer, qualitativ-quantitativer Ansatz für die Handlungsfelder Deutsch, Mathematik und Verhalten*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Schrader, W. & Heimlich, U. (2012). Analyse der Lernausgangslage. In Heimlich, U. & Wember, F. (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. (2., aktualisierte Aufl.). (S. 339 – 350). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulz zu Wiesch, H. (2009a). *Individuelle Förderplanung – Konzeptentwicklung und Evaluation. Der IFDE-Förderplan in der Praxis der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. Oberhausen: ATHENA.
- Schulz zur Wiesch, H. (2009b). Prinzipien teilhabeorientierter Förderung am Beispiel emotionaler und sozialer Zielsetzungen. *VDS – Sonderpädagogische Förderung in NRW*, 47, (3), 12 - 20.

Schulz zur Wiesch, H. (2013). *Unterricht planen mit System. Didaktische Bausteine für den handlungsorientierten Unterricht. Mit vielen Hinweisen zur inklusiven Förderung.* Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Spiess, W. & Bischoff-Weiss, J. (2012). *Stärkenorientierte Förderplanung: So werden Kinder und Jugendliche zu Akteuren ihrer Entwicklung.* Hamburg: édition Z.

Uhlemann, A. (2011). Die Förderverlaufsdokumentation – Ein Instrument zur kontinuierlichen Erfassung der Wirksamkeit in der pädagogisch-therapeutischen Einzelarbeit. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 80, 331-340.

Volksschulamt ZH, Abteilung Sonderpädagogisches. (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.* Zürich: Kant. Bildungsdirektion.

Vollmers, B. & Schulz-Heidorf, K. (2010). Individuelle Förderplanung an Berufsbildungswerken im Rahmen der Verzahnten Ausbildung – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Projekt VAmB. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 47 - 60.

von Knebel, U. (2010). Auf dem Weg zu einer inklusionstauglichen Diagnostik. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 231 - 251.

Wember, F. & Prändl, S. (2009). *Standards der sonderpädagogischen Förderung.* München: Ernst Reinhardt.

Ziehm, P. (2010). *Erstellung eines individuellen Förderplans auf der Grundlage eines exemplarischen Sonderpädagogischen Gutachtens.* Norderstedt: GRIN.

Wer das Ziel kennt, der findet auch einen Weg.

Laotse

Fin

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Aktuelle Entwicklungen zu Förderdiagnostik und Förderplanung im deutschsprachigen Raum

eingereicht von: Robert Cordin

Begleitung: Martin Venetz

Datum der Abgabe: 22. Juni 2014

11. Anhang

Dokument 1: Terminplan

Wann	Was	Wo
14.04.2013 Woche 15	Abgabe der MA- Skizze	HfH, Zürich
13.06.2013 Woche 24	1. Kolloquium Vorstellung und Besprechung der MA-Skizze	HfH, Zürich
Sommerferien Woche 28 - 33	Lektüre 1. Runde: Ist-Zustand Vorbereitung aufs zweite Kolloquium	Arbeitsplatz zu Hause in Cham
21.08.2013 Woche 34	2. Kolloquium Erörterung des Projekts, Vorbesprechung der Disposition	HfH, Zürich
Quartal Sommer-Herbst Woche 35 - 41	Lektüre 1. Runde: Ist-Zustand → beenden Literaturrecherche: neue Bücher Erarbeitung der Disposition	Arbeitsplatz zu Hause in Cham
20.10.2013 Woche 42	Abgabe der Disposition Elektronische Übermittlung des Dokuments an Martin Venetz	HfH, Zürich
Quartal Herbst-Weihnachten Woche 35 - 41	Lektüre 2. Runde: Aktuelle Entwicklung (Bücher) Schreiben: Zusammenfassung zum Ist-Zustand, Exzerpte zu gelesenen Büchern	Arbeitsplatz zu Hause in Cham
Anfangs Dez. 2013 Woche 49	Besprechung der Disposition mit Martin Venetz	HfH, Zürich
Quartal Neujahr-Sportferien Woche 01 - 08	Lektüre 2. Runde: Aktuelle Entwicklung (Bücher) → beenden Schreiben: Beschreibung der theoretischen Erkenntnisse, Exzerpte zu gelesenen Büchern Literaturrecherche: Fachzeitschriften und Internet	Arbeitsplatz zu Hause in Cham
26.02.2014 Woche 09	3. Kolloquium Darlegung des aktuellen Arbeitsstands, weitere Planung	HfH, Zürich
Quartal bis Frühlingsferien Woche 10 - 15	Lektüre 3. Runde: Aktuelle Entwicklung (Artikel und Websites) Schreiben: Beschreibung der theoretischen Erkenntnisse, Exzerpte zu gelesenen Berichten	Arbeitsplatz zu Hause in Cham
Nach Frühlingsferien ca. Woche 18	4. Kolloquium Besprechung zur Schreibaarbeit, Planung der Schlussphase	HfH, Zürich
Quartal Frühling-Sommer Woche 18 - 24	Lektüre 3. Runde: Aktuelle Entwicklung (Artikel und Websites) → beenden Schreiben: Beschreibung der theoretischen Erkenntnisse → beenden, Interpretation und Fazit	Arbeitsplatz zu Hause in Cham
22.06.2014 Woche 25	Abgabe der Masterarbeit Übergabe des Dokuments in Papierform sowie als CD an Martin Venetz und ans Sekretariat der HfH	HfH, Zürich
22.06.2014 Woche 25	Abgabe des Abstracts für das Präsentationsverzeichnis nach Genehmigung durch Martin Venetz ans Sekretariat der HfH	HfH, Zürich
Sommerferien	Vorbereitung der Präsentation	Arbeitsplatz zu

Woche 28 - 33		Hause in Cham
28.08.2014 Woche 35	Präsentation der Masterarbeit Anschliessend Befragung zur Masterarbeit durch Expertengremium	HfH, Zürich

Dokument 2: Verzeichnis der beschriebenen Publikationen

Analysekorpus:

Erfasste Literatur zum Bereich Förderdiagnostik und Förderplanung

In erster Linie nach Erscheinungsdatum und in zweiter Linie alphabetisch nach Autor und Autorin geordnet.

Sachbücher; Grundlagenwerke zur Ausgangssituation:

Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung.* (3., durchgehend überarbeitete Neuauflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Umfang: 315 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Mutzeck, W. (Hrsg.). (2007). *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen*. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage) Weinheim: Beltz.

Umfang: 262 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Niedermann, A., Schweitzer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.

Umfang: 213 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln: Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel*. (2., überarbeitete Auflage) Luzern: Comenius.

Umfang: 271 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Mutzeck, W. & Jogschies P. (Hrsg.). (2004). *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzung*. Weinheim: Beltz.

Umfang: 300 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Sachbücher; die aktuelle Entwicklung betreffend:

Breitenbach, E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Umfang: 346 Seiten

Fokus: Kapitel 1-9, S.7- 162

Reichenbach, Ch. & Thiemann, H. (2013). *Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Umfang: 207 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Häussler, A., Fritzsche, J. & Tuckermann, A. (2013). *Informelle Förderdiagnostik. Ansätze für eine Förderung entdecken*. Dortmund: Borgmann Media.

Umfang: 124 Seiten

Fokus: Kapitel 1, S. 7 - 33

Heimlich, U., Lutz, S., Wilfert de Icaza, K. (2013). *Ratgeber Förderdiagnostik. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen. Sonderpädagogische Förderung 1. – 9. Klasse*. Hamburg: Persen.

Umfang: 140 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Popp, K., Melzer, C & Methner A. (2013). *Förderpläne entwickeln und umsetzen*. (2., aktualisierte Auflage) München: Ernst Reinhardt.

Umfang: 187 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Rittmeyer, Ch. & Schäfer, H. (2013). *Diagnostik in Schule und Unterricht. Ein synthetischer, qualitativ-quantitativer Ansatz für die Handlungsfelder Deutsch, Mathematik und Verhalten*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Umfang: 267 Seiten

Fokus: Kp. 1, S. 13 - 52 + Kp. 7, S. 201 - 228

Schulz zur Wiesch, H. (2013). *Unterricht planen mit System. Didaktische Bausteine für den handlungsorientierten Unterricht. Mit vielen Hinweisen zur inklusiven Förderung.* Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Umfang: 127 Seiten

Fokus: Kp. 1, 6 + 7, S. 5 – 11 / 81 - 98

Spieß, W. & Bischoff-Weiss J. (2012). *Stärkenorientierte Förderplanung: So werden Kinder und Jugendliche zu Akteuren ihrer Entwicklung.* Hamburg: édition Z.

Umfang: 125 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.

Umfang: 324 Seiten

Fokus: Kp. 4.5 - 6.3, S. 184 - 248

Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain P. (Hrsg.). (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Pestalozzianum.

Umfang: 155 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Volksschulamt ZH, Abteilung Sonderpädagogisches. (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: Kant. Bildungsdirektion.

Umfang: 23 Seiten

Fokus: ganze Broschüre

Bundschuh, K. (2010). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. (7., überarbeitete Auflage) München: Ernst Reinhardt.

Umfang: 461 Seiten

Fokus: Kp. 6 + 7, S. 365 - 428

Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten – Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Umfang: 255 Seiten

Fokus: Kp. 3, Seite 125 - 168

Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens*. Stuttgart: Kohlhammer.

Umfang: 264 Seiten

Fokus: ganzes Buch

Schulz zur Wiesch, H. (2009). *Individuelle Förderplanung – Konzeptentwicklung und Evaluation. Der IFDE-Förderplan in der Praxis der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. Oberhausen: ATHENA.

Umfang: 334 Seiten

Fokus: Kp. 4 + 5, S. 47 - 115

Artikel und Studienarbeiten; die aktuelle Entwicklung betreffend:

Melzer, C. (2014). Förderplanung. In Heimlich, U., Stein, R. & Wember, F. (Hrsg.), *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen*. (S. 125 – 127). Stuttgart: Kohlhammer.

Umfang: 3 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Albers, T. (2013). Individuelle Entwicklungspläne in inklusiven Settings. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 82, 201- 212.

Umfang: 11 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Keiser, Ch. (2013a). Förderdiagnostik und Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, (6), 30 – 35.

Umfang: 5 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Keiser, Ch. (2013). *LWB-Kurs: Förderdiagnostik – Förderplanung. Neue Konzepte, Instrumente, Methoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Umfang: 40 Seiten

Fokus: ganzes Skript

Fehlmann, S. & Keller, M. (2012). *Ich weiss, was ich brauche! Die Bedeutung der Schülerperspektive in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Umfang: 119 Seiten

Fokus: Kp. 1, S. 4 - 6 + Kp. 4 + 5, S. 61 - 77

Kunz, A., Luder, R., Gschwend, R. & Diezi-Duplain, P. (2012). Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18, (9), 5 - 12.

Umfang: 7 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Luder, R. & Gschwend, R. (2012). ICT und Förderplanung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81,64 - 67.

Umfang: 3 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Schrader, W. & Heimlich, U. (2012). Analyse der Lernausgangslage. In Heimlich, U. & Wember, F. (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. (2., aktualisierte Aufl., S. 339 – 350). Stuttgart: Kohlhammer.

Umfang: 11 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Amorosa, H. (2011). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Ein Überblick über die Klassifikation und einige Anwendungsmöglichkeiten. *Teilhabe – Die Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebenshilfe*, 82, 60 - 65.

Umfang: 5 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Kleimann, P. (2011). Die ressourcen- und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem FörderPlanungsAssistenten (FPAss). *Schweizerische Zeitung für Heilpädagogik*, 17, (7-8), 29 - 34.

Umfang: 5 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Kunz, A., Gschwend, R. & Luder, R. (2011). Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17, (8), 19 - 26.

Umfang: 7 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Albers, T. (2010). Inklusion und sonderpädagogischer Förderbedarf – Historische Linien und gegenwärtige Anforderungen an ein verändertes Verständnis sonderpädagogischer Förderung. *Heilpädagogik online*, 9, (1), 51 -72. Im Internet unter:

http://www.sonderpaedagoge.de/hpo/heilpaedagogik_online_0110.pdf [22.02.2014]

Umfang: 19 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Buholzer, A. (2010). Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren. In: Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 97 -107). Zug: Klett & Balmer.

Umfang: 10 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Dönges, Ch. (2010). Der Begriff sonderpädagogischer Förderbedarf und die damit verbundene Praxis im Lichte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 319 - 327.

Umfang: 8 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Gschwend, R., Luder, R. & Kunz, A. (2010). Förderplanung mit der „Interdisziplinären Schülerdokumentation“ ISD. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16, (5), 10 - 16.

Umfang: 6 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Hollenweger, J. & Luder, R. (2010). Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 271 - 282.

Umfang: 11 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Kornmann, R. (2010). Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 252 - 270.

Umfang: 18 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Luder, R., Felkendorff, K., Diezi-Duplain, P., & Kunz, A. (2010). ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen. In S. Ellger-Rüttgardt, S. & Wachtel, G. (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität und Behinderung* (S. 203–212). Stuttgart: Kohlhammer.

Umfang: 9 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Melzer, C. (2010). Wie können Förderpläne effektiv sein und eine professionelle Förderung unterstützen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 61, 212 – 220.

Umfang: 8 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Vollmers, B. & Schulz-Heidorf, K. (2010). Individuelle Förderplanung an Berufsbildungswerken im Rahmen der Verzahnten Ausbildung – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Projekt VAmB. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 47 - 60.

Umfang: 13 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

von Knebel, U. (2010). Auf dem Weg zu einer inklusionstauglichen Diagnostik. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 55, 231 - 251.

Umfang: 20 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Ziehm, P. (2010). *Erstellung eines individuellen Förderplans auf der Grundlage eines exemplarischen Sonderpädagogischen Gutachtens. Studienarbeit.* Norderstedt: GRIN.

Umfang: 22 Seiten

Fokus: ganzer Bericht

Eberwein, H. (2009). Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik. In Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik*. (7., durchgesehene und neu gestaltete Auflage, S. 313 – 325). Stuttgart: Beltz.

Umfang: 12 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Hillenbrand, C. (2009). Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung: Standards ermöglichen Förderung! In Wember, F. & Prändl, S. (Hrsg.), *Standards der sonderpädagogischen Förderung*. (S. 133 – 155). München: Ernst Reinhardt.

Umfang: 22 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Kretschmann, R. (2009). Diagnostik in der Lerntherapie. *Zeitschrift für integrative Lerntherapie*, 20, (2), 10 – 17.

Umfang: 7 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Matthes, G. (2009). Diagnostik und Förderung bei allgemeinen Lernstörungen in der Grundschule. *Zeitschrift für integrative Lerntherapie*, 20, (2), 18 – 30.

Umfang: 12 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Moser Opitz, E. (2009). Förderschwerpunkt Lernen: Kritische Anmerkungen zu curriculum- und förderplanorientierten Standards und ein Plädoyer für Kompetenzmodelle. In Wember, F. & Prändl, S. (Hrsg.), *Standards der sonderpädagogischen Förderung*. (S. 203 – 217). München: Ernst Reinhardt.

Umfang: 14 Seiten

Fokus: ganzer Beitrag

Schulz zur Wiesch, H. (2009). Prinzipien teilhabeorientierter Förderung am Beispiel emotionaler und sozialer Zielsetzungen. *VDS – Sonderpädagogische Förderung in NRW*, 47, 12 - 20.

Umfang: 8 Seiten

Fokus: ganzer Artikel

Dokument 3: Verzeichnis der erwähnten Autorinnen und Autoren

Kurzportraits der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Rahmen dieser Masterarbeit zitiert werden

Die Daten zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden zusammengetragen aus Texten auf der Rückseite von Bucheinbänden und aus Webauftritten im Internet. Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Prof. Dr. Timm Albers

Timm Albers ist Professor für Inklusive Pädagogik an der Universität Paderborn. Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung liegen in den Bereichen Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, Spracherwerb und Sprachliche Bildung bzw. alltagsintegrierte Sprachförderung (Fachkraft-Kind-Interaktion, Peerinteraktion, kommunikative Strategien von Kindern mit geringen Sprachkenntnissen im Deutschen) sowie der interdisziplinären Frühförderung.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Individuelle Entwicklungspläne in inklusiven Settings“ (Artikel, 2013)
 - „Inklusion und sonderpädagogischer Förderbedarf – Historische Linien und gegenwärtige Anforderungen an ein verändertes Verständnis sonderpädagogischer Förderung“ (Artikel, 2010)
-

Prof. Dr. med. Hedwig Amorosa (auf dem Bild mit Jürgen Kuhl)

Hedwig Amorosa ist Ärztin für Kinder und Jugendpsychiatrie. Sie unterrichtete mehr als zwei Jahrzehnte Studierende der Sonderpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Sprachstörungen und des Autismus. Sie hat zahlreiche Publikationen über Sprachentwicklungsstörungen, Lese-Rechtschreibstörungen und Autismus in verschiedenen Zeitschriften und Büchern verfasst.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Ein Überblick über die Klassifikation und einige Anwendungsmöglichkeiten“ (Artikel, 2011)
-

Dr. phil. Alois Bigger

Alois Bigger ist Dozent im Studiengang Sonderpädagogik an der HfH in Zürich mit Ausrichtung Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Entwicklungspsychologie, Förderdiagnostik, geistige Behinderung, heilpädagogische Früherziehung sowie E-Learning und E-Didaktik.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Modul P03 Förderdiagnostik“ (Co-Verantwortung, Skript HfH, Handout III + V, 2011)
-

Julia Bischoff-Weiss

Julia Bischoff-Weiss ist Lehrerin für Sonderpädagogik. Seit 2004 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel, wo sie sich mit dem Nutzen lösungs- und entwicklungsorientierter Beratung im Kontext der schulischen Erziehungshilfe befasst.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Stärkenorientierte Förderplanung“ (Kapitel in Sachbuch, 2012)
-

Prof. Dr. Erwin Breitenbach

Erwin Breitenbach hat Psychologie mit Ausrichtung Sonderpädagogik studiert und im Jahre 2003 im Fach Heilpädagogische Psychologie habilitiert. Er lehrt seit 2006 Rehabilitationspsychologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Zudem verfolgt er diverse Forschungsprojekte rund um Integration, Förderdiagnostik und LRS.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik“ (Sachbuch, 2014)
-

Prof. Dr. phil. Alois Buholzer

Alois Buholzer ist Professor für Bildungs- und Sozialwissenschaften an der PH Luzern. Er ist dort Leiter des Instituts für Schule und Heterogenität (ISH). Seine Forschungsschwerpunkte sind Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht, diagnostische Kompetenz von Lehrpersonen sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren“ (Beitrag in Sammelband, 2010)

- „Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln“ (Sachbuch; 2. , überarbeitete Auflage, 2007)
-

Prof. Dr. phil. Konrad Bundschuh

Konrad Bundschuh war von 1967-1974 Lehrer an Regel- und Sonderschulen. Von 1974-1993 lehrte er am Lehrstuhl Sonderpädagogik der Universität Würzburg in den Fächern Sonderpädagogik, Lern- und Geistigbehindertenpädagogik sowie Heilpädagogische Psychologie. Von 1993 – 2009 war er Ordinarius und Inhaber des Lehrstuhles für Verhaltensgestörtenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik am Institut für Sonderpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Aufgabengebiet umfasste Pädagogik bei geistiger Behinderung, Pädagogik bei sozial-emotionalen Störungen, Sonderpädagogische Förderdiagnostik sowie sonder- und heilpädagogische Psychologie.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik“ (Sachbuch; 7., überarbeitete Auflage, 2010)
 - „Förderdiagnostik konkret“ (Sachbuch, 2007)
-

Peter Diezi-Duplain

Peter Diezi-Duplain ist Dozent an der PH Zürich. Seine Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung sind Gesundheit und besondere pädagogische Bedürfnisse, Sonderpädagogik und die Interdisziplinäre Schülerinnen- und Schülerdokumentation (ISD).

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
 - „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (Kapitel in Sachbuch, 2011)
 - „ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Dr. Christoph Dönges

Christoph Dönges ist akademischer Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik der Universität Koblenz-Landau. Er beschäftigt sich dort mit Pädagogik im Zusammenhang mit geistigen und körperlichen Behinderungen.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Der Begriff sonderpädagogischer Förderbedarf und die damit verbundene Praxis im Lichte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Prof. Dr. phil. Hans Eberwein (*1937)

Hans Eberwein ist emeritierter Professor der Freien Universität Berlin im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie. Sein Schwerpunkt liegt im Arbeitsbereich Schulpädagogik und Integrationspädagogik.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik (Beitrag in Sammelband, 2009)
-

Simon Fehlmann

Simon Fehlmann ist Schulischer Heilpädagoge. Er absolvierte den Studiengang 2009 / 2012 an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Ich weiss, was ich brauche! Die Bedeutung der Schülerperspektive in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung“ (Diplomarbeit an der HfH, 2012)
-

Kai Felkendorff

Kai Felkendorff ist Dozent an der PH Zürich zum Schwerpunkt Sekundarstufe 1 und Sonderpädagogik. Zudem betreut er fortlaufend verschiedene wissenschaftliche Projekte.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Julia Fritzsche (2. von links)

Julia Fritzsche ist Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie. Die Abschlussarbeit schrieb sie zum Thema „Autismus und Familie“. Ihre therapeutische Tätigkeit richtet sie in Einzel- und Gruppenförderung nach dem TEACCH-Konzept aus.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Informelle Förderdiagnostik“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Prof. Dr. Andreas Gold (*1954)

Andreas Gold lehrt Pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität Frankfurt und ist stellvertretender Leiter des Forschungszentrums für Individuelle Entwicklung und Lernförderung (IDeA). Seine wissenschaftlichen Arbeitsgebiete sind die Lehr-Lern-Forschung und die Erforschung der Wirksamkeit pädagogischer Interventionen. Er führt Projekte zur Wirksamkeit von Fördermaßnahmen zur Verbesserung von Lesekompetenzen und zum kooperativen Lernen im Mathematik- und Sachunterricht durch.

Andreas Gold hat zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften und etliche Monographien veröffentlicht und zudem ein Lehrbuch zur Pädagogischen Psychologie verfasst.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention“ (Sachbuch, 2011)
-

Raphael Gschwend

Raphael Gschwend ist Dozent an der PH Zürich und an der PH Thurgau. Zudem ist er Geschäftsleiter der Schulberatungsfirma „Pulsmesser.ch“. Seine Tätigkeitsbereiche sind Sekundarstufe 1, Bildung und Erziehung und Sonderpädagogik. Spezialkenntnisse verfügt er in Schulentwicklung, e-Learning und webbasierten Anwendungen im Schulbereich.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
 - „ICT und Förderplanung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
 - „Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2011)
 - „Förderplanung mit der ‚Interdisziplinären Schülerdokumentation‘ ISD“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
 - „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (Co-Hrsg., Kapitel in Sachbuch, 2011)
-

Dr. phil. Anne Häussler

Anne Häussler ist Diplompädagogin und Diplompsychologin. Sie studierte Psychologie an der Universität von North Carolina in Chapel Hill und promovierte in Zusammenarbeit mit Division TEACCH. Sie hat zusätzlich eine zweijährige Ausbildung als Therapeutin in einem TEACCH-Zentrum in North Carolina durchgeführt.

Anne Häussler ist Mitbegründerin von Team-Autismus, wo Förderung, Beratung und Training auf der Basis des TEACCH-Ansatzes angeboten wird. Sie hat dort die therapeutische Leitung der Therapie- und Beratungsstelle inne. Seit über zwanzig Jahren ist sie in der Begleitung von Familien sowie von Fachpersonal in unterschiedlichsten Einrichtungen der Behindertenhilfe tätig.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Praxis TEACCH: Informelle Förderdiagnostik“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Prof. Dr. Ulrich Heimlich

Ulrich Heimlich ist Inhaber des Lehrstuhls für Lernbehindertenpädagogik Fakultät für Psychologie und Pädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist in diesem Amt der Nachfolger von Konrad Bundschuh.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Ratgeber Förderdiagnostik“ (Co-Autor, Sachbuch, 2013)
 - „Analyse der Lernausgangslage“ (Co-Autor, Beitrag in Sammelband, 2012)
 - „Lernschwierigkeiten“ (Sachbuch, 2009)
-

Prof. Dr. Clemens Hillenbrand

Clemens Hillenbrand ist stellvertretender Leiter des Instituts für Sonder- und Rehabilitationspädagogik an der Universität Oldenburg. Er leitet dort die Fachgruppe Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen des Lernens. Seine Forschungsschwerpunkte sind die emotional-soziale Entwicklung und der Umgang mit Verhaltensstörungen.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung: Standards ermöglichen Förderung!“ (Beitrag in Sammelband, 2009)
-

Prof. Dr. Judith Hollenweger

Judith Hollenweger ist Dozentin und Prorektorin für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Einige ihrer Forschungsprojekte lauten:

- Menschen mit Behinderungen an Schweizer Hochschulen.
- Entwicklung eines Diagnoseverfahrens für schulische Standortgespräche
- Schulische Standortgespräche auf der Basis der ICF für die Anwendung im Rahmen der Neugestaltung des 9. Schuljahres

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen“ (Co-Autorin, Beitrag in Sammelband, 2010)
-

Dr. paed. Peter Jogschies

Peter Jogschies ist Dozent für Sonderpädagogik an der Universität Potsdam. Zudem ist er Gründungsrektor der DPFA-Hochschule Bildungszentrum Zwickau in Sachsen.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik (Hrsg.)“ (Co-Verantwortlicher, Sammelband, 2004)
-

Prof. Dr. phil. Klaus Joller

Klaus Joller ist Dozent an der PH Luzern. Er hat dort die Fachleitung für Berufsstudien für Heilpädagogik inne. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Umgang mit Heterogenität, Integration, Didaktik des integrativen Unterrichts sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Rezeptbuch schulische Integration“ (Co-Autor, Sachbuch, 2011)
-

Marc Keller

Marc Keller ist Schulischer Heilpädagoge. Er absolvierte den Studiengang 2009 / 2012 an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Heute arbeitet er als stellvertretender Schulleiter an der Sekundarschule Watt in Effretikon. Er leitet dort die Sonderpädagogik.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Ich weiss, was ich brauche! Die Bedeutung der Schülerperspektive in der Förderplanung von Jugendlichen mit einer Verhaltensstörung“ (Diplomarbeit an der HfH, 2012)
-

lic. phil. Christian Keiser

Christian Keiser ist Dozent im Studiengang Sonderpädagogik/ SHP an der HfH in Zürich. Schwerpunkt seiner Lehrtätigkeit ist die Pädagogik bei Schulschwierigkeiten. Er ist im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik der HfH für das Modul Förderdiagnostik verantwortlich.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderdiagnostik und Integration“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2013)
- „Förderdiagnostik – Förderplanung. Neue Konzepte, Instrumente, Methoden“ (Skript HfH, 2013)
- „Vertiefung Schulisches Standortgespräch“ (Skript HfH, 2013)

- „Modul P03 Förderdiagnostik“ (Co-Verantwortung, Skript HfH, Handout VI + VII, 2011)
-

lic. phil. Paul Kleimann

Paul Kleimann ist Lehrbeauftragter an der HfH in Zürich zum Themenbereich Diagnostik / Förderdiagnostik. Zudem ist er als Schulpsychologe tätig und betreibt als Fachpsychologe für Psychotherapie FSP freiberuflich eine eigene Praxis für Psychotherapie. Paul Kleimann gilt als Entwickler des FörderPlanungsAssistenten (FPAss).

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Die ressourcen- und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem FörderPlanungsAssistenten (FPAss)“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2011)
 - „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (Kapitel in Sachbuch, 2011)
-

Prof. Dr. Reimer Kornmann (*1939)

Reimer Kornmann war seit 1971/72 Professor für Psychodiagnostik der Lernbehinderten an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in Verbindung mit der Universität Heidelberg. Seit 1. Oktober 2005 befindet er sich im Ruhestand. Als Lehrbeauftragter ist er auch nach seiner Emeritierung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main tätig.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Prof. Dr. Rudolf Kretschmann (*1944)

Rudolf Kretschmann ist Hochschullehrer im Fachbereich Bildungs- und Erziehungswissenschaften an der Universität Bremen. Das Arbeitsgebiet lautet "Pädagogik bei Lern- und Entwicklungsstörungen". Arbeitsschwerpunkte sind: Entwicklungsökologische Sicht von Störungen, Förderungsdiagnostik und Förderungsprogramme, Prävention von Lern- und Entwicklungsstörungen durch eine verbesserte Kooperation von Kindergarten und Schule, Arbeitsbelastung von Lehrerinnen und Lehrern und Programme zur Stressbewältigung am Arbeitsplatz Schule.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Diagnostik in der Lerntherapie“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2009)
-

Dr. André Kunz

André Kunz ist Dozent für Sonderpädagogik an der PH Zürich. Er koordiniert das Modul „Sonderpädagogik in der Ausbildung“. Seine Arbeitsschwerpunkte in Forschung und Entwicklung sind integrative Sonderpädagogik / integrativer Unterricht, Förderplanungsprozesse auf der Basis der ICF sowie professionelle Zusammenarbeit und Kooperation von Lehrpersonen im Team.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
 - „Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2011)
 - „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (Co-Hrsg., Kapitel in Sachbuch, 2011)
 - „Förderplanung mit der ‚Interdisziplinären Schülerdokumentation‘ ISD“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
 - „ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Prof. Dr. Peter Lienhard

Peter Lienhard ist Dozent an der HfH in Zürich. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Weiterentwicklung, Evaluation und Steuerung von sonderpädagogischen Angeboten, Förderdiagnostik und Förderplanung sowie Fachberatung von Bildungsverantwortlichen.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Rezeptbuch schulische Integration“ (Co-Autor, Sachbuch, 2011)
-

Prof. Dr. Reto Luder

Reto Luder ist Dozent für Sonderpädagogik an der PH Zürich. Er hat dort die Fachbereichsleitung für Sonderpädagogik inne. Seine inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte sind Verhaltensauffälligkeit, Lernschwierigkeiten / Lernstörungen, integrativer Unterricht sowie Medien & Technologien in der Sonderpädagogik.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
 - „ICT und Förderplanung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
 - „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (Kapitel in Sachbuch, 2011)
 - „Webbasierte interdisziplinäre Förderplanung bei auffälligem Verhalten“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2011)
 - „Förderplanung mit der ‚Interdisziplinären Schülerdokumentation‘ ISD“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
 - „ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen“ (Co-Autor, Beitrag in Sammelband, 2010)
 - „Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Stephanie Lutz

Stephanie Lutz studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Sonderpädagogik/Lernbehindertenpädagogik. Nach dem Studiumsabschluss im Jahr 2007 arbeitete sie als Studienrätin an der Herzog-Georg-Schule in Dingolfing. Seit September 2011 ist Frau Lutz Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Ratgeber Förderdiagnostik“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Prof. Dr. habil. Gerald Matthes (*1943)

Gerald Matthes ist Sonderpädagoge und Diplompsychologe und war als Lehrer, Lerntherapeut und Hochschullehrer für Sonderpädagogische Psychologie an der Universität Potsdam tätig und leitete dort von 1999 bis 2008 das Institut für Sonderpädagogik. Seine Arbeitsschwerpunkte waren Lernstörungen und weitere Beeinträchtigungen (entwicklungsökologische Sicht, Lern- und Lehrtheorien, Begriff und Klassifikation von Lernstörungen, handlungsorientierte Konzeption), dann Förderdiagnostik (Diagnoseverfahren und Diagnosehilfen, förderdiagnostische Lernbeobachtung, sonderpädagogische Begutachtung, Förderplanung) sowie Förderunterricht und Förderprogramme (Motivationsförderung, Metakognitive Förderung, Arbeit mit fasslichen Lernaufgaben, pädagogisch-therapeutische Verfahren bei Lernstörungen, Förderunterricht, kontrollierte Einzelfallstudien).

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Kooperative Beratung und Förderdiagnostik – ein Handlungskonzept für die individuelle Lernförderung“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
 - „Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen“ (Sachbuch, 2009)
 - „Diagnostik und Förderung bei allgemeinen Lernstörungen in der Grundschule“ (Artikel, 2009)
-

Dr. phil. Markus Matthys

Markus Matthys ist Co-Bereichsleiter und Dozent für Pädagogik bei Schulschwierigkeiten im Studiengang Sonderpädagogik an der HfH in Zürich. Er beschäftigt sich ausführlich mit Coaching / Beratung / Gesprächsführung, Förderdiagnostik, herausforderndem Verhalten, besonderer Begabung und E-Learning.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Modul P03 Förderdiagnostik“ (Modul-Verantwortung, Skript HfH, Handout I + VIII, 2011)
-

Dr. Conny Melzer

Conny Melzer ist Dozentin am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik und wissenschaftliche Mitarbeiterin für besondere Aufgaben im Fachbereich Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen des Lernens der Universität Oldenburg. Sie war eine enge Mitarbeiterin von Wolfgang Mutzeck.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderplanung“ (Beitrag in Sammelband, Sachbuch, 2014)
 - „Förderpläne entwickeln und umsetzen“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
 - „Wie können Förderpläne effektiv sein und eine professionelle Förderung unterstützen?“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
 - „Trends in der Förderplanung“ (Co-Autorin, Beitrag in Sammelband, 2007)
-

Andreas Methner

Andreas Methner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Verhaltensgestörten-Pädagogik der Universität Leipzig.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderpläne entwickeln und umsetzen“ (Co-Autor, Sachbuch, 2013)
-

Dr. phil. Belinda Mettau Szaday,

Belinda Mettau Szaday ist Dozentin an der HfH in Zürich. Sie ist Mitarbeiterin im Bereich Dienstleistungen (Konzeptentwicklung, Evaluation, Beratung, Coaching usw.).

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Rezeptbuch schulische Integration“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2011)
-

Prof. Dr. Elisabeth Moser Opitz

Elisabeth Moser Opitz ist seit 2010 Professorin für Sonderpädagogik (Schwerpunkt Bildung und Integration) an der Universität Zürich. Vorher war sie bereits zwei Jahre Professorin für Differenzielle Didaktik bei Lern- und Entwicklungsstörungen an der Technischen Universität Dortmund. Ihr Spezialgebiet ist die mathematische Entwicklung bei Kindern und insbesondere der Umgang mit Rechenschwäche.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderschwerpunkt Lernen: Kritische Anmerkungen zu curriculum- und förderplanorientierten Standards und ein Plädoyer für Kompetenzmodelle“ (Beitrag in Sammelband, 2009)
-

Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Mutzeck (1946-2009)

Wolfgang Mutzeck war Professor für Verhaltensgestörten- und Lernbehindertenpädagogik sowie Gründungsprofessor und Leiter des Instituts für Förderpädagogik der Universität Leipzig. Zuvor arbeitete er an den Universitäten Kiel und Hamburg sowie als Sonderschullehrer, Beratungslehrer und Studienleiter. Seine wissenschaftliche Arbeit galt den Problemen der kooperativen Beratung bei

Verhaltensstörung, der Schulverweigerung, der Förderplanung und der subjektiven Theorien. Das von ihm entwickelte Konzept der Kooperativen Beratung ist unter Sonderpädagoginnen und -pädagogen in Deutschland breit abgestützt.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen (Hrsg.)“ (Sammelband, 2007)
 - „Trends in der Förderplanung“ (Co-Autor, Beitrag in Sammelband, 2007)
 - „Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik (Hrsg.)“ (Co-Verantwortlicher, Sammelband, 2004)
-

Prof Dr. phil. Albin Niedermann

Albin Niedermann, ausgebildeter Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, ist Titularprofessor an der Universität Freiburg / Schweiz und leitet dort die Abteilung Schulische Heilpädagogik am Heilpädagogischen Institut.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderdiagnostik im Unterricht“ (Co-Autor, Sachbuch, 2007)
-

Prof. Dr. Kerstin Popp (*1955)

Kerstin Popp lehrt Pädagogik im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung an der Universität Leipzig. Sie ist in der Forschung aktiv und weist etliche abgeschlossene Forschungsprojekte aus: Erfassung des derzeitigen Arbeitsstandes an den Schulen für Erziehungshilfe und Erarbeitung einer übergreifenden Konzeption für die Entwicklung der Beschulung im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung; Evaluation der länderübergreifenden Zusatzqualifikation für Kooperative Beratung; Forschungsverbund zur Erforschung von Schulverweigerung; Zukunftsperspektiven der Lehrerbildung.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderpläne entwickeln und umsetzen“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Prof. Dr. phil. Christina Reichenbach

Christina Reichenbach ist seit 2009 Professorin für Heilpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Sie betreut dabei den Schwerpunkt Förderung, Bildung und Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Entwicklungsförderung für Kinder und Jugendliche in Theorie und Praxis, Bewegungsorientierte Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigungen, (Förder-) Diagnostik, Psychomotorik in Theorie und Praxis sowie Entwicklung und Überlegungen zu Ausbildungskonzeptionen im pädagogischen und diagnostischen Bereich.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Dr. phil. habil. Christel Rittmeyer

Christel Rittmeyer ist Diplom-Pädagogin. Sie arbeitet als Konrektorin an der Alfred-Adler-Schule in Düsseldorf und als Dozentin am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik der Universität Oldenburg.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Diagnostik in Schule und Unterricht“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Dr. Karin Salzberg-Ludwig

Karin Salzberg-Ludwig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Allgemeine Sonderpädagogik der Universität Potsdam. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Weiterentwicklung und Evaluation des Modells der förderdiagnostischen Lernbeobachtung im gemeinsamen Unterricht der Schuleingangsphase, Teamarbeit im Kontext sonderpädagogischer Förderung in integrativen Settings

und Aneignungsprozessanalyse des Lernverhaltens von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Kooperative Beratung und Förderdiagnostik – ein Handlungskonzept für die individuelle Lernförderung“ (Co-Autorin, Artikel, 2010)
-

Holger Schäfer

Holger Schäfer ist Förderschullehrer mit Schwerpunkt Geistig- und Verhaltensbehindertenpädagogik. Er arbeitet als Schulleiter an der Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues und am Studienseminar Neuwied in Trier, wo er eine langjährige Lehrbeauftragung als Fachleiter innehat. Zudem ist er in der Lehrpersonenaus- und Weiterbildung tätig.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Diagnostik in Schule und Unterricht“ (Co-Autor, Sachbuch, 2013)
-

Dr. Wolfgang Schrader

Wolfgang Schrader ist Seminarrektor für Lernbehindertenpädagogik im Regierungsbezirk Schwaben in Bayern.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Analyse der Lernausgangslage“ (Co-Autor, Artikel in Fachzeitschrift, 2012)
-

Dipl.-Päd. Katrin Schulz-Heidorf

Katrin Schulz-Heidorf ist seit 2011/2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Evaluation von Bildungssystemen an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Individuelle Förderplanung an Berufsbildungswerken im Rahmen der Verzahnten Ausbildung – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Projekt VAmB“ (Co-Autorin, Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Dr. paed. Helge Schulz zu Wiesch

Helge Schulz zur Wiesch hat im Jahr 2009 an der Universität Dortmund doktortiert zum Thema: „Individuelle Förderplanung mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Konzeptentwicklung und Evaluation“. Er ist Lehrer für Sonderpädagogik an der Franziskus-Schule in Viersen (NRW).

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Unterricht planen mit System“ (Sachbuch, 2013)
 - „Prinzipien teilhabeorientierter Förderung am Beispiel emotionaler und sozialer Zielsetzungen“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2009)
 - „Individuelle Förderplanung – Konzeptentwicklung und Evaluation“ (Dissertation, 2009)
-

lic. phil. Ruth Schweizer

Ruth Schweizer ist diplomierte Heilpädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Zudem wirkt sie als Lehrperson für den heilpädagogischen Stützunterricht mit integriert geschulten Kindern mit einer Lern- oder geistigen Behinderung.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderdiagnostik im Unterricht“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2007)
-

Prof. Dr. Walter Spiess

Walter Spiess ist Professor an der Universität Flensburg und Direktor der Abteilung Pädagogik bei Verhaltensstörungen/ Erziehungshilfe. Er geht vom Menschen als "coping man" aus. Das heißt, er betrachtet ihn als Problemlöser. Spiess hat auf dieser Grundlage ein Denk- und Handlungsmodell entwickelt. Bekannte Forschungsprojekte von ihm sind: Die Logik des Gelingens (Lösungs- und entwicklungsorientierte Beratung im Kontext von Pädagogik) und Theorie und Praxis der lösungs- und entwicklungsorientierten Beratung.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Stärkenorientierte Förderplanung“ (Co-Autor, Sachbuch, 2012)
-

Prof. Dr. Josef Steppacher

Josef Steppacher ist Leiter des Departements Heilpädagogische Lehrberufe und des Studiengangs Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung SHP an der HfH in Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte sind Förderdiagnostik und schulische Integration.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Förderdiagnostik im Unterricht“ (Co-Autor, Sachbuch, 2007)
 - „Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen“ (Kapitel in Sachbuch, 2011)
 - „Modul P03 Förderdiagnostik“ (Co-Verantwortung, Skript HfH, Handout II, 2011)
-

lic. phil. Rupert Tarnutzer

Rupert Tarnutzer ist Dozent im Studiengang Sonderpädagogik an der HfH in Zürich. Schwerpunkt seiner Lehrtätigkeit ist die Pädagogik bei Schulschwierigkeiten.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Modul P03 Förderdiagnostik“ (Co-Verantwortung, Skript HfH, Handout IV, 2011)
-

Prof. Dr. Helge Thiemann

Helge Thiemann hat seit 2010 eine Professur für Psychologie im Studiengang Heilpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum inne. Seine Arbeits- und Lehrthemen sind einerseits Heilpädagogik und Pflege und andererseits Psychologie mit dem Schwerpunkt psychologische Aspekte des heilpädagogischen Handelns.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik“ (Co-Autor, Sachbuch, 2013)
-

Prof. Dr. Annett Uhlmann

Annett Uhlmann ist Prorektorin und Dozentin für Heilpädagogik an der PH in Schwyz. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Integration und Sonderschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, die Hörgeschädigtenpädagogik (Schwerpunkt Cochlea Implantat) und die Sprachheilpädagogik.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Die Förderverlaufsdokumentation – Ein Instrument zur kontinuierlichen Erfassung der Wirksamkeit in der pädagogisch-therapeutischen Einzelarbeit“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2011)
-

Dr. phil. Burkhard Vollmers (* 1961)

Burkhard Vollmers ist Dipl.-Psychologe. Er ist Lehrbeauftragter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Individuelle Förderplanung an Berufsbildungswerken im Rahmen der Verzahnten Ausbildung – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Projekt VAmB“ (Co-Autor, Artikel, 2010)
-

Antje Tuckermann

Antje Tuckermann ist Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie. Ihre Abschlussarbeit führte sie zum Themenkreis Autismus durch. Sie arbeitet heute als leitende Psychologin in einer psychiatrischen Klinik. Ihre therapeutische Tätigkeit im Umgang mit Menschen mit ASS (Autismus-Spektrum-Störungen) richtet sie in Einzel- und Gruppenförderung nach dem TEACCH-Konzept aus.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Praxis TEACCH: Informelle Förderdiagnostik“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Dr. Kathrin Wilfert de Icaza

Kathrin Wilfert de Icaza, geboren 1969, studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität und an der Universidad Complutense in Madrid. Während des Studiums legte sie am Institut für Ganzheitliches Lernen das Montessori-Diplom ab. Von 1995-1998 promovierte Sie über die Schulische Integration Behinderter in Deutschland und Spanien. Während dieser Zeit unterrichtete sie am Goethe-Institut in Madrid. Frau Wilfert de Icaza arbeitet seit 2009 als Lehrbeauftragte und seit 2011 mit einer halben Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit Februar 2013 ist sie mit einer weiteren halben Stelle als abgeordnete Lehrkraft für das Begleitforschungsprojekt Inklusive Schulen (BIS) tätig.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Ratgeber Förderdiagnostik“ (Co-Autorin, Sachbuch, 2013)
-

Prof. Dr. Ulrich von Knebel

Ulrich von Knebel ist Professor für Sprachbehindertenpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Historische Konzepte der Sprachbehindertenpädagogik und ihrer Vorläufer und Nachbardisziplinen, Bezugssysteme und Erkenntnisinteressen des Konstrukts "Kindliche Aussprachestörungen", dann Qualitätsmerkmale von Gutachten zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs, weitere Möglichkeitsbedingungen einer didaktischen Strukturierung von Sprachförderung in Therapie und Unterricht, ebenso Pädagogische Konzeptualisierung von Sprachdiagnostik und Sprachförderung und Evaluation der Wirksamkeit sprachlicher Förderung unter besonderer Berücksichtigung lebensweltlicher Bedeutsamkeiten.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Auf dem Weg zu einer inklusionstauglichen Diagnostik“ (Artikel in Fachzeitschrift, 2010)
-

Patrick Ziehm

Patrick Ziehm hat an der Universität Erfurt studiert und dabei eine Reihe von seinen Studienarbeiten zu Soziologie, Psychologie und Pädagogik verfasst, die im GRIN-Verlag publiziert wurden.

Relevante Literatur bezogen auf diese Masterarbeit:

- „Erstellung eines individuellen Förderplans auf der Grundlage eines exemplarischen Sonderpädagogischen Gutachtens“ (Studienarbeit, 2010)
-